

Inhaltsverzeichnis

1. Leitfaden	3
2. 1 Einleitung	6
3. 1.1 Rechtlich, administrative Strukturen	9
4. 1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	10
5. 2 Lager und Stoffströme	12
6. 2.1 Anthropogenes Materiallager	13
7. 2.1.1 Verkehrsflächen	15
8. 2.1.1.1 Ausgangslage	16
9. 2.1.1.2 Vorgehensweise	18
10. 2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster	25
11. 2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen	31
12. 2.1.2 Brücken	32
13. 2.1.2.1 Ausgangslage	33
14. 2.1.2.2 Vorgehensweise	38
15. 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster	42
16. 2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen	69
17. 2.1.3 Kanalisation	71
18. 2.1.3.1 Ausgangslage	72
19. 2.1.3.2 Vorgehensweise	75
20. 2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster	84
21. 2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen	88
22. 2.2 Stoffströme	89
23. 2.2.1 Ausgangslage	90
24. 2.2.2 Vorgehensweise	91
25. 2.2.3 Ergebnisse	93
26. 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung	96
27. 3.1 Verkehrsflächen	98
28. 3.2 Brücken	103
29. 3.3 Kanalisation	110
30. 3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System	122
31. 3.5 Beispielsammlung	126
32. 4 Datenmanagement und technische Umsetzung	128
33. 4.1 Informationsmanagement	130
34. 4.1.1 Informationsanforderungen	132
35. 4.1.2 Datenmodellierung und -formate	134
36. 4.1.3 Datenaustausch	136
37. 4.2 RekoTi-Toolbox	138
38. 4.2.1 Anforderungen	140
39. 4.2.2 Funktionalitäten	143
40. 4.2.3 Benutzerführung	146
41. 4.2.4 Technische Details	148
42. 4.3 Analyse und Optimierung	149
43. 4.3.1 Analysedienste	150
44. 4.3.2 Optimierungskonzepte	151
45. 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale	153
46. 5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen	155

47. 5.2 Handlungsempfehlungen Brücken	159
48. 5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation	162
49. 5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement	165
50. 5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement	169
51. 6 Ausblick	172
52. 7 Zusammenfassung	176
53. Impressum	178

Leitfaden

1 Einleitung

1.1 Rechtlich, administrative Strukturen

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

2 Lager und Stoffströme

2.1 Anthropogenes Materiallager

2.1.1 Verkehrsflächen

2.1.1.1 Ausgangslage

2.1.1.2 Vorgehensweise

2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster

2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen

2.1.2 Brücken

2.1.2.1 Ausgangslage

2.1.2.2 Vorgehensweise

2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster

2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen

2.1.3 Kanalisation

2.1.3.1 Ausgangslage

2.1.3.2 Vorgehensweise

2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster

2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen

2.2 Stoffströme

2.2.1 Ausgangslage

2.2.2 Vorgehensweise

2.2.3 Ergebnisse

3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

3.1 Verkehrsflächen

3.2 Brücken

3.3 Kanalisation

3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System

3.5 Beispielsammlung

4 Datenmanagement und technische Umsetzung

4.1 Informationsmanagement

4.1.1 Informationsanforderungen

4.1.2 Datenmodellierung und -formate

4.1.3 Datenaustausch

4.2 RekoTi-Toolbox

4.2.1 Anforderungen

4.2.2 Funktionalitäten

4.2.3 Benutzerführung

4.2.4 Technische Details

4.3 Analyse und Optimierung

4.3.1 Analysedienste

4.3.2 Optimierungskonzepte

5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale

5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen

5.2 Handlungsempfehlungen Brücken

5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation

5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement

5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement

6 Ausblick

7 Zusammenfassung

Autorinnen und Autoren

1 Einleitung

Leitfaden

Nächste Kapitel:

[2 Lager und Stoffströme](#) | [3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung](#) | [4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#) | [5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale](#) | [6 Ausblick](#) | [7 Zusammenfassung](#)

Der Bausektor hat, im Hinblick auf eine effiziente und wirtschaftliche Ressourcennutzung, eine sehr große Bedeutung. Allein in Deutschland werden jährlich ca. 550 Millionen Mg ^[1] mineralische Naturstoffe abgebaut und zur Herstellung von neuen Baustoffen verwendet. Ungefähr die Hälfte werden für den Erhalt und den Neubau der Infrastruktur verwendet. 32 Mrd. € von 86 Mrd. € Umsatz des Baugewerbes stammen aus dem Tiefbau ^[2]. Gleichzeitig fallen in diesem Sektor ca. 146 Mio. Mg/a vorwiegend mineralische Abfälle an (36 % der Gesamtabfallmenge in Deutschland) ^[3]. Zwar werden ca. 90% der Bau- und Abbruchabfälle verwertet ^[1]; dabei handelt es sich jedoch meist um Maßnahmen im Straßen- und Landschaftsbau oder die Nutzung auf Deponien bzw. im Bergbau als Verfüllmaterial. Um den hohen Ressourcenbedarf des Bausektors langfristig decken zu können, sind somit Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz z. B. durch Kreislaufführung von Materialien nötig.

Kommunen spielen dabei eine besondere Rolle, da sie die Eigentümerinnen großer Teile der deutschen Infrastrukturanlagen sind. Um diesen Handlungsoptionen zur Verfügung zu stellen wurde das Projekt RekoTi (Ressourcenplan kommunaler Tiefbau) initiiert. Einen zusammenfassenden Einblick in die Fragestellungen des Projektes RekoTi gibt das im Projekt erstellte [Video](#) ^[4].

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung von RekoTi	7
2 Möglicher Nutzen	7
3 Projektschwerpunkte	7
4 Beispielkommune	8
4.1 Ausgangssituation der Stadt Münster	8

Zielsetzung von RekoTi

1. **Erfassung des anthropogenen Materiallagers:**
 - Bestimmung der verbauten Materialmengen und -arten in bestehenden Infrastrukturanlagen.
 - Entwicklung von Berechnungsmethoden zur Abschätzung der Materialmengen basierend auf vorhandenen Daten.
2. **Analyse und Optimierung von Bauverfahren:**
 - Untersuchung alternativer, ressourceneffizienter Bauweisen und Verfahren.
 - Pilotprojekte, wie z. B. die Erstellung einer Versuchsstrecke in Münster, um die Praxistauglichkeit neuer Bauverfahren zu testen.
3. **Integration moderner Technologien und Managementansätze:**
 - Einsatz von Building Information Modeling (BIM) und Geoinformationssystemen (GIS) zur Verbesserung des Datenmanagements und der Entscheidungsprozesse.
 - Erweiterung bestehender Managementsysteme, z. B. Pavement-Management-Systeme, um ökologische Aspekte.
4. **Schaffung einer digitalen Toolbox und Leitfadens:**
 - Entwicklung einer zentralen digitalen Plattform, die alle relevanten Daten und Werkzeuge zur Ressourcennutzung bündelt und auswertbar macht.
 - Erstellung eines Leitfadens, der die gewonnenen Erkenntnisse und Strategien am Beispiel der Stadt Münster dokumentiert und auf andere Kommunen übertragbar macht.

Möglicher Nutzen

- **Effizientes Stoffstrommanagement:**
 - Bereitstellung detaillierter Informationen zu Art, Lage, Menge und Qualität der verbauten Ressourcen.
 - Vorschläge zur Nutzung von Recyclingmaterialien und Schließung von Stoffkreisläufen.
- **Ressourceneinsparung und Nachhaltigkeit:**
 - Reduktion des Einsatzes von Primärmaterialien durch Wiederverwendung und Recycling.
 - Nachhaltigere Bau- und Rückbauprozesse durch optimierte Bauverfahren und Materialnutzung.
- **Optimierte Entscheidungsprozesse:**
 - Einbindung von Ökobilanzdaten und anderen ökologischen Aspekten in die Planung und Umsetzung von Bauprojekten.
 - Unterstützung durch digitale Werkzeuge und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Projektschwerpunkte

1. **Brücken:**
 - Entwicklung von Methoden zur Abschätzung der Materialmengen basierend auf Basisinformationen.
 - Untersuchung ressourceneffizienter Bauweisen.
2. **Kanalisation:**
 - Nutzung kommunaler Daten und einer spezifischen Datenbank zur Ermittlung der Materialmengen.
 - Untersuchung grabenloser Verfahren und anderer ressourcenschonender Bauweisen.
3. **Verkehrswege:**
 - Entwicklung einer Methodik zur Berechnung der verbauten Massen auf Grundlage öffentlicher und kommunaler Daten.
 - Realisierung und Monitoring einer Versuchsstrecke zur Evaluierung des Einsatzes von Asphaltgranulat (AG) in einer Asphaltdeckschicht aus u. a. temperaturabgesenktem Splittmastixasphalt (SMA).

Durch die Zusammenarbeit verschiedener Hochschulen und Unternehmen sowie die Anwendung innovativer Technologien und Managementstrategien, soll RekoTi einen systemischen Ansatz zur Verbesserung der Ressourceneffizienz im Tiefbau bieten und somit einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung kommunaler Infrastrukturen leisten.

Beispielkommune

Die Beispielkommune für das Projekt RekoTi ist die Stadt Münster. Eine Kommune mit 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 302km² Fläche (7. größte Stadt Deutschlands), 121 km Straßennetz, 945 km Radwegenetz, 1750 km Kanalnetz und 259 Brücken.

Ausgangssituation der Stadt Münster

Die Stadtverwaltung Münster muss sich während der [Planung](#), der [Ausschreibung](#) und der [Baudurchführung](#) an gewisse Abläufe im Straßen-, Kanal- und Konstruktivem Ingenieurbau halten. Diese können je nach Kommune individuell abweichen. In dem Kapitel [Verwaltungsprozesse Münster](#) werden die jeweiligen Prozesse detailliert dargestellt. Dabei werden neben der Bauvorbereitung, auch Themen wie die Bauüberwachung und die [Instandhaltung](#) sowie der [Rückbau](#) berücksichtigt. Ein weiterer wichtiger Fokus wird ebenfalls auf das umfassende Thema der [Ausschreibung](#) gelegt. Auch die [Interne und externe Kommunikation](#) gibt abschließend einen Überblick über die Prozesse innerhalb der Stadtverwaltung Münster. Es lassen sich sogar erste Hemmnisse in den einzelnen Prozessen ableiten.

Hinzu kommen Ausgangsbedingungen, die alle Kommunen in Deutschland betreffen, wie [Rechtlich](#), [administrative Strukturen](#) oder [Wirtschaftliche Rahmenbedingungen](#).

Unterkapitel:

[1.1 Rechtlich, administrative Strukturen](#)

[1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen](#)

1. ↑ [1.0](#) [1.1](#) Bundesverband Baustoffe – Steine und Erden e.V. (2016): Die Nachfrage nach Primär- und Sekundärrohstoffen der Steine- und-Erden-Industrie bis 2035 in Deutschland, URL: https://www.baustoffindustrie.de/fileadmin/user_upload/bbs/Dateien/Downloadarchiv/Rohstoffe/2016-04-07_BBS_Rohstoffstudie.pdf, Zugriff 07.02.2020
2. ↑ Destatis (2020): Ausgewählte Zahlen für die Bauwirtschaft - Dezember und Jahr 2018; Destatis Statistisches Bundesamt, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Bauen/Publikationen/Downloads-Querschnitt/bauwirtschaft-1020210221124.html>, letzter Zugriff 25.02.2023
3. ↑ Destatis (2020): Fachserie 19, https://www.destatis.de/DE/Service/Bibliothek/_publikationen-fachserienliste-19.html#353480, letzter Zugriff 25.02.2022
4. ↑ Stadt Münster (2023): Nachhaltiger Straßenbau durch Asphalt-Recycling, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=F5JMhSPJ60>, Zugriff: 19.09.2024

1.1 Rechtlich, administrative Strukturen

[Leitfaden](#) → [1 Einleitung](#)

Nächstes Kapitel:

[1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen](#)

Zusammenfassung

Die Stadt Münster muss Regelwerke einhalten, darunter ist die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Auflagen, aber auch die freiwillig gesetzten internen Ziele und Rahmenbedingungen zu verstehen.

Regelwerke stellen einen Sammelbegriff für alle Arten von externen und stadtinternen Vorschriften und verbindlichen Standards dar. Dazu gehören:

- Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Verwaltungsvorschriften
- Richtlinien und technische Vorschriften (z. B. Vergaberichtlinien, HOAI)
- Technische Normen (z.B. Deutsche Industrie-Normen, Deutsche Einheitsverfahren)
- Technische Regelwerke (z. B. DWA)
- Unfallverhütungsvorschriften^[1]

Die Stadtverwaltung Münster arbeitet darüber hinaus noch mit unterschiedlichen Geschäftsanweisungen und Dienstvereinbarungen, die unter anderem fachliche Regelungen und organisatorische Geschäftsprozesse beschreiben. Diese ermöglichen den Mitarbeitenden der gesamten Stadtverwaltung stetig auf dem neusten Stand zu sein. Dadurch wird dementsprechend auch ein gewisser Informationsfluss gewährleistet.

Im Zuge der Ergebnisse des Forschungsprojektes "RekoTi" ist es sinnvoll für das Amt für Mobilität und Tiefbau relevante Geschäftsanweisungen und Dienstvereinbarungen im Sinne einer erfolgreichen Implementierung im Arbeitsalltag zu überarbeiten.

Weiterführendes Wissen zu den rechtlich, administrativen Strukturen

- [Gesetze](#)
- [Die Stadtverwaltung Münster](#)
- [Die Infrastrukturanlagen der Stadtverwaltung Münster](#)

Literaturverweise

1. ↑ Stadt Münster (2019): Prozessanweisung K31 „Regelwerke“. S. 2, 4-5.

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

[Leitfaden](#) → [1 Einleitung](#)

Vorheriges Kapitel:

[1.1 Rechtlich, administrative Strukturen](#)

Zusammenfassung

Bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die im Zusammenhang mit den rechtlich-administrativen und technischen Rahmenbedingungen stehen, handelt es sich um ein komplexes System, das durch multifaktorielle Aspekte beeinflusst wird.

Bereits der finanzielle Spielraum einer **Kommune**, der durch vielfältige Einflussfaktoren wie die Steuereinnahmen, die wirtschaftliche Struktur oder auch politische Entscheidungen sehr unterschiedlich sein kann, hat einen enormen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit einer **Kommune**. Auch die unterschiedlichen, in einer **Kommune** bestehenden Verantwortlichkeiten können die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen maßgeblich beeinflussen. Der Bereich der **Infrastrukturanlagen** stellt lediglich einen der mannigfaltigen Aufgabenbereiche einer **Kommune** dar, sodass die in der **Kommune** verfügbaren finanzielle Mittel zunächst durch die Haushaltsplanung den unterschiedlichen Aufgabenbereichen zugeteilt werden müssen.

Die so zugeteilten finanziellen Mittel für den Bereich der Infrastrukturanlagen müssen unter einhalten der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so eingesetzt werden, dass den zu erfüllenden Aufgaben bestmöglich folge getragen wird. Während in Nordrhein-Westfalen bislang die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufstellung von Haushaltsplänen zu berücksichtigen sind, wurden diese beiden Grundsätze in Baden-Württemberg durch angemessen zu berücksichtigende Nachhaltigkeitsaspekte ergänzt.

Die im Rahmen des Projektes betrachteten **Infrastrukturanlagen** (**Brücken, Kanalisation, Verkehrsflächen**) stellen die Adern des heutigen Lebens dar. Um diese **Infrastrukturanlagen** mit den begrenzten zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln auch künftig vorhalten zu können, ist es eine der kommunalen Aufgaben den gesamten Lebenszyklus dieser **Infrastrukturanlagen** zu begleiten und zu steuern. Der Lebenszyklus wird dabei in den DIN EN 15643 ^[1] über die Phasen der Planung, der Herstellung und Errichtung, der Nutzung sowie der Entsorgung definiert.

Eine sorgfältige Planung kann aus wirtschaftlicher Sicht dazu beitragen, unnötige (Folge-)Kosten zu vermeiden und sicherzustellen, dass die **Infrastrukturanlage** den entsprechenden Anforderungen entspricht, wohingegen eine unzureichende Planung zu Fehlern und Verzögerungen führt, die zum einen die Kosten des Projekts erhöhen und zum anderen auch negative Auswirkungen auf den gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes und die im Lebenszyklus anfallenden Kosten mit sich bringt. In der Phase der Herstellung kann eine effiziente Bauausführung dazu beitragen, die Kosten des Projekts zu senken, während Verzögerungen und

Fehler die Kosten erhöhen können und eine schlechte Bauqualität ebenso wie eine fehlerhafte Planung über den gesamten Lebenszyklus zu zusätzlichen Kosten für [Instandhaltungen](#) und Instandsetzungen führen kann. Während der Phase der Nutzung stehen regelmäßig Instandhaltung und Instandsetzung an. Wird diesen ein hoher Stellenwert beigemessen, können die geplanten Nutzungsdauern der [Infrastrukturanlagen](#) eingehalten oder gar verlängert werden und die Kosten über den Lebenszyklus geringgehalten werden. Vernachlässigte oder unzureichende Instandhaltung und Instandsetzungen können hingegen dazu führen, dass kostspieligere Maßnahmen notwendig werden oder aber ein frühzeitiger Ausfall der [Infrastrukturanlage](#) bzw. eine Einschränkung der Benutzbarkeit entsteht, wodurch die ursprüngliche Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ggf. zu Nichte gemacht wird. Bereits während der Nutzungsphase und am Ende des Lebenszyklus kommt es zum (teilweisen) Rückbau oder Ausbaus von Bauteilen. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser Prozess sorgfältig durchgeführt wird (beispielsweise selektiver Rück-/Ausbau), da dadurch Schäden an der Umwelt und unnötige (Folge-)Kosten vermieden werden können und die so rückgewonnen Materialien bestenfalls als hochwertige Sekundärrohstoffe wiederverwendet werden können. Die bei dem Rück-/Ausbau angefallenen Materialien müssen ggf. einer Aufbereitung zugeführt werden, wodurch jedoch bestenfalls auch finanzielle Mittel durch den Entfall von hohen Entsorgungsgebühren eingespart werden können.

Weiterführendes Wissen zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

- [Grundlage für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Kommunen](#)
- [Exkurs zur Erstellung des Haushaltsplans in der Stadt Münster](#)
- [Unterschiedliche Verantwortlichkeiten und deren Auswirkung auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen](#)
- [Wirtschaftliche Auswirkungen infolge unterschiedlicher Herangehensweise bei Planung, Bau, Rückbau, Aufbereitungsverfahren und Instandsetzung](#)
- [Auswirkungen der Qualität und Quantität der verbauten Materialien und Komponenten auf die Wirtschaftlichkeit](#)
- [Vergaberechtliche Vorgaben](#)

Literaturverweise

1. [↑](#) DIN EN 15643:2021 (2021): Nachhaltigkeit von Bauwerken – Allgemeine Rahmenbedingungen zur Bewertung von Gebäuden und Ingenieurbauwerken, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2021

2 Lager und Stoffströme

Leitfaden

Vorheriges Kapitel:

[1 Einleitung](#)

Nächste Kapitel:

[3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung](#) | [4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#) | [5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale](#) | [6 Ausblick](#) | [7 Zusammenfassung](#)

Die Nutzung von Rohstoffen durch den Menschen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Die Entnahme und Verarbeitung natürlicher Ressourcen führt zu einer Verlagerung dieser Rohstoffe in die vom Menschen geschaffene Umwelt, die so genannte Anthroposphäre. Während sich Materialien in kurzlebigen Konsumgütern innerhalb der Anthroposphäre zyklisch bewegen und der jährliche Zufluss weitgehend dem Abfluss entspricht, führen langlebige Konsumgüter zu einer langfristigen Bindung natürlicher Ressourcen. Dadurch entsteht ein anthropogenes Materiallager, das über die Jahre stetig wächst.

Es ist zu erwarten, dass dieses anthropogene Materiallager mittelfristig zu einer ökologisch und ökonomisch bedeutenden Rohstoffquelle wird. Für eine effektive Nutzung dieser anthropogenen Rohstoffe sind jedoch detaillierte Kenntnisse über Lage, Menge, Qualität und Freisetzung der Materialien erforderlich. In diesem Zusammenhang spielt neben anderen wichtigen Sektoren der Bausektor eine entscheidende Rolle. Dabei haben der Hoch- und Tiefbau eine ähnliche Relevanz. Während der Hochbau gerade in den letzten Jahren verstärkt Betrachtung gefunden hat, ist der Tiefbau nur wenig vertreten.

In diesem Kapitel geht es zunächst um die Ermittlung des [anthropogenen Materiallagers](#) für die drei Infrastrukturanlagen [Verkehrsflächen](#), [Brücken](#) und [Kanalisation](#) anhand der Beispielkommune Münster basierend auf der jeweiligen Ausgangslage. In einem zweiten Schritt werden aktuelle [Stoffströme](#) der Stadt Münster aus Maßnahmen an Verkehrsflächen und Kanälen der Jahre 2019 und 2020 erhoben.

Unterkapitel:

[2.1 Anthropogenes Materiallager](#)

[2.2 Stoffströme](#)

2.1 Anthropogenes Materiallager

Leitfaden → 2 Lager und Stoffströme

Nächstes Kapitel:

[2.2 Stoffströme](#)

Unter der Prämisse, dass der Materialbestand im Tiefbau oft nicht genau bekannt ist, werden Methoden zur Schätzung der Bestandsmassen benötigt. Im Allgemeinen können zwei grundlegende Methoden unterschieden werden, die auf der hierarchischen Clusteranalyse basieren. Zum einen kann ein separierender (top-down) Ansatz, zum anderen ein agglomerierender (bottom-up) Ansatz zur Annäherung und Darstellung des [anthropogenen Materiallagers](#) verwendet werden.

Beim **Top-Down-Ansatz** werden makroökonomische Daten wie umweltökonomische Gesamtrechnungen und Produktionsstatistiken zur Schätzung des anthropogenen Materiallagers verwendet. So könnte z.B. die gesamte Stahlherstellung unter Berücksichtigung von Im- und Export nach Branchen verteilt werden und eine Ableitung erfolgen, welche Menge sich aktuell in der umbauten Umwelt befinden müsste. Diese Daten sind in Deutschland u. a. über das Statistische Bundesamt verfügbar und werden auch für Analysen und Prognosen in verschiedenen anderen Bereichen herangezogen. Der Top-Down-Ansatz ermöglicht somit einen schnellen Überblick über große Gebiete und zeigt systemische Zusammenhänge auf. Aufgrund fehlender spezifischer Informationen, können nur bedingt Aussagen über einzelne Regionen oder Objekte vorgenommen werden.

Beim **Bottom-up-Ansatz** werden dagegen objektbezogene Betrachtungen durchgeführt und auf den Gesamtbestand hochgerechnet. Beispielsweise werden einzelne Verkehrsflächen und deren Materialzusammensetzung erfasst und daraus das Materiallager abgebildet. Wenn die Anzahl oder die spezifische Materialzusammensetzung der Objekte nicht bekannt sind, ist eine Näherung über synthetische Typenverteter möglich, die den Gesamtbestand repräsentieren. Der Bottom-up-Ansatz ermöglicht somit eine spezifische regionale Betrachtung des [anthropogenen Materiallagers](#). Bei der Analyse von Einzelobjekten können spezifische Daten mit unterschiedlicher Genauigkeit berücksichtigt werden, die zusammen das Materiallager des betrachteten Gebietes bilden.

Grafische Darstellung der methodischen Ansätze Top-Down und Bottom-Up zur Erhebung von Materialbeständen am Beispiel von Gebäuden ^[1]

Durch die unterschiedlichen Ausgangssituationen für die drei Infrastrukturanlagen (u. a. Datenlage, Bauwerkscharakter, Zuständigkeiten) ist eine separate Vorgehensweise für **Verkehrsflächen**, **Brücken** und die **Kanalisation** erforderlich.

Unterkapitel:

[2.1.1 Verkehrsflächen](#)

[2.1.2 Brücken](#)

[2.1.3 Kanalisation](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ Stretz, Celestin (2020): RessourcenPlan im Quartier – Baustoffe. Methodenentwicklung für ein kommunales Haushaltsmodell für Baustoffe im Hoch- und Tiefbau. Poster. Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“. Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V. (DGAW). Technischen Universität Dresden, 08.10.2020. Online verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/359002650_RessourcenPlan_im_Quartier_-_Baustoffe_Methodenentwicklung_fur_ein_kommunales_Haushaltsmodell_fur_Baustoffe_im_Hoch-und_Tiefbau, zuletzt geprüft am 28.12.2023

2.1.1 Verkehrsflächen

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.2 Brücken](#) | [2.1.3 Kanalisation](#)

In den folgenden Unterkapiteln wird die Bestimmung des [anthropogenen Materiallagers](#) für den Bereich der [Verkehrsflächen](#) im Straßenverkehr beschrieben. Verkehrsflächen sind ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und tragen wesentlich zur Lebensqualität in urbanen Räumen bei. Ihr Bau und ihre [Unterhaltung](#) erfordern erhebliche finanzielle und materielle Ressourcen. Eine genaue Erfassung und Bewertung der vorhandenen Materialressourcen sind daher für eine nachhaltige Stadtentwicklung und eine effiziente Ressourcennutzung von entscheidender Bedeutung.

Unterkapitel:

- [2.1.1.1 Ausgangslage](#)
- [2.1.1.2 Vorgehensweise](#)
- [2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster](#)
- [2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

2.1.1.1 Ausgangslage

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.1 Verkehrsflächen](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.1.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster](#) | [2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Die Planung und Verwaltung von [Verkehrsflächen](#) sind eine komplexe Aufgabe, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Eine der Herausforderungen besteht darin, mit einer heterogenen Datenlage umzugehen. So können Daten zur Abschätzung der gebundenen Materialmassen in der Straßeninfrastruktur von verschiedenen Quellen stammen und in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Gerade ein Wechsel in der [Straßenbaulast](#), je nach Straßentyp und Siedlungsstruktur erschwert die Massenermittlung der [Verkehrsflächen](#).

[Geoinformationssysteme \(GIS\)](#) spielen bei der Kartierung [anthropogener Materiallager](#) eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen die Integration, Verschneidung und Analyse verschiedener Datenquellen in einer räumlichen Umgebung.

Aktueller Stand anthropogener Materiallager

Es wurden bereits einige Studien auf Bundesebene durchgeführt, die sich mit diesem Thema befassen. Allerdings lag der Fokus häufig auf Autobahnen und anderen Straßen, die in der [Straßenbaulast](#) des Bundes liegen. Dies führte dazu, dass die Analyse und Berücksichtigung der Materiallager auf kommunaler Ebene bis heute in den Kommunen nicht weiter berücksichtigt wird. In den letzten Jahren hat die Forschung die Bedeutung der Ermittlung und Berücksichtigung kommunaler anthropogener Materiallager bei der Verkehrsinfrastruktur zunehmend erkannt.

Relevante Regelwerke

Folgende Regelwerke sind im Zusammenhang mit den analysierten Bauwerksinformationen relevant:

Tabelle "Regelwerke mit RekoTi-relevanten Inhalten"

RStO	Vorgabe der Straßenaufbauten in Abhängigkeit von Belastungsklasse und Baujahr ^[1]
RASt 06	Vorgabe von Straßenquerschnitten, Zuordnung von Straßenfunktion und Belastungsklasse ^[2]
RAA	Vorgaben für Autobahnen ^[3]
RAL	Vorgaben für Landstraßen ^[4]

Literaturverzeichnis

1. ↑ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) (2012): Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. RStO. Ausgabe 2012. Köln: FGSV Verlag
2. ↑ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2007): Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen. RAST 06. Ausg. 2006. Köln: FGSV Verlag
3. ↑ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2008): Richtlinien für die Anlage von Autobahnen. RAA. Ausgabe 2008. Köln: FGSV Verlag
4. ↑ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Richtlinien für die Anlage von Landstraßen. RAL. Ausg. 2012. Köln: FGSV-Verlag
5. ↑ Technische Regelwerke 489, 2006: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen. Online verfügbar unter <https://www.fgsv-verlag.de/ztv-zeb-stb>.

2.1.1.2 Vorgehensweise

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.1 Verkehrsflächen](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.1.1 Ausgangslage](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster](#) | [2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zur Ermittlung der kommunalen [anthropogenen Materiallager](#) der [Verkehrsflächen](#) vorgestellt. Dafür wird zunächst der Betrachtungsrahmen definiert und die Methodik zur Ermittlung der kommunalen [anthropogenen Materiallager](#) der [Verkehrsflächen](#) erläutert. Dazu wird auf die verfügbaren Daten eingegangen, die als Datengrundlage für die Betrachtungen herangezogen werden können.

Ein zentraler Bestandteil dieses Kapitels ist die Erstellung eines [Konstruktionskataloges](#), der verschiedene Bauweisen von Verkehrsflächen umfasst. Dieser Katalog ermöglicht es, den Verkehrsflächen auf Grundlage der Basisattribute Material und Masse zuzuordnen. Dieses Wissen kann zukünftige Bauvorhaben bei der Planung unterstützen und sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Insgesamt bietet dieses Kapitel einen methodischen Rahmen zur systematischen Erfassung kommunaler [anthropogener Materiallager](#) von [Verkehrsflächen](#) und legt den Grundstein für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Bereich der Infrastrukturplanung und des Infrastrukturmanagements.

Inhaltsverzeichnis

1 Betrachtungsrahmen	19
2 Methodik	19
3 Datengrundlage	21
4 Konstruktionskatalog	23
5 Literaturverzeichnis	24

Betrachtungsrahmen

Die Ermittlung des **anthropogenen Materiallagers** im Bereich der Verkehrsinfrastruktur erfordert eine präzise Definition des Betrachtungsrahmens, da neben den eigentlichen **Verkehrsflächen** wie Straßen, Gehwege und Plätze, auch die Infrastruktur der Verkehrsführung (Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Fahrzeugrückhaltesysteme) dazugehören.

Im Rahmen dieser Untersuchung liegt der Fokus jedoch vorrangig auf den **Verkehrsflächen** selbst, da sie zum einen eine hohe Rolle in der Funktionalität des Verkehrssystems spielen, gleichzeitig aber auch eine hohe ökologische und ökonomische Relevanz innerhalb kommunaler Strukturen darstellen. Neben der Fahrbahn werden auch Gehwege und andere Nebenflächen unter den **Verkehrsflächen** berücksichtigt. Durch die gezielte Betrachtung dieser Elemente wird es möglich, ein umfassendes Verständnis für das **anthropogene Materiallager** der **Verkehrsflächen** zu entwickeln und gezielte Maßnahmen zur Optimierung und Instandhaltung abzuleiten.

Letztendlich zeigen jedoch erst die Ergebnisse die Relevanz der einzelnen Bereiche. Daher sollten die Bereiche, die im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens nicht berücksichtigt werden konnten, in weiteren Forschungsprojekten betrachtet werden.

Methodik

Die Kartierung **anthropogener Materiallager** der **Verkehrsflächen** basiert auf einem methodischen Ansatz einer laufenden Promotion und wurde im Rahmen des Forschungsprojekts RekoTi ausgearbeitet und auf den Tiefbau erweitert. Das sogenannte **Baustoffhaushaltsmodell** basiert auf der Verarbeitung von Geodaten. Geodaten bilden die Grundlage für die Kartierung, da sie die räumliche Zuordnung der Beschaffenheit der Verkehrsflächen ermöglichen. Diese Daten werden in einem **Geoinformationssystem (GIS)** verarbeitet und analysiert, um das **anthropogene Materiallager** der **Verkehrsflächen** zu kartieren und zu quantifizieren.

Die Methodik sieht vor, dass den **Geodaten** bestimmte Basisattribute zugewiesen sind, die für die Berechnung der Materialressourcen erforderlich sind. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Basisattribute.

Tabelle "Auflistung der Basisattribute für die Verkehrsflächen mit Erläuterung"

Basisattribut	Erläuterung
Baujahr	Durch das Baujahr kann die Konstruktion einer „Bauepoche“ zugewiesen werden. Das Baujahr lässt Rückschlüsse auf die Bauweise und die zu der Zeit geltenden Bauvorschriften zu.
Belastungsklasse	Die Belastungsklasse (bzw. früher Bauklasse) gibt die Mächtigkeit der Bauausführung vor. Je höher die Belastungsklasse, desto höher die Ausführungsdicke des Gesamtaufbaus.
Deckschicht	Die Deckschicht kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen, solange sie die Anforderungen nach RStO erfüllt, was auch einen Einfluss auf den Gesamtaufbau der Verkehrsfläche hat. Damit ist die Deckschicht eine wichtige Information für die Zuordnung eines passenden Schichtaufbaus.

Fläche	Die Fläche ist für die Berechnung essenziell und hat eine hohe Relevanz für die Aussagekraft der Berechnung. Die Fläche kann entweder über ein Polygon oder eine Breite und Länge der Verkehrsfläche in die Berechnung einfließen.
Funktion	Die Funktion der Verkehrsfläche liefert die grundlegenden Anforderungen an die Bauausführung und ist daher ein wichtiger Indikator für die Ausführungsart.

Diese Basisattribute sind für die Berechnung zwingend notwendig, da sie die Grundlage für die Analyse bilden und ohne sie keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt werden können.

Sollten Basisattribute im vorhandenen Datensatz fehlen, müssen sie zunächst abgeleitet oder ergänzt werden, um eine vollständige Datengrundlage für die Kartierung zu schaffen. Dies kann durch gezielte Datenerhebungen vor Ort oder durch die Integration zusätzlicher Datenquellen erfolgen. Durch diese Herangehensweise wird sichergestellt, dass die Berechnung des Materiallagers nahezu auf jeder Datenbasis möglich ist und die Systematik der Kartierung daher besonders gut übertragbar ist.

Die Aussagekraft der Ergebnisse wird maßgeblich von der Qualität und Vollständigkeit der Datengrundlage beeinflusst. Je genauer und umfassender die zugrundeliegenden **Geodaten** sind, desto präziser und verlässlicher sind auch die kartierten Materialressourcen. Um die Qualität der Ergebnisse transparent zu machen, kann das **Level of Specification** verwendet werden, um anzugeben, auf welchem Detailgrad die Kartierung basiert und welche Einschränkungen oder Unsicherheiten damit verbunden sind.

Insgesamt bietet die methodische Herangehensweise zur Kartierung **anthropogener Materiallager** der **Verkehrsflächen** eine solide Grundlage für die Erfassung und Bewertung der vorhandenen kommunalen Materiallager in den Verkehrsflächen. Auf dieser Grundlage können fundierte Entscheidungen für die Planung und Bewirtschaftung der Verkehrsinfrastruktur getroffen werden. Die Abbildung zeigt Systematik der Datenverarbeitung und -verschneidung.

Datengrundlage

Die Datengrundlage für die Kartierung **anthropogener Materiallager** in Bezug auf **Verkehrsflächen** basiert hauptsächlich auf **Geodaten**, die mit weiteren Sachinformationen verknüpft sind bzw. werden. **Geoinformationssysteme (GIS)** sind heute Standardwerkzeuge, die in verschiedenen Bereichen wie Kommunalverwaltungen, Planungs-, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen eingesetzt werden. Die Daten werden als Raster- oder Vektormodelle verarbeitet. Im Rastermodell werden Informationen in Pixeln dargestellt, während im Vektormodell Objekte als Punkte, Linien oder Polygone vorliegen. Vektormodelle ermöglichen eine detailliertere Darstellung von Flächen und Volumenkörpern.

Die Abbildung "Räumliche Informationen im Vektor -und Rastermodell" zeigt diese beiden möglichen Verarbeitungen.

Einige wichtige Quellen für diese [Geodaten](#) im Bereich der [Verkehrsflächen](#) sind:

OpenStreetMap (OSM): OSM bietet bundesweite und frei verfügbare [Geodaten](#), die von einer großen Community ständig aktualisiert und verbessert werden. Die Daten liegen als Vektormodelle vor und beinhalten bereits einige Merkmale, welche die Bestimmung des [anthropogenen Materiallagers](#) begünstigen. Die Basisattribute sind jedoch nicht in den Daten enthalten, so dass es notwendig ist, weitere Datenquellen heranzuziehen. Ein weiteres Problem liegt in der Inkonsistenz, da die Daten von einer großen Personengruppe erfasst werden, sind die Vorgaben zur Standardisierung nicht immer eingehalten.

ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem): Über das ATKIS werden deutschlandweit [Geodaten](#) bereitgestellt und stehen auch als Opendata zur Verfügung. Darin enthalten sind auch Datensätze, die die [Verkehrsflächen](#) beschreiben. So beschreibt u. a. der Datensatz „VER01 Straßenverkehr“ die bebauten und nicht bebauten Flächen, die dem Verkehr dienen. Der Datensatz "VER02 Wege" beinhaltet Wege, Pfade, Steige und Fahrwegachsen.

Die Basis DLM Verkehrsflächen aus ATKIS bietet eine solide Grundlage für die Kartierung von Materiallagern, wobei auch hier weitere Quellen für die Sachinformationen herangezogen werden müssen, da wesentliche Attribute zur Abschätzung des Aufbaus sowie der Dimensionierung fehlen.

ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem): ALKIS wird in den Katasterämtern geführt und enthält Informationen über Liegenschaften und deren Lage. Die [Verkehrsflächen](#) werden oft über ALKIS abgebildet, was eine weitere wichtige Quelle für [Geodaten](#) darstellt. Der Vorteil ist, dass es sich dabei in der Regel um einen Vektorlayer als Polygon handelt und damit die Abschätzung der Fläche keine Näherung braucht und direkt aus dem Datensatz entnommen werden kann.

Kommunale Daten: Zusätzlich zu den oben genannten Quellen, die in der Regel bundesweit und einheitlich vorliegen, können auch Daten aus verschiedenen Fachbereichen der Kommunalverwaltung verwendet werden. Diese Daten zeichnen sich teilweise durch eine hohe

und spezifische Informationsdichte aus und enthalten bereits wesentliche Informationen für die Bestimmung des **anthropogenen Materiallagers** der **Verkehrsflächen**. Diese Daten können beispielsweise Informationen über Straßenaufbau, Verkehrsaufkommen, Straßeninstandhaltung und andere relevante Aspekte enthalten. Für diese Daten ist ein standardisiertes Vorgehen nur bedingt möglich. Die Beschaffung und Verarbeitung der Daten kann durch unterschiedliche Zuständigkeiten und Verarbeitung, u. a. Programm und Datenformate, erschwert sein.

Konstruktionskatalog

Nachdem die Objekte der **Verkehrsflächen** identifiziert und beschrieben wurden, muss im nächsten Schritt die Zuordnung von Materialien und Mengen erfolgen. Hierfür wurde ein umfassender Konstruktionskatalog erstellt, der als Grundlage für die Massenberechnung dient.

Der Konstruktionskatalog beinhaltet verschiedenen Bauweisen für unterschiedliche Arten von **Verkehrsflächen**. Es werden (aktuell) folgende Funktionseinheiten berücksichtigt:

- Fahrbahnen
- Gehwege
- Radwege
- Parkstreifen

Diese Funktionseinheiten haben zudem unterschiedliche Ausführungsformen, je nach Baujahr und Region.

(Dickenangaben in cm; ∇ E_w -Mindestwerte in MPa)

Zeile	Belastungsklasse	Bk100	Bk32	Bk10	Bk3,2	Bk1,8	Bk1,0	Bk0,3	
	B [Mio.]	> 32	> 10 - 32	> 3,2 - 10	> 1,8 - 3,2	> 1,0 - 1,8	> 0,3 - 1,0	≤ 0,3	
	Dicke des frostsich. Oberbaus ¹⁾	55 65 75 85	55 65 75 85	55 65 75 85	45 55 65 75	45 55 65 75	45 55 65 75	35 45 55 65	
1	Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht								
	Asphaltdecke	12	12	12	10	4	4	4	
	Asphalttragschicht	22	18	14	22	20	18	14	
	Frostschutzschicht	34	30	26	22	20	18	14	
	Dicke der Frostschutzschicht	31 ¹⁾ 41 51	25 ¹⁾ 35 45 55	29 ¹⁾ 39 49 59	33 ¹⁾ 43 53	25 ¹⁾ 35 45 55	27 37 47 57	21 31 41 51	
2.1	Asphalttragschicht und Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln auf Frostschutzschicht bzw. Schicht aus frostunempfindlichem Material								
	Asphaltdecke	12	12	12					
	Asphalttragschicht	14	10	8					
	Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)	15	15	15					
	Dicke der Frostschutzschicht	34 ¹⁾ 44	28 ¹⁾ 38 48	30 ¹⁾ 40 50					

Auszug aus der Tafel 1 der RStO in der die unterschiedlichen Bauweisen für Fahrbahnen aufgelistet sind^[2]

Die Datensätze, des Konstruktionskatalogs, stammen aus verschiedenen Quellen. Ein Teil der Informationen wurde direkt von kommunalen Behörden bereitgestellt, die über detaillierte Bestandsaufnahmen ihrer Verkehrsinfrastruktur verfügen. Darüber hinaus wurden geltende und ehemalige Regelwerke herangezogen. Eine zentrale Bezugsquelle für den Konstruktionskatalog sind die **„Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen“ (RStO)**. Diese Richtlinien bieten eine klare Struktur und Standards für die Planung, den Bau und den Unterhalt von Straßeninfrastruktur. Die Abbildung "Auszug aus der Tafel 1 der RStO in der die unterschiedlichen Bauweisen für Fahrbahnen aufgelistet sind" zeigt einen Ausschnitt aus der RStO mit der Auflistung unterschiedlicher Bauausführungen.

Durch die Berücksichtigung der RStO wurde ein Grundbestand an Datensätzen generiert, der allen Kommunen für ihre Hochrechnung zur Verfügung steht. Für eine genaue Betrachtung bzw. Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten sollten möglichst spezifische Aufbauten bei der Berechnung verwendet werden. Generell kann vor der Veröffentlichung der ersten RStO von 1972 von einer sehr heterogenen Struktur ausgegangen werden, für die ein generischer Datensatz die tatsächlichen Verhältnisse nur sehr schlecht abbildet.

Die Zuordnung der Objekte zu einem der Datensätze und somit die Ermittlung von Materialien und Mengen erfolgt auf Grundlage der oben beschriebenen Basisattribute.

Leitfaden → 2 Lager und Stoffströme → 2.1 Anthropogenes Materiallager → 2.1.1 Verkehrsflächen

Vorherige Kapitel:

[2.1.1.1 Ausgangslage](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster](#) | [2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ Lange, Norbert de (2020): Geoinformatik in Theorie und Praxis. Grundlagen von Geoinformationssystemen, Fernerkundung und digitaler Bildverarbeitung. 4., grundlegend überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum (Lehrbuch). Online verfügbar unter <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-60709-1>, zuletzt geprüft am 06.01.2024.
2. ↑ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2024): Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. RStO 12/24. Ausgabe 2012/Fassung 2024. Köln: FGSV Der Verlag (FGSV R 1, 499). Online verfügbar unter <https://www.fgsv-verlag.de/rsto>, zuletzt geprüft am 16.01.2024, S. 20

2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.1 Verkehrsflächen](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.1.1 Ausgangslage](#) | [2.1.1.2 Vorgehensweise](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Massenberechnung Stadt Münster	26
2 Daten in Münster	26
3 Das anthropogene Materiallager in Münster	26
4 Integration in das RekoTi-Tool	29
5 Literaturverzeichnis	30

Massenberechnung Stadt Münster

Das zuvor beschriebene [Vorgehen](#) der Bestimmung [anthropogener Materiallager](#) mithilfe des [Baustoffhaushaltsmodells](#), wird im folgenden Kapitel praktisch umgesetzt. Dazu wurde ein Teilbereich von Münster Nienberge als [Untersuchungsgebiet](#) ausgewählt.

Daten in Münster

Die Berechnungen basieren überwiegend auf kommunalen Daten, die durch das [Amt für Mobilität und Tiefbau](#) zur Verfügung gestellt wurden. Es wurden hauptsächlich zwei [Geodatensätze](#) verwendet. Der Datensatz "Schichten" beinhaltet bereits eine gute Ausgangslage und würde bei Vollständigkeit die Erhebung über das [Baustoffhaushaltsmodell](#) überflüssig machen. Der Datensatz besteht aus einer Vielzahl an Polygonen, welche einzelne Bereiche der Verkehrsfläche repräsentieren. Zusätzlich gibt es unterschiedliche „Ebenen“, die einzelne Schichten des Aufbaus darstellen. Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt des Datensatzes „Schichten“ für Münster Nienberge.

In diesem Datensatz sind bereits die meisten Basisattribute enthalten, die für die Massenabschätzung über das [Baustoffhaushaltsmodell](#) erforderlich sind. Die fehlende Angabe des Baujahrs kann über eine Verschneidung mit dem Datensatz "Anlage" über einen gemeinsamen Identifikators erfolgen.

Der Datensatz „Schichten“ weist aber auch einige Herausforderungen in der Verarbeitung auf. Ein spezifisches Problem besteht darin, dass zwischen den Polygonen viele Lücken vorhanden sind, da sie aus einem [Knoten-Kanten-Modell](#) generiert wurden. Dadurch können Fehler in der Flächenberücksichtigung auftreten und auch für die räumliche Verarbeitung der Daten in [Geoinformationssystemen](#) stellt es eine Herausforderung dar.

Das anthropogene Materiallager in Münster

Das [Untersuchungsgebiet](#) hat eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern, davon nehmen die Verkehrsfläche rund zehn Prozent ein.

Wie oben bereits beschrieben, sind alle Basisattribute über kommunale Daten verfügbar und es ist daher auch keine Ableitung notwendig. Für Münster wurde der Konstruktionskatalog um spezifische Aufbauten erweitert, die für die Ableitung des [anthropogenen Materiallagers](#) herangezogen werden. Diese Aufbauten entsprechen der Münsteraner Planungs- und Bauausführung und sind daher nur bedingt übertragbar.

Bei der Berechnung hat sich gezeigt, dass es innerhalb des Datensatzes überschneidende Flächen der gleichen Ebene gab und das Gesamtnetz mit 0,22 km² um rund 22 Prozent überschätzt werden würde. Da die einzelnen Polygone auf Objektebene plausible Ergebnisse liefern und der Fehler erst auf der Netzebene zum Tragen kommt, konnte die Inkonsistenz der Daten über die Bildung eines Korrekturfaktors auf Netzebene ausgeglichen werden.

Das [Untersuchungsgebiet](#) hat 1538 dokumentierte Verkehrsflächen. Wie in der Abbildung unten zu erkennen, konnten 58 % mit dem [Konstruktionskatalog](#) verknüpft werden und somit bei der Massenermittlung berücksichtigt. Bei einem Viertel der Datensätze gab es keinen passenden Datensatz im [Konstruktionskatalog](#). Dies ist überwiegend auf Flächen zurückzuführen, die vor 1975 gebaut worden und daher durch den [Konstruktionskatalog](#) nicht abgedeckt sind. Bei weiteren 16 % war das Jahr mit "0" angegeben, wodurch es ebenfalls zu keiner Zuordnung kam. Ein Prozent konnte aufgrund eines unbekanntes Fehlers nicht zugeordnet werden.

Übersicht über die Verknüpfung der Ist-Daten mit dem Konstruktionskatalog (n = 1538)

Übersicht über die Verknüpfung der Ist-Daten mit dem Konstruktionskatalog (n = 1538) (eigene Darstellung)

Die ermittelte Gesamtmasse für die **Verkehrsfläche** in Münster Nienberge beträgt rund 68 Mio. kg. Diese Masse verteilt sich, wie in folgender Abbildung zu sehen, zum Großteil mit 69 Prozent auf die Tragschicht.

Proben durch Schürfungen und Bohrungen zeigen in der Praxis, dass Straßenaufbauten älterer Verkehrsflächen nur selten genau den Vorgaben der **RStO** entsprechen. Zudem kommt es zu Schwankungen innerhalb eines Bauabschnittes, was durch variierende Bodenverhältnisse, ungenaue Baumaschinen und topografische Begebenheiten, die den Höhenverlauf der Straße beeinflussen, verursacht werden kann. Da diese Fehler sowohl in größeren als auch geringeren Schichtdicken resultiert, werden sie teils innerhalb einer Straße wieder ausgeglichen.

Es gibt auch Beispiele, bei denen beim Bau die geltenden Normen nicht umgesetzt wurden. In der Abbildung ist zu beobachten, wie der vorgeschriebene Aufbau von Asphaltdeckschicht, Asphaltbinderschicht und Asphalttragschicht durch eine besonders dicke Tragschicht ersetzt wurde.

Die folgenden Abbildungen zeigen Schürfungen in Münster und die Varianz im Aufbau.

Integration in das RekoTi-Tool

Im Rahmen des Forschungsprojekts RekoTi wurde das hier beschriebene Vorgehen zur Kartierung [anthropogener Materiallager](#) in eine GIS-Anwendung implementiert. Das RekoTi-Tool ermöglicht eine automatisierte Berechnung und eine nutzerfreundliche Oberfläche. Alle oben beschriebenen Arbeitsschritte und notwendigen Verschneidungen werden über die Auswahl einer Region im Hintergrund ausgeführt, sodass die spezifische Ausgabe eines beliebigen Teilbereichs in Münster möglich ist. Siehe hierzu [4.2 RekoTi-Toolbox](#).

Leitfaden → 2 Lager und Stoffströme → 2.1 Anthropogenes Materiallager → 2.1.1 Verkehrsflächen

Vorherige Kapitel:

[2.1.1.1 Ausgangslage](#) | [2.1.1.2 Vorgehensweise](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Literaturverzeichnis

2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.1 Verkehrsflächen](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.1.1 Ausgangslage](#) | [2.1.1.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster](#)

Die Ermittlung des [anthropogenen Materiallagers](#) für Verkehrsflächen mithilfe öffentlicher Daten und der hier beschriebenen Systematik bietet eine gute Methodik. Trotz der Tatsache, dass die kommunalen Verkehrsflächendaten häufig eine individuelle Struktur aufweisen, die Anpassungen in der Bearbeitung erfordern kann, bietet diese Vorgehensweise eine solide Grundlage für alle [Kommunen](#) in Deutschland.

Durch die Nutzung öffentlicher und kommunaler Daten können sowohl kommunale [anthropogene Materiallager](#) mit sehr spezifischen Daten als auch allgemeineren Daten abgebildet werden. Durch das [Level of Specification](#) können die Unterschiede in der Bestimmung und deren Genauigkeit gut abgebildet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der Vielfalt und Komplexität von [Verkehrsflächen](#) Anpassungen sowie Vereinfachungen notwendig sind und die Abschätzung des [anthropogenen Materiallagers](#) kein Ersatz für die spezifische Betrachtung vor Ort darstellt.

Trotz dieser möglichen Herausforderungen bietet die beschriebene Vorgehensweise eine solide Grundlage für alle [Kommunen](#) in Deutschland, um den anthropogenen Materialbestand für [Verkehrsflächen](#) zu erfassen und zu analysieren. Durch eine sorgfältige Anpassung der Methodik an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten können fundierte Entscheidungen getroffen werden, um Ressourcen effizient zu bewirtschaften und nachhaltige Entwicklungsstrategien zu fördern.

2.1.2 Brücken

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#)

Vorheriges Kapitel:

[2.1.1 Verkehrsflächen](#)

Nächstes Kapitel:

[2.1.3 Kanalisation](#)

Die genaue Bestimmung des [anthropogenen Materiallagers](#) ist im Bereich der [Brücken](#) aufgrund fehlender Daten und Informationen zu den verbauten Materialien flächendeckend nicht möglich (Details siehe [Ausgangslage](#)). Für die Beispielkommune Münster werden die Massen ausgewählter Bauwerke anhand von digital vorliegenden Plänen und Dokumenten möglichst genau berechnet, um daraufhin Zusammenhänge zwischen [Bauwerksattributen](#) und Massen herzustellen (**Details siehe [Vorgehensweise](#)**). Die daraus resultierenden Formeln werden anschließend unter Kennzeichnung von [Kennwerten](#) und [Schätzwerten](#) und Angabe zu deren Genauigkeit kompakt aufgeführt (**Details siehe [Brückenformeln Stadt Münster](#)**). Diese Ergebnisse können so auch von anderen [Kommunen](#) genutzt werden, die nun mit geringem Aufwand eine Abschätzung des [anthropogenen Materiallagers](#) der eigenen kommunalen [Brücken](#) vornehmen können (**Details siehe [Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)**).

Unterkapitel:

[2.1.2.1 Ausgangslage](#)

[2.1.2.2 Vorgehensweise](#)

[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster](#)

[2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

2.1.2.1 Ausgangslage

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.2 Brücken](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.2.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster](#) | [2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Als Teil der kommunalen Infrastruktur sind die [Brücken](#) ein nicht zu vernachlässigender Bestandteil des [anthropogenen Materiallagers](#). Im Rahmen des Zieles, dieses für die Beispielkommune Münster abzuschätzen, werden somit kommunale Bestandsbrückenbauwerke näher betrachtet und analysiert. Weiterhin sollen Zusammenhänge zwischen den tatsächlich verbauten Massen mit digital hinterlegten Daten gefunden werden. Als Ergebnis soll eine formelbasierte Abschätzung des [anthropogenen Materiallagers](#) erfolgen, wodurch die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere [Kommunen](#) gewährleistet wird. Zunächst müssen dafür jedoch die spezifischen Besonderheiten bei [Brücken](#) herausgestellt und die vorhandene Situation der Datenhaltung berücksichtigt werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Besonderheiten von Brückenbauwerken	34
2 Brückenbestand in Münster	34
3 Relevante Regelwerke	35
4 Datenhaltung in Münster	36
5 Herausforderungen bei der Bestimmung des anthropogenen Materiallagers	36
6 Literaturverzeichnis	37

Besonderheiten von Brückenbauwerken

Eine **Brücke** ist ein komplexes, individuelles Ingenieurbauwerk, das sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt und im kommunalen Infrastrukturnetz wichtige Funktionen übernimmt. Grundlegendes Merkmal ist stets, dass ein Hindernis überführt wird und es sich somit um einen Kreuzungspunkt zumeist von linienförmigen Verkehrswegen und Gewässern handelt. Jedes Objekt ist an einen solchen Punkt geographisch gebunden. Im Gegensatz zu linienförmigen Bauwerken wie beispielsweise **Kanalhaltungen**, die in einem Netz miteinander zusammenhängen, findet daher für die kommunalen **Brücken** eine Betrachtung auf **Objektebene** statt. Nichtsdestotrotz lässt sich daraus gleichfalls eine enorme Bedeutung der **Brücken** für das gesamte Netz ableiten, in welches sie integriert sind. So resultieren aus einem Ausfall einer dieser zentralen Knotenpunkte zumeist direkt erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr, der mehr oder weniger weiträumig umgeleitet werden muss.

Prinzipiell lassen sich **Brücken** in der Regel in **Überbau** und **Unterbau** (zu dem auch die **Gründung** gehört) gliedern.^{[1][2][3]} Der Brücken-Überbau ist auf den Bauteilen des Unterbaus (z. B. **Widerlager**, **Pfeiler**) gelagert und gibt die vertikale und horizontale Belastung an diese weiter. Über die Gründungselemente werden die Lasten schließlich in den tragfähigen Baugrund abgeleitet. Zu den weiteren Bauteilgruppen, die bei Brückenbauwerken vorkommen können, zählen z. B. Brückenseile und -kabel, Lager, Fahrbahnübergänge, Abdichtungen, Kappen, Schutzeinrichtungen oder Bauteile der Brückenausrüstung wie Entwässerung, Beleuchtung oder Versorgungsleitungen. Die hohe Komplexität wird somit bereits aus der Vielzahl der ineinandergreifenden Brückenbestandteile ersichtlich. Daneben gibt es zahlreiche Kriterien, die eine Brücke kennzeichnen und sie als individuelles Bauwerk charakterisieren. Diese umfassen einerseits die örtlichen Umwelteinflüsse und Gegebenheiten am Brückenstandort (Brücken-Umfeld), andererseits die Art und Ausführung des Bauwerks selbst (Bauwerkseigenschaften). Auch zeitlich veränderliche Eigenschaften, die sich über den gesamten Lebenszyklus hinweg verändern können, sind wichtige Merkmale einer **Brücke**. Folgende Tabelle enthält eine Auswahl an Individualitätsmerkmalen.

Individualitätsmerkmale von Brücken^[4]

Brücken-Umfeld	Bauwerkseigenschaften	Zeitlich veränderliche Eigenschaften
<ul style="list-style-type: none"> • Topographie • Einbindung in das Verkehrsnetz • Geologie/Hydrologie /Seismologie • Kreuzende Verkehrswege • Lokale Nachbarbebauung /Landschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzungsart • Bauwerksart • Tragwerkssystem • Anzahl Felder /Spannweiten • Hauptbaustoff des Überbaus • Abmessungen der Bauteile • Art der Gründung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bauwerkszustand • Verkehrsbelastung

Brückenbestand in Münster

Die umfassende Analyse des Münsteraner Brückenbestandes erfolgt mit Hilfe der vorliegenden Unterlagen und Informationen des zuständigen [Amtes für Mobilität und Tiefbau \(AMT\)](#). Alle im Stadtgebiet vorhandenen Brücken sowie weitere nach [DIN 1076](#) definierte Ingenieurbauwerke sind in einem eigenen [Stadtplan](#) dargestellt. Zur eindeutigen Identifizierung sind sie jeweils mit einer individuellen [Bauwerksnummer](#) versehen. Eine Unterteilung des Stadtgebietes in neun Sektoren mit zugehörigen Bezeichnungen (10, 20, 30...) erleichtert die Verortung der Bauwerke im Stadtnetz. Eine farbliche Kennzeichnung liefert Unterscheidungen hinsichtlich der Art des Bauwerkes und im Falle von Brücken hinsichtlich der [Baulast](#). In RekoTi werden ausschließlich kommunale Brückenbauwerke betrachtet, die sich weder in geteilter noch in fremder [Baulast](#) befinden. Diese rund 260 Objekte sind im Stadtplan schwarz dargestellt. Damit werden beispielsweise alle [Brücken](#) des Bundes, der deutschen Bahn oder des Wasserschiffahrtsamtes, die nicht der Stadt Münster gehören, ausgeschlossen.

Zu Beginn des RekoTi-Projektes wurde am 17.08.2021 der aktuelle Brückenbestand der Stadt Münster erhoben. Anhand von den damals tabellarisch zusammengestellten Informationen lassen sich die kommunalen Brücken Münsters nach unterschiedlichen Kriterien unterteilen. Damit können für den Erhebungszeitpunkt [statistische Auswertungen zum Münsteraner Brückenbestand](#), z. B. bezüglich der Verteilung der [Nutzungsarten](#), der [Hauptbaustoffe der Überbauten](#) oder der [Zustandsnoten](#) vorgenommen werden. Mit den folgenden Kernaussagen lässt sich der Gesamtbestand charakterisieren:

- Große Kommunenfläche, nahezu 50 % landwirtschaftlich genutzt: hoher Anteil an Brücken in ländlicher Umgebung
- Durch flache Topographie im Stadtgebiet wenig Kreuzungsbeziehungen Verkehrsweg über Verkehrsweg (häufiger Verkehrsweg über Gewässer)
- Kleine Bauwerke: 85 % der Brücken sind einfeldrig
- Kleine Bauwerke: Arithmetischer Mittelwert der größten Spannweite jeder Brücke: 10,90 m (80 % unter 15 m)
- Größtes Bauwerk: Torminbrücke über den Aasee (dreifeldrig, größte Spannweite: 81 m) prägt das Stadtbild
- Anteil von Geh- und Radwegbrücken: 30 % aller kommunalen Bauwerke

Relevante Regelwerke

Folgende Regelwerke sind im Zusammenhang mit den analysierten Bauwerksinformationen relevant:

Regelwerke mit RekoTi-relevanten Inhalten

DIN 1076	Definition von Brücken und weiteren Ingenieurbauwerken; Regelung zu Bauwerksprüfungen und Überwachung, sowie den dafür notwendigen Unterlagen (z. B. Bauwerksbuch)
-----------------	--

RI- EBW- PRÜF	Definition von Mängeln und Schäden, Bewertung hinsichtlich Standsicherheit (S), Verkehrssicherheit (V) und Dauerhaftigkeit (D) und Überführung in Zustandsnoten
RiZ- ING	Richtzeichnungen für Brücken mit Detailpunkten und Mindestanforderungen für die Ausführung der einzelnen Brückenbauteile
ASB- ING	Vorgabe einer Grundstruktur für digitale Erfassung und Verwaltung von Bauwerksinformationen durch tabellarische Gliederung nach Attributen und möglichen Werten

Die [Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten \(ASB-ING\)](#) eignet sich aufgrund ihrer Struktur besonders gut für die schematische Entwicklung der Formeln zur Abschätzung des [anthropogenen Materiallagers](#). Durch die kleinschrittige Untergliederung in Bauteile und Bauteilgruppen wird das Konzept der modular aufgebauten Massenermittlung der Brückenbauwerke unterstützt. Das Regelwerk stellt eine einheitliche Grundlage für die digitale Erfassung der relevanten Bauwerksinformationen dar und kann somit von allen [Kommunen](#) angewendet werden, auch wenn sie primär für Straßenbauverwaltungen des Bundes und der Länder gilt.^[6] Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist jedoch, dass sämtliche Daten gemäß der enthaltenen Definitionen erfasst werden.

Datenhaltung in Münster

Alle im [Stadtplan](#) des [AMT](#) schwarz dargestellten [Brücken](#) ([Baulast](#) der Stadt Münster) werden mit der Software [LOGO Bauwerke](#) detailliert erfasst. Vorhandene Informationen werden dort nach der Struktur der [ASB-ING](#) gespeichert und mit digital vorliegenden zugehörigen Unterlagen verknüpft. Die Übertragung der bisher nur analog verfügbaren Daten in die Datenbank wird derzeit laufend von Mitarbeitern des [AMTs](#) ausgeführt. Diese Tätigkeit dauert bereits über einige Jahre an, die Übertragung soll mittelfristig abgeschlossen werden. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Aktualität der Datenbank ist eine fortlaufende Bearbeitung erforderlich. Es ist jedoch festzustellen, dass zu Beginn des RekoTi-Projektes eine vollständige Informationslage nicht vorhanden ist und detaillierte Informationen noch nicht von allen Brücken digital vorliegen. Aus [LOGO Bauwerke](#) lassen sich dennoch jederzeit aktuelle tabellarische Bauwerksbücher mit den vorhandenen digital gespeicherten Daten auslesen.

Herausforderungen bei der Bestimmung des anthropogenen Materiallagers

Als ausschlaggebende Herausforderungen bei der Abschätzung des [anthropogenen Materiallagers](#) der kommunalen [Brücken](#) konnten folgende identifiziert werden:

- Keine standardmäßige Erfassung von Massen in Bauwerksbüchern
- In Leistungsverzeichnissen oder Schlussrechnungen teilweise Pauschal-Positionen, kein Rückschluss möglich
- Vorliegende Informationen/Pläne/Unterlagen teilweise nicht hinreichend genau
- Digitalisierungsgrad der vorliegenden Bauwerksinformationen teilweise gering

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.2 Brücken](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.2.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster](#) | [2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ Mehlhorn, G.; Curbach, M. (Hrsg.) (2014): *Handbuch Brücken - Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten*, 3. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014, S. 661
2. ↑ Wuttke, S. (2004): Brücken-Glossar (DE-EN) (3. Teil), in: *Lebende Sprachen*, 49, Heft 04/2004, 2004, S. 178
3. ↑ ASB-ING (2013): Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten, BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.), Eigenverlag, Bonn, 2013, S. 9
4. ↑ Mehlhorn, G.; Curbach, M. (Hrsg.) (2014): *Handbuch Brücken - Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten*, 3. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014, S. 262
5. ↑ Amt für Mobilität und Tiefbau (AMT), Stand 01.01.2020, zur Verfügung gestellt am 06.09.2021
6. ↑ ASB-ING (2013): Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten, BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.), Eigenverlag, Bonn, 2013, S. 4

2.1.2.2 Vorgehensweise

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.2 Brücken](#)

Vorheriges Kapitel:

[2.1.2.1 Ausgangslage](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster](#) | [2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Um das [anthropogene Materiallager](#) der kommunalen Brücken in der Beispielkommune Münster möglichst genau abzuschätzen und dabei die Übertragbarkeit auf andere [Kommunen](#) zu gewährleisten, sind an verschiedenen Stellen Idealisierungen vorzunehmen. Sowohl die Komplexität als auch die Individualität von Brückenbauwerken erfordern Vereinfachungen und Verallgemeinerungen. Das Ziel ist eine Abschätzungsmöglichkeit der verbauten Massen, die auf möglichst einfachen, aber ausreichend genauen [Formeln](#) basiert, sodass die auf eine aufwendige und detaillierte Analyse ihres Bestandes verzichten können. Im Folgenden wird das Vorgehen beschrieben, welches im Rahmen des RekoTi-Projektes angewandt wird. Dabei wird zunächst ein Überblick über die generelle Methodik geliefert, bevor die Umsetzungsschritte im Einzelnen erläutert werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Methodik	39
2 Auswahl der Stichprobe	40
3 Einteilung in Typenvertreter	40
4 Bildung von Formeln und Kennwerten	41

Methodik

Wie im Kapitel [Ausgangslage](#) unter Herausforderungen bereits beschrieben, sind Informationen zu den in Brückenbauwerken verbauten Massen vielfach nicht direkt aus den Daten ablesbar. Aus diesem Grund werden einzelne Objekte detailliert betrachtet und die jeweiligen individuellen Massen mit der größtmöglichen Genauigkeit manuell berechnet. Zunächst wird daher die zu untersuchende Stichprobe von Bauwerken ausgewählt, die die Vielfältigkeit der Brücken innerhalb der [Kommune](#) Münster widerspiegelt. Für die entsprechenden Objekte stehen sämtliche gespeicherte Daten aus der Datenbank des [AMT](#), sowie zusätzlich eventuell vorhandene, eingescannte Pläne, Skizzen, statische Berechnungen oder alte Brückenbücher zur Verfügung. Im Einzelfall sind auch geometrische Messungen von Bauteilen vor Ort an Bestandsbrücken zweckmäßig.

Grundlegender Bestandteil dieser Arbeit und wichtigste Festlegung ist eine Untergliederung der [Brücken](#) in die drei Hauptbauteile [Überbau](#), [Unterbau](#) und [Gründung](#). So unterschiedlich die Bauwerke in Tragwerk, Nutzung oder Baustoff auch sind, lassen sie sich doch meistens problemlos in die drei Bereiche unterteilen. Vereinfachend beschränkt sich die Massenberechnung lediglich auf die [Hauptbaustoffe](#) dieser Hauptbauteile. Damit finden beispielsweise Lagerkonstruktionen, Abdichtungen, Fahrbahnübergänge, Leitungen oder Brückenausstattungen aufgrund ihres vergleichsweise geringen Massenanteils keine Berücksichtigung. Dagegen werden Kappen und [Absturzsicherungen](#) mit eingerechnet. Wie alle berechneten Massen werden sie einem Hauptbauteil zugeordnet, in diesem Fall dem [Überbau](#). Als hauptsächlich vorkommende Baustoffe ergeben sich Beton, Betonstahl, Stahl, Aluminium, Holz und Bodenmaterial.

Exkurs: Alternativ zu der manuellen Massenberechnung werden für einzelne Brücken [digitale Methoden](#) getestet.

Die Berechnung der Massen der verbauten Materialien in den ausgewählten Brücken Münsters ist jedoch nur der erste Teil des in RekoTi durchgeführten Vorgehens. Durch die Bildung von [Typenvertretern](#) für den [Überbau](#), den [Unterbau](#) und die [Gründung](#) gelingt es, einen kleinschrittigen und modularen Ansatz zu ermöglichen. So kann jedes der drei Hauptbauteile eines Bauwerks einem der Typenvertreter zugeordnet werden und somit separat betrachtet werden. Beispielhaft kann das Material, welches in den [Absturzsicherungen](#) einer Brücke verbaut ist, exklusiv abgeschätzt werden, was für den häufig vorkommenden Fall eines Geländeraustausches hilfreich ist. Zuletzt werden die in RekoTi genauer untersuchten [Brücken](#) nach dem gewählten System den [Typenvertretern](#) zugeordnet und damit kleinere Stichproben gebildet. Für diese werden dann mathematische Zusammenhänge zwischen den zuvor ermittelten Massen und den vorliegenden [Attributen](#) nach [ASB-ING](#) unter Verwendung von [Kennwerten](#) und [Schätzwerten](#) gebildet. Mit diesen Formeln gelingt die Übertragbarkeit und weitere [Kommunen](#) können bei einer mit der Stadt Münster vergleichbaren Ausgangslage auf einfache Weise das [anthropogene Materiallager](#) ihrer [Brücken](#) abschätzen.

Auswahl der Stichprobe

Mit ihren rund 260 Brücken weist die Stadt Münster eine erhebliche Anzahl an Bauwerken auf, die für eine detaillierte Analyse verwendet werden können. Diese Menge an zu analysierenden Informationen ist jedoch im Hinblick auf die personelle Kapazität und das Ziel des RekoTi-Projektes zu groß. Es ist daher zweckmäßig, dass lediglich ein Teil der Münsteraner **Brücken** betrachtet wird.

Die Auswahl der finalen **Stichprobe**, die für die beschriebenen Untersuchungen verwendet wird, verläuft in zwei Stufen und beruht auf den erhobenen Bestandsinformationen vom 17.08.2021. Zunächst wird eine feste Anzahl von 30 Brücken ausgewählt, die als „**Repräsentative Auswahl**“ bezeichnet wird. Diese ist derart gebildet, als dass sie den Münsteraner Gesamtbestand hinsichtlich der **Verteilung charakteristischer Kriterien** wie **Nutzungsart**, **Bauwerksart**, **Hauptbaustoff** oder Lage im Stadtgebiet (Sektor) in kleinem Maßstab darstellt. Diese Teilmenge bildet daher das reale Vorkommen der verschiedenen Brückentypen in der Stadt Münster ab. Da allerdings unter Berücksichtigung dieser repräsentativen Auswahl Brücken eines selteneren Typs nicht oder nur mit einzelnen Bauwerken vertreten sind, wird die Stichprobe im Jahr 2022 gezielt ergänzt. Durch Hinzuziehen von weiteren 39 Objekten, die nur aufgrund ihrer Art ausgewählt werden, ergibt sich eine Brückenauswahl, die einerseits einen handhabbaren Umfang hat, andererseits alle betrachteten Bauwerksarten in ausreichendem Maße abdeckt.

Von den gewählten **Brückenbauwerken** werden alle der Stadt Münster zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt vorliegenden, digitalisierten Unterlagen erhoben und ausgewertet.

Einteilung in Typenvertreter

Um die Vielfalt der Ausführungsarten der Hauptbauteile abzubilden und gleichzeitig eine Begrenzung auf Standardfälle zu gewährleisten, werden jeweils verschiedene **Typenvertreter** für den **Überbau**, den **Unterbau** und die **Gründung** gebildet. Eine eindeutige Zuordnung der drei Bereiche eines Bauwerks kann über die logische Verknüpfung mit adäquaten **Attributen** aus der Datenbank erfolgen. Durch die Zugehörigkeit zu drei verschiedenen Typenvertretern kann bei der Massenabschätzung einer Brücke später schematisch und additiv vorgegangen werden. Der Großteil der Münsteraner Brücken wird über die verschiedenen Typenvertreter abgedeckt.

Übersicht über alle verwendeten Typenvertreter

Überbau	Unterbau	Gründung
Vollplatte		
Plattenbalken		
Holzbrücke		
Stahlbrücke		
Wellstahlrohr		
+	Kastenwiderlager Spundwandkopfbalken	Brunnengründung

Überbau	Unterbau	Gründung
<p>Absturzsicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brüstung - Beton • Brüstung - Stein • Rohrgeländer - Stahl • Holmgeländer - Stahl • Füllstabgeländer - Stahl • Füllstabgeländer - Aluminium • Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) • Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) 	<p>Wellstahlbrücke (umgebender Boden)</p> <p>+ (wenn vorhanden)</p> <p>Pfeiler - Stützen - Stützenreihen</p>	<p>Flachgründung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sohlplatte bei Rahmen • Streifenfundament Straßenbrücke • Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke • Einzelfundamente Mehrfeldbrücke

Bildung von Formeln und Kennwerten

Im letzten Schritt werden die ermittelten Werte für die verbauten Massen in Kombination mit den der Stadt Münster bekannten, digital gespeicherten **Attributen** nach **ASB-ING** für eine allgemeine Massenabschätzung verwendet. Dazu werden jeweils alle ausgewerteten Bauwerke, die dem gleichen **Typenvertreter** zugeordnet werden, miteinander verglichen und Zusammenhänge zwischen Massen und entscheidenden numerischen **Attributen** (z. B. **Gesamtlänge**) gebildet. Es ergeben sich mathematische **Formeln**, die **Kennwerte** und **Schätzwerte** enthalten. Die **Kennwerte** sind aus den Münsteraner Stichproben der **Typenvertreter** empirisch ermittelte physikalische Größen. **Schätzwerte** sind weitere physikalische Größen, die für die Massen eine Rolle spielen (z. B. **Dichte**) und für die Annahmen getroffen werden. Mit Hilfe der so ermittelten Formeln als Ergebnis dieser Analyse, lässt sich unter Verwendung der den Kommunen bereits bekannten Attribute, das **anthropogene Materiallager** der kommunalen **Brücken** abschätzen.

Leitfaden → **2 Lager und Stoffströme** → **2.1 Anthropogenes Materiallager** → **2.1.2 Brücken**

Vorheriges Kapitel:

[2.1.2.1 Ausgangslage](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster](#) | [2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.2 Brücken](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.2.1 Ausgangslage](#) | [2.1.2.2 Vorgehensweise](#)

Nächstes Kapitel:

[2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Nach Analyse der exemplarisch ausgewählten Brückenbauwerke der Stadt Münster sind für die Hauptbauteile [Überbau](#), [Unterbau](#) und [Gründung](#) empirisch regelmäßige Zusammenhänge identifiziert worden. Diese lassen sich mit Formeln, bestehend aus [Attributen](#), die nach [ASB-ING](#) hinterlegt sein müssen, [Kennwerten](#) und [Schätzwerten](#) ausdrücken. Die Genauigkeit der [Kennwerte](#), die lediglich statistische Größen aus dem Münsteraner Bestand sind, schwankt dabei und es wird daher zunächst vertieft auf sie eingegangen. Anschließend werden alle ermittelten Brückenformeln mit den vorhandenen Münsteraner Kenn- und Schätzwerten aufgelistet. Zusätzlich werden die Brückenformeln in die [RekoTi-Toolbox](#) integriert, sodass eine automatische Berechnung durchgeführt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1 Genauigkeit	43
2 Überbau	43
3 Unterbau	59
4 Gründung	62
5 RekoTi-Toolbox	67

Genauigkeit

Die Bildung der hier gezeigten Formeln und Zusammenhänge beruht auf einer begrenzten Menge an Brückenbauwerken der **Kommune** Münster. Die hier zusammengefassten und vereinfachten **Typenvertreter** treten nicht alle mit der gleichen Häufigkeit auf. Die ermittelten **Kennwerte** stützen sich somit auf unterschiedlich große Stichproben. Letztendlich handelt es sich bei den für Münster charakteristischen **Kennwerten** um arithmetische Mittelwerte innerhalb der Stichproben mit unterschiedlichen auftretenden Streuungen. Um einen Einblick zu der erwartbaren Genauigkeit zu liefern, wird bei jedem Kennwert ein Hinweis zur relativen Streuung mit angegeben. Diese wird über den Variationskoeffizienten dargestellt, der die Standardabweichung bezogen auf den arithmetischen Mittelwert prozentual beschreibt. Je geringer der Wert ist, desto höher ist die Genauigkeit des Kennwertes. Zusätzlich erfolgt jeweils die Angabe der Größe der Stichprobe, sowie des Minimal- und Maximalwertes.

Überbau

Vollplatte:

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 2,88 \text{ Mg/m}^3 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]} * (\text{Konstruktionshöhe min. [m]} + \text{Konstruktionshöhe max. [m]}) / 2$$

mit $2,88 \text{ Mg/m}^3 = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 1,20 [-]$

Schätzwerte: $2,40 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ Dichte Beton

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
1,20 [-]	11,1 %	16	0,99 [-]	1,40 [-]

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 1,20 [-] * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]} * (\text{Konstruktionshöhe min. [m]} + \text{Konstruktionshöhe max. [m]}) / 2 * \text{Schätzwert (Baujahr) [Mg/m}^3]$$

Schätzwerte: Schätzwert (Baujahr) [Mg/m³] \rightarrow **Betonstahlgehalt** laut Tabelle

Baujahr	Betonstahlgehalt [Mg/m ³ Beton]
bis 1967	0,125
1968 - 2003	0,135
ab 2004	0,150

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
1,20 [-]	11,1 %	16	0,99 [-]	1,40 [-]

Plattenbalken:

Beton:

$m_{\text{Beton}} = 3,00 \text{ Mg/m}^3 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]} * (\text{Schätzwert (Baujahr) [m]} + 0,30 [-] * ((\text{Konstruktionshöhe min. [m]} + \text{Konstruktionshöhe max. [m]}) / 2 - \text{Schätzwert (Baujahr) [m]}))$

mit $3,00 \text{ Mg/m}^3 = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 1,25 [-]$

Schätzwerte:

$2,40 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ Dichte Beton

$0,30 [-] \rightarrow$ Stegbreitenanteil

Schätzwert (Baujahr) [m] \rightarrow Plattendicke bei Plattenbalken laut Tabelle

Baujahr	Plattendicke bei Plattenbalken [m]
bis 1967	0,15
1968 - 2003	0,22
ab 2004	0,30

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
1,25 [-]	18,0 %	11	0,90 [-]	1,62 [-]

Betonstahl:

$m_{\text{Betonstahl}} = 1,25 [-] * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]} * (\text{Schätzwert (Baujahr) [m]} + 0,30 [-] * ((\text{Konstruktionshöhe min. [m]} + \text{Konstruktionshöhe max. [m]}) / 2 - \text{Schätzwert (Baujahr) [m]})) * \text{Schätzwert (Baujahr) [Mg/m}^3]$

Schätzwerte:

0,30 [-] → Stegbreitenanteil

Schätzwert (Baujahr) [m] → Plattendicke bei Plattenbalken laut Tabelle

Schätzwert (Baujahr) [Mg/m³] → Betonstahlgehalt laut Tabelle

Baujahr	Plattendicke bei Plattenbalken [m]	Betonstahlgehalt [Mg/m ³ Beton]
bis 1967	0,15	0,125
1968 - 2003	0,22	0,135
ab 2004	0,30	0,150

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
1,25 [-]	18,0 %	11	0,90 [-]	1,62 [-]

Holzbrücke:**Holz:**

$m_{\text{Holz}} = 1,00 [-] * (\text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]} * 0,08 \text{ m} + \text{Anzahl Stege [-]} * \text{Gesamtlänge [m]} * 0,22 \text{ m} * ((\text{Konstruktionshöhe min. [m]} + \text{Konstruktionshöhe max. [m]}) / 2 - 0,08 \text{ m})) * \text{Schätzwert (Hauptbaustoff) [Mg/m}^3]$

Schätzwerte:

0,08 m → [Bohlenstärke - Belagdicke](#) Holz auf Holz

0,22 m → [Breite Längsträger Holzbrücke](#)

Schätzwert ([Hauptbaustoff](#)) [Mg/m^3] → [Dichte](#) laut Tabelle

Hauptbaustoff	Dichte [Mg/m^3]
Heimisch	0,70 (Eiche)
Tropisch	1,10 (Bongossi)

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
1,00 [-]	22,3 %	10	0,62 [-]	1,43 [-]

Stahlbrücke:**Stahl:**

$m_{\text{Stahl}} = 0,35 \text{ Mg}/\text{m}^3 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]} * (\text{Konstruktionshöhe min. [m]} + \text{Konstruktionshöhe max. [m]}) / 2$

mit $0,35 \text{ Mg}/\text{m}^3 = 7,85 \text{ Mg}/\text{m}^3 * 0,045 [-]$

Schätzwerte: $7,85 \text{ Mg}/\text{m}^3$ → [Dichte](#) Stahl

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,045 [-]	40,3 %	5	0,023 [-]	0,065 [-]

Belag:

Wenn [Baustoff des Belags](#) = Holz (Heimisch), dann:

$$m_{\text{Holz (Heimisch)}} = 0,045 \text{ Mg/m}^2 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]}$$

$$\text{mit } 0,045 \text{ Mg/m}^2 = 0,70 \text{ Mg/m}^3 * 0,05 \text{ m} * 1,25$$

Wenn *Baustoff des Belags* = Holz (Tropisch), dann:

$$m_{\text{Holz (Tropisch)}} = 0,070 \text{ Mg/m}^2 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]}$$

$$\text{mit } 0,070 \text{ Mg/m}^2 = 1,10 \text{ Mg/m}^3 * 0,05 \text{ m} * 1,25$$

Wenn *Baustoff des Belags* = Glasfaserverstärkte Kunststoffe, dann:

$$m_{\text{GFK}} = 0,030 \text{ Mg/m}^2 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]}$$

$$\text{mit } 0,030 \text{ Mg/m}^2 = 0,024 \text{ Mg/m}^2 * 1,20 \text{ (für einen Standard-GFK-Belag mit einer Dicke von 0,04 m)}$$

Schätzwerte: in Abhängigkeit des *Baustoffs des Belags* laut Tabelle

Baustoff des Belags	Dichte [Mg /m ³]	Flächengewicht [Mg/m ²]	Bohlenstärke - Belagdicke [m]	Faktor Geometrie [-]
Holz (Heimisch)	0,7		0,05	1,25
Holz (Tropisch)	1,1		0,05	1,25
GFK		0,024	0,04	1,20

Wellstahlrohr:

Wellstahl:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,12 \text{ Mg/m}^2 * (\text{Lichte Höhe [m]} + \text{Lichte Weite [m]}) / 2 * (\text{Gesamtbreite [m]} - 1,5 [-] * \text{Lichte Höhe [m]})$$

mit $0,12 \text{ Mg/m}^2 = \pi * 7,85 \text{ Mg/m}^3 * 0,004 \text{ m} * 1,20 [-]$

Schätzwerte:

7,85 Mg/m³ → Dichte Stahl

0,004 m → Blechstärke Wellstahlrohr

1,20 [-] → Faktor Geometrie

1,5 [-] → Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende

Absturzsicherung

- Brüstung - Beton:

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 0,90 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,90 \text{ Mg/m}^2 = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 0,375 \text{ m}$

Schätzwerte:

2,40 Mg/m³ → Dichte Beton

0,375 m → Brüstungsbreite Beton-Brüstung

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt → 1,000 m

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Betonstahl:

$m_{\text{Betonstahl}} = 0,0375 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$

mit $0,0375 \text{ Mg/m}^2 = 0,1 \text{ Mg/m}^3 * 0,375 \text{ m}$

Schätzwerte:

$0,1 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ [Betonstahlgehalt](#) Brüstungen

$0,375 \text{ m} \rightarrow$ [Brüstungsbreite](#) Beton-Brüstung

Falls [Höhe der Schutzeinrichtung](#) unbekannt $\rightarrow 1,000 \text{ m}$

Falls [Länge der Schutzeinrichtung](#) unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

- **Brüstung - Stein:**

Naturstein:

$m_{\text{Mauerwerk}} = 1,40 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$

mit $1,40 \text{ Mg/m}^2 = 2,74 \text{ Mg/m}^3 * 0,50 \text{ m}$

Schätzwerte:

$2,74 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ [Dichte](#) Natursteinmauerwerk

$0,50 \text{ m} \rightarrow$ [Brüstungsbreite](#) Stein-Brüstung

Falls [Höhe der Schutzeinrichtung](#) unbekannt $\rightarrow 0,900 \text{ m}$

Falls [Länge der Schutzeinrichtung](#) unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

- Rohrgeländer - Stahl:**

Stahl:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,012 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,012 \text{ Mg/m}^2 = 7,85 \text{ Mg/m}^3 * 0,0015 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Schätzwerte:

$7,85 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ Dichte Stahl

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt $\rightarrow 1,000 \text{ m}$

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
$0,0015 \text{ m}^3 / \text{m}^2$	26,5 %	2	$0,0013 \text{ m}^3 / \text{m}^2$	$0,0019 \text{ m}^3 / \text{m}^2$

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 0,30 \text{ Mg/m} * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,30 \text{ Mg/m} = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 0,12 \text{ m}^3/\text{m}$

Schätzwerte: 2,40 Mg/m³ → Dichte Beton

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,12 m ³ /m	-	1	0,09 m ³ /m	0,09 m ³ /m

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,012 \text{ Mg/m} * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit 0,012 Mg/m = 0,1 Mg/m³ * 0,12 m³/m

Schätzwerte: 0,1 Mg/m³ → Betonstahlgehalt Fundamente

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,12 m ³ /m	-	1	0,09 m ³ /m	0,09 m ³ /m

- **Holmgeländer - Stahl:**

Stahl:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,025 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit 0,025 Mg/m² = 7,85 Mg/m³ * 0,0032 m³/m²

Schätzwerte:

7,85 Mg/m³ → Dichte Stahl

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt → 1,000 m

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,0032 m ³ /m ²	-	1	0,0032 m ³ /m ²	0,0032 m ³ /m ²

• **Füllstabgeländer - Stahl:**

Stahl:

Wenn *Höhe der Schutzeinrichtung* < 1,20 m, dann:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,029 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,029 \text{ Mg/m}^2 = 7,85 \text{ Mg/m}^3 * 0,0037 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Schätzwerte:

7,85 Mg/m³ → Dichte Stahl

Falls *Höhe der Schutzeinrichtung* unbekannt → 1,200 m → **Andere Formel!**

Falls *Länge der Schutzeinrichtung* unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,0037 m ³ /m ²	1,2 %	2	0,0036 m ³ /m ²	0,0037 m ³ /m ²

Wenn *Höhe der Schutzeinrichtung* $\geq 1,20$ m, dann:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,034 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,034 \text{ Mg/m}^2 = 7,85 \text{ Mg/m}^3 * 0,0043 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Schätzwerte:

7,85 Mg/m³ → Dichte Stahl

Falls *Höhe der Schutzeinrichtung* unbekannt → 1,200 m

Falls *Länge der Schutzeinrichtung* unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	<i>Gesamtlänge</i> [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	<i>Gesamtlänge</i> [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,0043 m ³ /m ²	5,9 %	6	0,0041 m ³ /m ²	0,0047 m ³ /m ²

- **Füllstabgeländer - Aluminium:**

Aluminium:

$$m_{\text{Aluminium}} = 0,010 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,010 \text{ Mg/m}^2 = 2,70 \text{ Mg/m}^3 * 0,0038 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Schätzwerte:

$2,70 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ Dichte Aluminium

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt $\rightarrow 1,150 \text{ m}$

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
$0,0038 \text{ m}^3 / \text{m}^2$	5,7 %	5	$0,0036 \text{ m}^3 / \text{m}^2$	$0,0041 \text{ m}^3 / \text{m}^2$

Stahl:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,003 \text{ Mg/m} * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,003 \text{ Mg/m} = 7,85 \text{ Mg/m}^3 * 0,0004 \text{ m}^3/\text{m}$

Schätzwerte:

$7,85 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ Dichte Stahl

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt $\rightarrow 1,150 \text{ m}$

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
	Gesamtlänge [m] x

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,0004 m ³ /m	26,6 %	5	0,0003 m ³ /m	0,0005 m ³ /m

- **Füllstabgeländer - Holz (Heimisch):**

Holz:

Wenn Hauptbaustoff = Holz:

$$m_{\text{Holz}} = 0,025 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

$$\text{mit } 0,025 \text{ Mg/m}^2 = 0,70 \text{ Mg/m}^3 * 0,036 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Wenn Hauptbaustoff \neq Holz:

$$m_{\text{Holz}} = 0,015 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

$$\text{mit } 0,015 \text{ Mg/m}^2 = 0,70 \text{ Mg/m}^3 * 0,021 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Schätzwerte:

0,70 Mg/m³ → Dichte Heimisches Holz (Eiche)

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt → 1,300 m

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,036 m ³ /m ²	-	1	0,036 m ³ /m ²	0,036 m ³ /m ²
0,021 m ³ /m ²	6,3 %	2	0,020 m ³ /m ²	0,022 m ³ /m ²

Stahl:

Wenn Hauptbaustoff ≠ Holz:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,007 \text{ Mg/m} \cdot \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit 0,007 Mg/m = 7,85 Mg/m³ * 0,0009 m³/m

Schätzwerte:

7,85 Mg/m³ → Dichte Stahl

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt → 1,300 m

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,0009 m ³ /m	46,3 %	2	0,0009 m ³ /m	0,0018 m ³ /m

Edelstahl:

$$m_{\text{Edelstahl}} = 0,010 \text{ Mg/m} * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit 0,010 Mg/m = 7,97 Mg/m³ * 0,0012 m³/m

Schätzwerte:

7,97 Mg/m³ → Dichte Edelstahl

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt → 1,300 m

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,0012 m ³ /m	15,2 %	3	0,0010 m ³ /m	0,0013 m ³ /m

- **Füllstabgeländer - Holz (Tropisch):**

Holz:

Wenn Hauptbaustoff = Holz:

$$m_{\text{Holz}} = 0,040 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

$$\text{mit } 0,040 \text{ Mg/m}^2 = 1,10 \text{ Mg/m}^3 * 0,036 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Wenn **Hauptbaustoff** \neq Holz:

$$m_{\text{Holz}} = 0,037 \text{ Mg/m}^2 * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]} * \text{Höhe der Schutzeinrichtung [m]}$$

$$\text{mit } 0,037 \text{ Mg/m}^2 = 1,10 \text{ Mg/m}^3 * 0,034 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Schätzwerte:

1,10 Mg/m³ → **Dichte** Tropisches Holz (Bongossi)

Falls **Höhe der Schutzeinrichtung** unbekannt → 1,250 m

Falls **Länge der Schutzeinrichtung** unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,036 m ³ /m ²	4,2 %	2	0,035 m ³ /m ²	0,037 m ³ /m ²
0,034 m ³ /m ²	-	1	0,034 m ³ /m ²	0,034 m ³ /m ²

Stahl:

Wenn **Hauptbaustoff** \neq Holz:

$$m_{\text{Stahl}} = 0,004 \text{ Mg/m} * \text{Länge der Schutzeinrichtung [m]}$$

mit $0,004 \text{ Mg/m} = 7,85 \text{ Mg/m}^3 * 0,0005 \text{ m}^3/\text{m}$

Schätzwerte:

$7,85 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ Dichte Stahl

Falls Höhe der Schutzeinrichtung unbekannt $\rightarrow 1,250 \text{ m}$

Falls Länge der Schutzeinrichtung unbekannt nach Tabelle:

Bauwerksart	Schätzwert [m]
Rahmenartige Tragwerke	Gesamtlänge [m] x 3,05
Alle anderen Bauwerksarten	Gesamtlänge [m] x 1,40

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
$0,0005 \text{ m}^3$ /m	-	1	$0,0005 \text{ m}^3$ /m	$0,0005 \text{ m}^3$ /m

Unterbau

Kastenwiderlager:

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 1,80 \text{ Mg/m}^3 * \text{Gesamtbreite [m]} * (\text{Lichte Höhe [m]})^2$$

mit $1,80 \text{ Mg/m}^3 = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 0,75$

Schätzwerte: $2,40 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ Dichte Beton

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,75 [-]	41,9 %	24	0,23	1,43

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,075 \text{ Mg/m}^3 * \text{Gesamtbreite [m]} * (\text{Lichte Höhe [m]})^2$$

mit $0,075 \text{ Mg/m}^3 = 0,1 \text{ Mg/m}^3 * 0,75$

Schätzwerte: $0,1 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ [Betonstahlgehalt](#) Unterbauten

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,75 [-]	41,9 %	24	0,23	1,43

Bodenmaterial:

$$V_{\text{Boden}} = (\text{Lichte Höhe [m]})^2 * (4 * \text{Gesamtbreite [m]} + 2,5 * \text{Lichte Höhe [m]} + 1,50 \text{ m})$$

Spundwandkopfbalken:**Beton:**

$$m_{\text{Beton}} = 1,40 \text{ Mg/m}^2 * \text{Gesamtbreite [m]} * \text{Lichte Höhe [m]}$$

mit $1,40 \text{ Mg/m}^2 = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 0,57 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Schätzwerte: $2,40 \text{ Mg/m}^3 \rightarrow$ [Dichte](#) Beton

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,57 m ³			0,14 m ³	1,18 m ³

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
/m ²	69,3 %	8	/m ²	/m ²

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,057 \text{ Mg/m}^2 * \text{Gesamtbreite [m]} * \text{Lichte Höhe [m]}$$

$$\text{mit } 0,057 \text{ Mg/m}^2 = 0,1 \text{ Mg/m}^3 * 0,57 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Schätzwerte: 0,1 Mg/m³ → **Betonstahlgehalt** Unterbauten

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,57 m ³ /m ²	69,3 %	8	0,14 m ³ /m ²	1,18 m ³ /m ²

Wellstahlbrücke (umgebender Boden):**Bodenmaterial:**

$$V_{\text{Boden}} = ((\text{Gesamtlänge [m]} + 1,00 \text{ m}) * (\text{Lichte Höhe [m]} + \text{Minimale Überschüttungshöhe [m]}) - (\pi/4 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Lichte Höhe [m]})) * \text{Gesamtbreite [m]}$$

Schätzwerte: 1,00 m → **Breite Arbeitsraum**

Pfeiler - Stützen - Stützenreihen:**Beton:**

$$m_{\text{Beton}} = 0,02 \text{ m}^{-1} * \text{Masse Überbau [Mg]} * \Sigma \text{ Stützungshöhe [m]} / \text{Anzahl Felder [-]}$$

$$\text{mit } 0,02 \text{ m}^{-1} = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 0,009 \text{ m}^3/(\text{Mg} * \text{m})$$

Schätzwerte: 2,40 Mg/m³ → Dichte Beton

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,009 m ³ /(Mg * m)	37,4 %	3	0,005 m ³ /(Mg * m)	0,011 m ³ /(Mg * m)

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,0009 \text{ m}^{-1} * \text{Masse Überbau [Mg]} * \Sigma \text{ Stützungshöhe [m]} / \text{Anzahl Felder [-]}$$

mit $0,0009 \text{ m}^{-1} = 0,1 \text{ Mg/m}^3 * 0,009 \text{ m}^3/(\text{Mg} * \text{m})$

Schätzwerte: 0,1 Mg/m³ → Betonstahlgehalt Unterbauten

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
0,009 m ³ /(Mg * m)	37,4 %	3	0,005 m ³ /(Mg * m)	0,011 m ³ /(Mg * m)

Gründung

Brunnengründung:

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 4,50 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]}$$

mit $4,50 \text{ Mg/m} = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 1,50 \text{ m} * 1,25 \text{ m}^2/\text{m}$

Schätzwerte:

2,40 Mg/m³ → Dichte Beton

1,50 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Brunnengründung

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
1,25 m ² /m	8,5 %	6	1,09 m ² /m	1,37 m ² /m

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,19 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]}$$

mit 0,19 Mg/m = 0,1 Mg/m³ * 1,50 m * 1,25 m²/m

Schätzwerte:

0,1 Mg/m³ → [Betonstahlgehalt](#) Gründungen

1,50 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Brunnengründung

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
1,25 m ² /m	8,5 %	6	1,09 m ² /m	1,37 m ² /m

Flachgründung

- [Sohplatte bei Rahmen:](#)

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 2,10 \text{ Mg/m}^2 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]}$$

mit 2,10 Mg/m² = 2,40 Mg/m³ * 0,35 m * 2,50 [-]

Schätzwerte:

2,40 Mg/m³ → [Dichte](#) Beton

0,35 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Sohlplatte bei Rahmen

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
2,50 [-]	40,5 %	5	1,58 [-]	4,12 [-]

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,09 \text{ Mg/m}^2 * \text{Gesamtlänge [m]} * \text{Breite [m]}$$

mit $0,09 \text{ Mg/m}^2 = 0,1 \text{ Mg/m}^3 * 0,35 \text{ m} * 2,50 [-]$

Schätzwerte:

0,1 Mg/m³ → [Betonstahlgehalt](#) Gründungen

0,35 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Sohlplatte bei Rahmen

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
2,50 [-]	40,5 %	5	1,58 [-]	4,12 [-]

- **[Streifenfundament Straßenbrücke:](#)**

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 26 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]}$$

mit $26 \text{ Mg/m} = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 1,00 \text{ m} * 11 \text{ m}^3/\text{m}^2$

Schätzwerte:

2,40 Mg/m³ → [Dichte](#) Beton

1,00 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Streifenfundament Straßenbrücke

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
11 m ³ /m ²	64,9 %	2	6 m ³ /m ²	16 m ³ /m ²

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 1,1 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]}$$

$$\text{mit } 1,1 \text{ Mg/m} = 0,1 \text{ Mg/m}^3 * 1,00 \text{ m} * 11 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Schätzwerte:

0,1 Mg/m³ → [Betonstahlgehalt](#) Gründungen

1,00 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Streifenfundament Straßenbrücke

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
11 m ³ /m ²	64,9 %	2	6 m ³ /m ²	16 m ³ /m ²

- **[Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke:](#)**

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 5,5 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]}$$

$$\text{mit } 5,5 \text{ Mg/m} = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 0,65 \text{ m} * 3,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Schätzwerte:

2,40 Mg/m³ → [Dichte](#) Beton

0,65 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
3,5 m ³ /m ²	45,3 %	4	2,3 m ³ /m ²	5,8 m ³ /m ²

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,2 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]}$$

$$\text{mit } 0,2 \text{ Mg/m} = 0,1 \text{ Mg/m}^3 * 0,65 \text{ m} * 3,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Schätzwerte:

0,1 Mg/m³ → **Betonstahlgehalt** Gründungen

0,65 m → **Fundamentdicke - Gründungstiefe** Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
3,5 m ³ /m ²	45,3 %	4	2,3 m ³ /m ²	5,8 m ³ /m ²

- **Einzelfundamente Mehrfeldbrücke:**

Beton:

$$m_{\text{Beton}} = 12 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]} * (\text{Anzahl Felder} + 1) [-]$$

$$\text{mit } 12 \text{ Mg/m} = 2,40 \text{ Mg/m}^3 * 1,00 \text{ m} * 5,0 \text{ m}^3/\text{m}^2$$

Schätzwerte:

2,40 Mg/m³ → **Dichte** Beton

1,00 m → **Fundamentdicke - Gründungstiefe** Einzelfundamente Mehrfeldbrücke

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
5,0 m ³ /m ²	44,6 %	5	2,8 m ³ /m ²	8,0 m ³ /m ²

Betonstahl:

$$m_{\text{Betonstahl}} = 0,5 \text{ Mg/m} * \text{Breite [m]} * (\text{Anzahl Felder} + 1) [-]$$

mit 0,5 Mg/m = 0,1 Mg/m³ * 1,00 m * 5,0 m³/m²

Schätzwerte:

0,1 Mg/m³ → [Betonstahlgehalt](#) Gründungen

1,00 m → [Fundamentdicke - Gründungstiefe](#) Einzelfundamente Mehrfeldbrücke

Kennwerte und Angaben zur Genauigkeit:

Kennwert	Variationskoeffizient	Stichprobe	Minimum	Maximum
5,0 m ³ /m ²	44,6 %	5	2,8 m ³ /m ²	8,0 m ³ /m ²

RekoTi-Toolbox

Die entwickelten Brückenformeln fließen direkt in die [Toolbox](#) mit ein und sollen [Kommunen](#) ermöglichen digital das [anthropogene Materiallager](#) des Infrastrukturbereich [Brücken](#) zu approximieren. Die Umsetzung erfolgt dabei gemäß der [IDM Massenberechnung Brücken](#).

Die dazu relevanten Basisattribute wurden in einem entsprechenden [LOIN-Dokument](#) definiert. Sofern die geforderten Attribute existieren, können die Masse der einzelnen Brückenkomponenten sowie die Gesamtmasse annäherungsweise mit der Toolbox bestimmt werden.

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.2 Brücken](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.2.1 Ausgangslage](#) | [2.1.2.2 Vorgehensweise](#)

Nächstes Kapitel:

[2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

2.1.2.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.2 Brücken](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.2.1 Ausgangslage](#) | [2.1.2.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster](#)

Die [Brückenformeln](#) sind so konzipiert, dass sie sich grundsätzlich auch auf andere [Kommunen](#) übertragen lassen. Voraussetzung zur Anwendung ist stets, dass die jeweiligen Werte der [Attribute](#) nach [ASB-ING](#) hinterlegt sind. Mit den für den Münsteraner Bestand ermittelten [Kennwerten](#) und den Annahmen für die [Schätzwerte](#) können näherungsweise die Massen abgeschätzt werden. Dazu kann auch die [RekoTi-Toolbox](#) zu Hilfe genommen werden, da die jeweiligen Formeln dort hinterlegt sind. Ein weiterer Vorteil der Trennung von [Attributen](#), [Kennwerten](#) und [Schätzwerten](#) liegt darin, dass bei genauer Kenntnis der Schätzwerte, diese in die Formeln übernommen werden können, sollten diese von den hier getroffenen Annahmen abweichen. Auf diese Weise wird die Genauigkeit der Abschätzung weiter erhöht.

Die Abschätzung der gesamten Materialien eines Brückenbauwerks erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird für die drei Hauptbauteile [Überbau](#), [Unterbau](#) und [Gründung](#) in Abhängigkeit der hinterlegten Daten, wenn möglich ein [Typenvertreter](#) identifiziert. Je nach Typ werden anschließend die notwendigen [Attribute](#) abgefragt und direkt in die mathematischen Formeln eingesetzt. Kann kein [Typenvertreter](#) zugeordnet werden, weil beispielsweise ein Sonderfall vorliegt, so kann dieser Brücken-Bestandteil nicht zum hier erfassten [anthropogenen Materiallager](#) beitragen. Das gesamte Material, welches in allen kommunalen Brücken verbaut ist, ergibt sich letztendlich durch Summierung der Einzelwerte, getrennt nach den unterschiedlichen Materialien. Dadurch, dass einzelne Massen nicht nur bestimmten [Brücken](#), sondern auch deren Hauptbauteilen zugeordnet werden, ergeben sich bei der späteren Nutzung der Informationen weitere Vorteile. So kann z. B. bei Abbruchmaßnahmen ausgewählter Bauwerke, oder nur von Teilen eines Bauwerks, detaillierter mit freiwerdenden Baustoffmengen geplant werden. Die [RekoTi-Toolbox](#) liefert durch die georeferenzierte Verknüpfung mit der Lage des Bauwerkes langfristig weitere Anwendungsmöglichkeiten, die dazu führen, dass Transporte von Rohstoffen innerhalb einer [Kommune](#) minimiert werden können.

Aufgrund der eingeschränkten Stichprobe der verfügbaren Münsteraner Brücken, sind die Anwender der Brückenformeln dazu angehalten, alle [Kennwerte](#) und [Schätzwerte](#) hinsichtlich der Plausibilität zu hinterfragen und ggf. anhand von eigenen kommunalen Bestandsbrücken zu verifizieren, bzw. anzupassen. Insbesondere für die Abschätzung von Massen des [Unterbaus](#) wird darauf hingewiesen, dass die hier ermittelten [Kennwerte](#) für eine flache Topographie (z. B. Münster) gelten. In bergigen Regionen können sich erhebliche Ungenauigkeiten ergeben, da dort die Höhe der Bauteile der Unterbauten anders mit der [lichten Höhe](#) zusammenhängt. Das

vorgestellte Abschätzungssystem des [anthropogenen Materiallagers](#) der kommunalen [Brücken](#) ist grundsätzlich so aufgebaut, dass es erweitert werden kann. D. h. es können beispielsweise weitere [Typenvertreter](#) ergänzt werden. Weiterhin können die Stichproben, die den [Kennwerten](#) zu Grunde liegen, mit jeder Anwendung erweitert werden, sodass sich die Genauigkeit der arithmetischen Mittelwerte langfristig immer weiter erhöht. Dazu ist es anfangs zweckmäßig, dass die mit den [Brückenformeln](#) oder dem [RekoTi-Tool](#) abgeschätzten Massen mit den tatsächlich verbauten Massen verglichen werden.

2.1.3 Kanalisation

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.1 Verkehrsflächen](#) | [2.1.2 Brücken](#)

Die [Kanalisation](#) ist eine Anlage zur Sammlung und Ableitung von Abwasser, Regen- oder Schmelzwasser durch unterirdische Kanäle im Zuge der Abwasserbeseitigung. Zur [Kanalisation](#) gehören neben dem Kanalnetz auch Sammel-, Pump-, Absperr- und mechanische Reinigungsanlagen. Das gesammelte Abwasser wird zu Abwasserbehandlungsanlagen (meist Kläranlagen) transportiert. Die [Kanalisation](#) ist ein entscheidendes Infrastrukturelement in städtischen Gebieten, das oft übersehen wird, aber einen großen Teil der [anthropogenen Materialien](#) im Tiefbau bindet. Durch die gesetzlich geregelte Dokumentationspflicht existiert eine homogene und bundesweit flächendeckende Datenlage.

In den folgenden Unterkapiteln wird die Bestimmung des [anthropogenen Materiallagers](#) für den Bereich der [Kanalisation](#) beschrieben. Ihr Bau und ihre [Unterhaltung](#) erfordern erhebliche finanzielle und materielle Ressourcen. Eine genaue Erfassung und Bewertung der vorhandenen Materialressourcen sind daher für eine nachhaltige Entwicklung von [Kommunen](#) und eine effiziente Ressourcennutzung von entscheidender Bedeutung.

Unterkapitel:

[2.1.3.1 Ausgangslage](#)

[2.1.3.2 Vorgehensweise](#)

[2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster](#)

[2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

2.1.3.1 Ausgangslage

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.3 Kanalisation](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.3.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster](#) | [2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Die Ermittlung des [anthropogenen Materiallagers](#) für [Kanalisationen](#) basiert auf einer guten Datenlage und Dokumentation, die bereits lange Zeit existiert. Insbesondere [Geoinformationssysteme \(GIS\)](#) haben in der Abwasserbewirtschaftung eine etablierte Verwendung. Neben dem Haltungsnetz und den Schächten sind weitere Bauwerke wie Sammelbecken und Pumpwerke für eine funktionierende Abwasserinfrastruktur erforderlich. Diese Sonderbauwerke sind bei der Massenberechnung eine große Herausforderung und können im Grunde nur spezifisch betrachtet werden. Diese speziellen Bauwerke wurden im Forschungsprojekt RekoTi nicht berücksichtigt, sollten aber in weiteren Forschungsvorhaben untersucht werden.

Aktueller Stand anthropogener Materiallager

Die Untersuchung und Berücksichtigung [anthropogener Materiallager](#) in der [Kanalisation](#) spielen eine untergeordnete Rolle, da der Fokus in erster Linie auf der Aufrechterhaltung der Funktionalität und des reibungslosen Betriebs des Kanalisationsnetzes liegt. Die Hauptpriorität besteht in der Sicherstellung einer effizienten und sicheren Ableitung des Abwassers, um Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Dennoch besteht über die Dokumentationspflicht ein große Informationsdichte und Datensätze, welche auch für die Berechnung [anthropogener Materiallager](#) herangezogen werden können. Die Daten enthalten wertvolle Informationen über die Dimensionierung und Bauausführung und liefern somit die Berechnungsgrundlage für die Kartierung [anthropogener Materiallager](#) in der [Kanalisation](#).

Ein großes Hemmnis liegt in der aufwendigen Hebung der Materialien bei Stilllegung. Die damit verbundenen Kosten und Aufwendungen führen häufig zu einer Verdämmung stillgelegter Kanalisationsabschnitte. Die Verdämmung führt jedoch zu einer dauerhaften Einbringung zusätzlicher Materialien.

Um diesem Problem zu begegnen, ist eine ganzheitliche Herangehensweise erforderlich, die sowohl die kurzfristigen Anforderungen der Funktionalität als auch die langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt und die Ressourcennutzung berücksichtigt. Die Kartierung und Berücksichtigung der eingelagerten Materialien bietet eine Planungsgrundlage und rückt zunehmend in die Aufmerksamkeit von Kommunen und Netzbetreiber.

Relevante Regelwerke

Folgende Regelwerke sind im Zusammenhang mit den analysierten Bauwerksinformationen relevant:

Regelwerke mit RekoTi-relevanten Inhalten

<p>DIN 1610 [1]</p>	<p>Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</p>	<p>Regelt den Einbau und die Prüfung von üblicherweise erdüberdeckten Entwässerungssystemen und listet mitgeltende Normen und Unterlagen nach dem Betrachtungsbereich (Werkstoff) auf.</p>
<p>DIN 4033 [2]</p>	<p>Entwässerungskanäle und -leitungen; Richtlinien für die Ausführung</p>	<p>Regelt den Einbau und die Prüfung von üblicherweise erdüberdeckten Entwässerungssystemen und listet mitgeltende Normen und Unterlagen nach dem Betrachtungsbereich (Werkstoff) auf.</p>
<p>ISYBAU^[3]</p>	<p>Arbeitshilfen zu Planung, Bau und Betrieb von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des Bundes</p>	<p>Einheitliches Austauschformat mit eindeutiger Attribuierung der einzelnen Objekte (daher auch Beschreibung der Objekte in einer Art Objektartenkatalog für Kanäle)</p>
<p>DIN 13508</p>	<p>Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden</p> <p>Teil 1: Allgemeine Anforderungen ^[4]</p> <p>Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion ^[5]</p>	<p>Teil 1: Bezieht sich auf die Untersuchung und Bewertung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden und beschreibt allgemeine Anforderungen an diese</p> <p>Teil 2: Legt ein Kodiersystem für die optische Inspektion fest</p>
<p>Merkblatt DWA-M 149-3^[6]</p>	<p>Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden -</p> <p>Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion</p>	<p>Im Rahmen des Gesamtprozesses Sanierung regelt das Merkblatt die Vorgehensweise bei der Klassifizierung und -bewertung des baulichen/betrieblichen Zustands von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden</p>
<p>DWA-M 150^[7]</p>	<p>Datenaustauschformat für die Zustandserfassung von Entwässerungssystemen</p>	<p>Basierend auf der DIN EN 13508 regelt das Merkblatt eine einheitliche Datenschnittstelle mit eindeutiger Attribuierung der einzelnen Objekte</p>

Leitfaden → 2 Lager und Stoffströme → 2.1 Anthropogenes Materiallager → 2.1.3 Kanalisation**Nächste Kapitel:**

[2.1.3.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster](#) | [2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ DIN EN 1610:2015-12 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2015
2. ↑ DIN EN 4033: Entwässerungssysteme und -leitungen; Richtlinien für die Ausführung, DIN - Deutsches Institut für Normung e. V. Beuth Verlag, Berlin, Nov 1979
3. ↑ Niedersächsisches Landesamt für Bau und Liegenschaften (2022): Baufachliche Richtlinien Abwasser. Arbeitshilfen zu Planung, Bau und Betrieb von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des Bundes. Hg. v. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI). Online verfügbar unter <https://www.bfr-abwasser.de/html/index.html>, zuletzt geprüft am 22.02.2024.
4. ↑ DIN EN 13508-1:2013-01 Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2013
5. ↑ DIN EN 13508-2:2011-08 Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2011
6. ↑ Merkblatt DWA-M 149-3: Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden, DWA Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e. V, Hennef, 2015
7. ↑ Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (2010): Merkblatt DWA-M 150. Datenaustauschformat für die Zustandserfassung von Entwässerungssystemen. April 2010. Hennef: DWA (DWA-Regelwerk, M 150). Online verfügbar unter <https://shop.dwa.de/DWA-M-150-Datenaustauschformat-fuer-die-Zustandserfassung-von-Entwaesserungssystemen-April-2010-Stand-korrigierte-Fassung-November-2018/M-150-10>, zuletzt geprüft am 29.05.2024.

2.1.3.2 Vorgehensweise

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.3 Kanalisation](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.3.1 Ausgangslage](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster](#) | [2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zur Ermittlung der kommunalen [anthropogenen Materiallager](#) der [Kanalisation](#) vorgestellt. Dafür wird zunächst der Betrachtungsrahmen definiert und die Methodik zur Ermittlung der kommunalen [anthropogenen Materiallager der Kanalisation](#) erläutert. Dazu wird auf die verfügbaren Daten eingegangen, die als Datengrundlage für die Betrachtungen herangezogen werden können.

Ein zentraler Bestandteil dieses Kapitels ist die Erstellung eines [Konstruktionskatalogs](#), der verschiedenen Bauweisen von [Haltungen](#) in Abhängigkeit des Kanalrohrs sowie unterschiedlicher Bauteile von Schächten umfasst. Auf dieser Grundlage können der Kanalinfrastuktur über Basisattribute ein Material und die entsprechende Masse zugeordnet werden. Dieses Wissen kann zukünftige Bauvorhaben bei der Planung unterstützen und sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.

Insgesamt bietet dieses Kapitel einen methodischen Rahmen zur systematischen Erfassung der kommunalen [anthropogenen Materiallager](#) in der [Kanalisation](#) und legt den Grundstein für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Bereich der Infrastrukturplanung und des Infrastrukturmanagements.

Inhaltsverzeichnis

1 Betrachtungsrahmen	76
2 Methodik	77
3 Datengrundlage	79
4 Konstruktionskatalog	81
5 Literaturverzeichnis	82

Betrachtungsrahmen

Die **Kanalisation** spielt durch die effiziente Ableitung und Behandlung von Schmutz- und Regenwasser eine entscheidende Rolle in der städtischen Infrastruktur. Zu einer funktionierenden Kanalisationsinfrastruktur gehören neben dem Kanalnetz verschiedene Komponenten wie Schächte, Pumpwerke und Sammelbecken. Die Betrachtung beschränkt sich jedoch auf die **Haltungen** und Schächte, da die anderen Komponenten, wie z. B. die Speicherbecken, aufgrund ihrer individuellen Bauweise gesondert behandelt werden müssen. Für diese Komponenten ist eine ähnliche Vorgehensweise wie bei der Analyse von Brücken möglich und sollte in weiteren Forschungsvorhaben näher untersucht werden.

Die Abbildung "Grabenverbau nach DIN 1610 zur Stabilisierung des Grabens und zum Schutz von Personen im Graben" zeigt einen typischen Grabenverbau mit den einzelnen berücksichtigten Bereichen bei der vorliegenden Ausarbeitung. Es werden die Massen für die Hauptverfüllung, Abdeckung, Seitenverfüllung, Bettung und das Kanalrohr für die Bestimmung des **anthropogenen Materiallagers** der **Haltung** berücksichtigt.

Legende

1 Oberfläche	9 Grabensohle
2 Unterkante der Straßen- oder Gleiskonstruktion, soweit vorhanden	10 Überdeckungshöhe (3.3)
3 Grabenwände	11 Dicke der Bettung (3.1)
4 Hauptverfüllung (3.6)	12 Dicke der Leitungszone (3.4)
5 Abdeckung (3.5)	13 Grabentiefe (3.13)
6 Seitenverfüllung (3.12)	a Dicke der unteren Bettungsschicht
7 Obere Bettungsschicht, b	b Dicke der oberen Bettungsschicht
8 Untere Bettungsschicht, a	c Dicke der Abdeckung
	OD _v Vertikaler Außendurchmesser

Grabenverbau nach DIN 1610 zur Stabilisierung des Grabens und zum Schutz von Personen im Graben^[1]

Für die Schächte werden die unterschiedlichen Komponenten nach DIN 4034 berücksichtigt. Die Abbildung "Beispiel eines Schachtes aus Beton- und Stahlbetonteilen" gibt eine Übersicht der Komponenten. Das Anschlussstück wird nur bei den Schächten berücksichtigt, wenn es ein fester Bestandteil des Schachtunterteils ist. Diese Bauweise ist in der Regel nur bei Kanalschächten aus Kunststoff üblich. Schachtunterteile aus Beton, welche aktuell die größte Verbreitung haben, haben hingegen eine Anschlussöffnung, in die ein entsprechendes Anschlussrohr eingesteckt wird.

Beispiel eines Schachtes aus Beton- und Stahlbetonteilen^[2]

Methodik

Die Kartierung anthropogener Materiallager der Kanalisation basiert auf einem methodischen Ansatz einer laufenden Promotion und wurde im Rahmen des Forschungsprojekts ausgearbeitet und auf den Tiefbau erweitert. Das sogenannte [Baustoffhaushaltsmodell](#) basiert auf der Verarbeitung von Geodaten. Geodaten bilden die Grundlage für die Kartierung, da sie die räumliche Zuordnung der Beschaffenheit der Kanalisation ermöglichen. Diese Daten werden in einem [Geoinformationssystem \(GIS\)](#) verarbeitet und analysiert, um das [anthropogene Materiallager](#) der [Kanalisation](#) zu quantifizieren und zu kartieren.

Die Methodik sieht vor, dass den Geodaten bestimmte Basisattribute zugewiesen sind, die für die Berechnung der Materialressourcen erforderlich sind. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Basisattribute.

Tabelle: Auflistung der Basisattribute für die Kanalisation mit Erläuterung

Basisattribut	Erläuterung
Haltungen	
	Die „Länge“ bezieht sich auf eine Haltung . Also auf das Verbindungsstück zwischen zwei Schächten. Innerhalb dieser Strecke ist in der Regel eine homogene

Länge	Bauausführung zu erwarten. Das Basisattribut ist von großer Bedeutung für die Hochrechnung.
Rohrwerkstoff	Durch den „Rohrwerkstoff“ wird das Material des Kanalrohrs beschrieben. Zusammen mit dem „Profiltyp“ und den „Profilabmessungen“ ist dadurch die Ableitung des Haltungsquerschnitts möglich.
Profiltyp	Der „Profiltyp“ beschreibt die Ausführung des Kanalrohrs. Der häufigste Profiltyp ist das Kreisprofil. Weniger verbreitet können aber auch u.a. Ei-, Kasten- und Ovalprofile verbaut sein. Zusammen mit dem „Rohrwerkstoff“ und den „Profilabmessungen“ ist dadurch die Ableitung des Haltungsquerschnitts möglich.
Profilabmessungen	Die „Profilabmessung“ beschreibt in erster Linie den Nenndurchmesser des Kanalrohrs, woraus sich meist weitere Abmessungen, wie die Wandstärke, ableiten. Zusammen mit dem „Profiltyp“ und den „Rohrwerkstoff“ ist dadurch die Ableitung des Haltungsquerschnitts möglich.
Mittlere Tiefe	Die „Mittlere Tiefe“ ist für die Abschätzung der der Hauptverfüllung erforderlich. Durch das notwendige Gefälle in einer Haltung ergibt sich eine zunehmende Tiefe vom Anfangsschacht zum Endschacht, durch die mittlere Tiefe wird dieser Effekt in Bezug auf die gesamte Haltung ausgeglichen.
Bauform	Die „Bauform“ berücksichtigt, ob der Einbau durch einen verbauten oder unverbauten Graben erfolgt ist. Bei einem unverbauten Graben weist der Haltungsquerschnitt eine Trapezform auf, die nach oben weiter wird. In der Regel kann aber mit einem rechteckigen Querschnitt gerechnet werden.
Schächte	
Tiefe	Die „Tiefe“ beschreibt die Tiefe des Schachtes von der Oberfläche bis zum Schachtunterteil und dient der Dimensionierung bei der Massenabschätzung.
Bauart	Die „Bauart“ bezeichnet den Schachttyp. Schächte und die einzelnen Baukomponenten unterliegen allgemeinen Normen und Regelwerken und es wird daher häufig ein standardisierter Aufbau verwendet.
Werkstoff	Der „Werkstoff“ beschreibt das Material des Schachtes. Der häufigste Werkstoff ist Beton, wobei es auch häufiger Ausführungen in Kunststoff gibt. Historische bzw. ältere Schächte können aber auch als Mauerwerk vorliegen.

Diese Basisattribute sind für die Berechnung zwingend notwendig, da sie die Grundlage für die Analyse bilden und ohne sie keine aussagekräftigen Ergebnisse erzielt werden können.

Sollten diese Basisattribute im vorhandenen Datensatz fehlen, müssen sie zunächst abgeleitet oder ergänzt werden, um eine vollständige Datengrundlage für die Kartierung zu schaffen. Dies kann durch gezielte Datenerhebungen vor Ort oder durch die Integration zusätzlicher Datenquellen erfolgen. Durch diese Herangehensweise wird sichergestellt, dass die Berechnung des Materiallagers nahezu auf jeder Datenbasis möglich ist und die Systematik der Kartierung daher besonders gut übertragbar ist.

Die Aussagekraft der Ergebnisse wird maßgeblich von der Qualität und Vollständigkeit der Datengrundlage beeinflusst. Je genauer und umfassender die zugrunde liegenden Geodaten sind, desto präziser und verlässlicher sind auch die kartierten Materialressourcen. Um die Qualität der Ergebnisse transparent zu machen, kann das **Level of Specification** verwendet werden, um anzugeben, auf welchem Detailgrad die Kartierung basiert und welche Einschränkungen oder Unsicherheiten damit verbunden sind.

Insgesamt bietet die methodische Herangehensweise zur Kartierung anthropogener Materiallager der Kanalisation eine solide Grundlage für die Erfassung und Bewertung der vorhandenen kommunalen Materiallager in der Kanalisation. Auf dieser Grundlage können fundierte Entscheidungen für die Planung und Bewirtschaftung der Kanalisationsinfrastruktur getroffen werden.

Datengrundlage

Wie bei den Verkehrsflächen erfordert die Kartierung **anthropogener Materiallager** auch für die **Kanalisation** Geodaten.

Die Datengrundlage für die Kartierung **anthropogener Materiallager** in Bezug auf die **Kanalisation** basiert hauptsächlich auf Geodaten, die mit weiteren Sachinformationen verknüpft sind bzw. werden. **Geoinformationssysteme (GIS)** sind heute Standardwerkzeuge, die in verschiedenen Bereichen wie Kommunalverwaltungen, Planungs-, Versorgungs-, Verkehrs- und Telekommunikationsunternehmen eingesetzt werden. Die Daten werden als Raster- oder Vektormodelle verarbeitet.

Im Rastermodell werden Informationen in Pixeln dargestellt, während im Vektormodell Objekte als Punkte, Linien oder Polygone vorliegen. Vektormodelle ermöglichen eine detailliertere Darstellung von Flächen und Volumenkörpern. Die Abbildung "Räumliche Informationen im Vektor -und Rastermodell" zeigt diese beiden möglichen Verarbeitungen.

Räumliche Informationen im Vektor -und Rastermodell ^[3]

Im Bereich der **Kanalisation** bzw. Abwasserbeseitigung sind Fach-GIS bereits seit vielen Jahren im Einsatz und die Daten liegen in der Regel in einem **Knoten-Kanten-Modell** vor. Durch die Überwachungs- und Dokumentationspflicht der Kanalisation liegen Daten größtenteils in einem standardisierten Austauschformat zur Kodierung des Zustands der Entwässerungssysteme auf XML-Basis vor. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Verteilung.

Im Grunde können zwei wesentliche Systeme identifiziert werden:

1. Die europäische Norm **DIN EN 13508-2** „Zustandserfassung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden; Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion“^[5] in Verbindung mit dem **Merkblatt DWA-M 149-2** „Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 2: Kodiersystem für die optische Inspektion“^[6]
2. Die Arbeitshilfen zu Planung, Bau und Betrieb von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des Bundes **ISYBAU**.

Zusammen haben sie eine Verbreitung von 75 Prozent. Durch die Dokumentationspflicht liegen die erforderlichen Informationen für die Abschätzung des **anthropogenen Materiallager** der **Kanalisation** bundesweit und einheitlich vor.

Konstruktionskatalog

Der [Konstruktionskatalog](#) beinhaltet die beiden oben beschriebenen Bereiche. Bei den [Haltungen](#) setzt sich ein Datensatz immer aus dem Haltungsquerschnitt und dessen Abmessungen zusammen. Die Grabenbreite leitet sich dabei aus der Mindestgrabenbreite nach DIN 1610 ab. Die folgende Abbildung zeigt die Dimensionierung der Grabenbreite in Abhängigkeit der Nennweite des Kanalrohrs.

DN	Mindestgrabenbreite ($OD_h + x$)		
	Verbauter Graben	m	
		Unverbauter Graben	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
≤ 225	$OD_h + 0,40$	$OD_h + 0,40$	
$> 225 \text{ bis } \leq 350$	$OD_h + 0,50$	$OD_h + 0,50$	$OD_h + 0,40$
$> 350 \text{ bis } \leq 700$	$OD_h + 0,70$	$OD_h + 0,70$	$OD_h + 0,40$
$> 700 \text{ bis } \leq 1\,200$	$OD_h + 0,85$	$OD_h + 0,85$	$OD_h + 0,40$
$> 1\,200$	$OD_h + 1,00$	$OD_h + 1,00$	$OD_h + 0,40$

ANMERKUNG Bei den Angaben $OD_h + x$ entspricht $x/2$ dem Mindestarbeitsraum zwischen Rohr und Grabenwand oder dem Grabenverbau (Pöhlung), falls vorhanden.

Dabei ist
 OD_h der horizontale Außendurchmesser, in m;
 β der Böschungswinkel des unverbauten Grabens, gemessen gegen die Horizontale (siehe Bild 2).

Mindestgrabenbreite in Abhängigkeit von der Nennweite (DN) des Rohrs ^[7]

Die Grabentiefe wird durch die Inputdaten über das Basisattribut „Mittlere Tiefe“ definiert. Den einzelnen Komponenten der [Haltung](#) also Kanalrohr, Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung und Hauptverfüllung ist jeweils Material und Masse pro laufender Meter zugeordnet. Diese wurden für das Kanalrohr Herstellerangaben entnommen. Die anderen Werte ergeben sich aus bautechnischen Vorgaben, Normen, Planung und statischen Berechnung.

Über das Basisattribut „Länge“ erfolgt so nach Zuordnung eines passenden Datensatzes die Berechnung. Die Masse für das Kanalrohr wurde über Herstellerangaben ermittelt, da es sich in der Regel um genormte Fertigbauteile handelt.

Der Konstruktionskatalog der Schächte folgt einem etwas anderem Aufbau. Für einen Schacht werden aus dem Konstruktionskatalog unterschiedliche Datensätze benötigt, da jeder Datensatz in der Datenbank nur eine Schachtkomponente beschreibt. Der Konstruktionskatalog beinhaltet daher mehrere Datensätze für das Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals, Auflagering und Schachtabdeckung. Zusätzlich werden die Steiggänge berücksichtigt.

Die Schachtabdeckung setzt sich wiederum aus unterschiedlichen Komponenten zusammen, welche in der folgenden Abbildung dargestellt sind.

Leitfaden → **2 Lager und Stoffströme** → **2.1 Anthropogenes Materiallager** → **2.1.3 Kanalisation**

Vorherige Kapitel:

[2.1.3.1 Ausgangslage](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster](#) | [2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ DIN 1610, Dezember 2015: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen, S. 8
2. ↑ DIN 4034-1, April 2020: Schächte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen. Online verfügbar unter <https://www.din.de/de/wdc-beuth:din21:320026519>, zuletzt geprüft am 01.02.2024, S. 9
3. ↑ Lange, Norbert de (2020): Geoinformatik in Theorie und Praxis. Grundlagen von Geoinformationssystemen, Fernerkundung und digitaler Bildverarbeitung. 4., grundlegend überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum (Lehrbuch). Online verfügbar unter <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-60709-1>, zuletzt geprüft am 06.01.2024.
4. ↑ Berger, C.; et al. (2020): Zustand der Kanalisation in Deutschland. Ergebnisse der DWA-Umfrage 2020. In: *Sonderdruck aus KA Korrespondenz Abwasser, Abfall* 67. (12/2020), S. 939–953. Online verfügbar unter <https://de.dwa.de/de/umfrage-zum-zustand-der-kanalisation-in-deutschland.html>, zuletzt geprüft am 25.01.2024.
5. ↑ DIN EN 13508-2, 08.2011: Untersuchung und Beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Online verfügbar unter <https://www.beuth.de/de/norm/din-en-13508-2/136106286>, zuletzt geprüft am 25.01.2024.

-
6. ↑ DWA-M 149-2, 2013: Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Online verfügbar unter <https://de.dwa.de/de/regelwerk-news-volltext/dwa-m-149-2-zustandserfassung-und-beurteilung-von-entwaesserungssystemen-ausserhalb-von-gebaeuden-teil-2-kodiersystem-fuer-die-o.html>, zuletzt geprüft am 25.01.2024.
 7. ↑ DIN 1610, Dezember 2015: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen. Online verfügbar unter <https://www.beuth.de/de/erweiterte-suche/272754!search?alx.searchType=complex&alx.search.autoSuggest=false&searchArealD=1&query=Einbau+und+Pr%C3%BCfung+von+Abwasserleitungen+und+-kan%C3%A4len&facets%5B276612%5D=&hitsPerPage=10>, zuletzt geprüft am 25.01.2024, S. 15
 8. ↑ DIN 19584-1, Oktober 2012: Schachtabdeckungen für Einsteigschächte, Klasse D 400, zuletzt geprüft am 20.30.2024, S. 5

2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.3 Kanalisation](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.3.1 Ausgangslage](#) | [2.1.3.2 Vorgehensweise](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Das im vorherigen Kapitel ([2.1.3.2 Vorgehensweise](#)) beschriebene Vorgehen der Bestimmung anthropogener Materiallager, mit Hilfe des [Baustoffhaushaltsmodells](#) wird im folgenden Kapitel praktisch umgesetzt. Dazu wurde ein Teilbereich von Münster Nienberge als [Untersuchungsgebiet](#) gewählt.

Inhaltsverzeichnis

1 Daten in Münster	85
2 Das anthropogene Materiallager in Münster	85
3 Integration in das RekoTi-Tool	87
4 Literaturverzeichnis	87

Daten in Münster

Durch das [Amt für Mobilität und Tiefbau](#) wurden Geodaten der Kanalisation für ganz Münster bereitgestellt. Die Daten beinhalten bereits alle Basisattribute der Haltung und Schächte. Bei den Daten handelt es sich von der Struktur um ein [Knoten-Kanten-Modell](#), bei dem die Schächte jeweils einem Knoten entsprechen und die Haltungen über eine Kante, daher einen Linienvektor, dargestellt wird. Der ursprüngliche Datensatz enthielt keinen gemeinsamen Identifikator, der auf einfachem Weg die Zusammengehörigkeit eines Schachtes und entsprechenden Anschlusshaltungen ermöglicht hat.

Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt der Daten.

Das anthropogene Materiallager in Münster

Das [Untersuchungsgebiet](#) hat eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern, eine Rohrlänge von 40 km und 961 Schächte. Bei der Berechnung der Haltung konnten 38,6 km (97 Prozent) berücksichtigt werden. Für drei Prozent (1,3 km) konnte kein passender Datensatz im [Konstruktionskatalog](#) zugeordnet werden.

Die Gesamtmasse für die Haltungen in Münster Nienberge wurde auf rund 150 Mio. kg berechnet. Diese Masse verteilt sich, wie in folgender Abbildung zu sehen, zum Großteil mit 65 Prozent auf die Hauptverfüllung. Das Kanalrohr hat hingegen lediglich einen Anteil von sieben Prozent.

Massenanteil der unterschiedlichen Haltungs-Bereiche in Münster Nienberge

Die Gesamtmasse der Schächte in Münster Nienberge beträgt rund 10 Mio. kg, wobei 5 Prozent (52 Schächte) nicht berücksichtigt wurden. In der folgenden Abbildung ist die Massenverteilung auf die unterschiedlichen Bereiche dargestellt.

Wie in der Abbildung zu erkennen, haben die Auflageringe den größten Massenanteil mit 50 Prozent der Gesamtmasse. Den zweit größten Anteil mit 28 Prozent haben die Schachtunterteile gefolgt von dem Schachthals (12 Prozent) und der Sauberkeitsschicht (6 Prozent). Die Übergangsplatte, Auflageringe und Schachtabdeckung spielen Massenanteilig eine untergeordnete Rolle.

Bei der Berechnung der Kanalisation ist zu beachten, dass ein Großteil der Kanalinfrastruktur unter Verkehrsflächen verläuft. Die folgende Abbildung zeigt links das Kanalnetz von Münster Nienberge, in der Mitte sind die Verkehrsflächen aus dem Kataster überlagert und rechts sind die Teile des Kanalnetzes zu sehen, die nicht unter einer Verkehrsfläche liegen.

Etwa 90 % der Kanalisation in Münster Nienberge liegt unter Verkehrsflächen. Dieser Faktor muss bei der getrennten Berechnung der Massen von Verkehrsflächen und Kanalisation berücksichtigt werden, um eine Verdoppelung der Massen in diesem Bereich zu vermeiden.

Um dies zu berücksichtigen, kann auf der Betrachtungsebene ein Korrekturfaktor bzw. -wert für die Hauptverfüllung ermittelt werden. Dieser ergibt sich aus der querschnittlichen Dicke der Verkehrsflächen, multipliziert mit der Breite des Grabens (der jeweiligen Haltung) und dem Anteil der Haltungen unter einer Verkehrsfläche im Betrachtungsgebiet. Dieser korrigierte Wert liefert auf der Betrachtungsebene einen plausiblen Schätzwert. Auf Objektebene kann dieser Mittelwert von den tatsächlichen Gegebenheiten stark abweichen.

Integration in das RekoTi-Tool

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde das hier beschriebene Vorgehen zur Kartierung [anthropogener Materiallager](#) in Form einer Erweiterung für die GIS-Anwendung QGIS implementiert. Die [RekoTi-Toolbox](#) ermöglicht eine automatisierte Berechnung und bietet eine nutzerfreundliche Oberfläche. Alle vorherig beschriebenen Arbeitsschritte und notwendigen [Verschneidungen](#) können in der GIS-Anwendung durchgeführt werden. Dies kann zudem für einen beliebigen Teilbereich in Münster durch die Wahl eines bestimmten Areals durchgeführt werden. Siehe hierzu [4.2 RekoTi-Toolbox](#).

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.3 Kanalisation](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.3.1 Ausgangslage](#) | [2.1.3.2 Vorgehensweise](#)

Nächste Kapitel:

[2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen](#)

Literaturverzeichnis

2.1.3.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.1 Anthropogenes Materiallager](#) → [2.1.3 Kanalisation](#)

Vorherige Kapitel:

[2.1.3.1 Ausgangslage](#) | [2.1.3.2 Vorgehensweise](#) | [2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster](#)

Die Ermittlung des [anthropogenen Materiallagers](#) der [Kanalisation](#) mithilfe kommunaler Daten und der hier beschriebenen Methodik bietet eine gute Grundlage. Im Gegensatz zur heterogenen Struktur kommunaler Verkehrsflächendaten ist die Datenlage für die [Kanalisation](#) weitgehend standardisiert, wodurch das Vorgehen problemlos auf alle [Kommunen](#) in Deutschland übertragbar ist. Allerdings stehen kaum öffentliche Daten zur Verfügung, wodurch eine Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber in der Regel immer erforderlich ist.

Durch die Nutzung kommunaler Daten kann das anthropogene Materiallager in der [Kanalisation](#) erfasst werden. Unterschiede in der Bestimmung und Genauigkeit werden durch das [Level of Specification](#) gut abgebildet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass aufgrund der Komplexität von Kanalisationen Anpassungen und Vereinfachungen erforderlich sind. Die Abschätzung des [anthropogenen Materiallagers](#) ist daher eher auf Netz- bzw. Betrachtungsebene eines größeren Untersuchungsgebiets und nicht Objektebene möglich. Die Abschätzung des Gesamtlagers ist kein Ersatz für eine detaillierte Vor-Ort-Betrachtung bei Bauvorhaben.

Trotz potenzieller Herausforderungen bietet diese Vorgehensweise eine zuverlässige Grundlage für alle [Kommunen](#) in Deutschland, um das [anthropogene Materiallager](#) in [Kanalisationen](#) zu erfassen und zu analysieren. Durch eine sorgfältige Anpassung der Methodik an lokale Gegebenheiten können fundierte Entscheidungen getroffen werden, um Ressourcen effizient zu nutzen und nachhaltige Entwicklungsstrategien zu fördern.

2.2 Stoffströme

Leitfaden → 2 Lager und Stoffströme

Vorheriges Kapitel:

[2.1 Anthropogenes Materiallager](#)

Die Baustoffe der [Kommunen](#) verbleiben nicht dauerhaft an einem Ort. Rohstoffe werden abgebaut, Baustoffe hergestellt, transportiert und schließlich in Bauwerke eingebaut. Bei Sanierungen kommen weitere Materialien hinzu oder werden entfernt. Am Ende des Lebenszyklus werden schließlich alle Materialien rückgebaut, transportiert und [entsorgt](#). Es ergeben sich somit bewegte Materialien, sogenannte "[Stoffströme](#)". Sind die Art und Menge der Stoffströme bekannt, können sie durch ein sogenanntes "[Stoffstrommanagement](#)" gezielt gesteuert werden. Rückgebaute Baustoffe können zum Beispiel als [Sekundärmaterial](#) für den Bau neuer Infrastrukturanlagen genutzt werden. Hierfür muss der entsprechende Stoffstrom gezielt im Kreislauf geführt werden.

Um [Kommunen](#) ein [Stoffstrommanagement](#) zu ermöglichen, müssen die Stoffströme zunächst bekannt sein, d.h. erfasst werden. Diese Betrachtung geht über die Berechnung des [anthropogenen Materiallagers](#) hinaus, da auch die Zeitpunkte, wann die Materialien anfallen oder benötigt werden, eine Rolle spielen.

Unterkapitel:

[2.2.1 Ausgangslage](#)

[2.2.2 Vorgehensweise](#)

[2.2.3 Ergebnisse](#)

2.2.1 Ausgangslage

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.2 Stoffströme](#)

Nächste Kapitel:

[2.2.2 Vorgehensweise](#) | [2.2.3 Ergebnisse](#)

Um ein [Stoffstrommanagement](#) effektiv durchführen zu können, ist zunächst die Beschaffung von Informationen zur Menge, Art und Qualität der anfallenden [Stoffströme](#) zu einem bestimmten Zeitpunkt unerlässlich. Hierzu können zwei Ansätze genutzt werden:

1. Durch die Bestimmung des kommunalen [anthropogenen Materiallagers](#) und der Lebensdauern der Infrastrukturanlagen, kann der Zeitpunkt der Erneuerung oder des Rückbaus und somit die resultierenden Materialarten und -mengen prognostiziert werden. Die Bestimmung realer Lebensdauern ist jedoch sehr komplex, da diese einer Vielzahl von Einflussfaktoren unterliegen. Zudem kann das [anthropogene Materiallager](#) nur begrenzt genau bestimmt werden. Für beispielsweise sehr alte [Infrastrukturanlagen](#) muss meist auf statistische Daten zurückgegriffen werden, sodass die abgeleiteten Stoffströme nicht auf einzelne Objekte bezogen werden können. Insbesondere Informationen zur Materialqualität sind nur schwer zu prognostizieren, sind für ein Recycling jedoch entscheidend. Insgesamt hängt diese Methode somit von der Genauigkeit in der Datendokumentation und von einer möglichst zutreffenden Prognose der Lebensdauer und der Materialeigenschaften ab.
2. Der zweite Ansatz besteht darin, die aktuellen Stoffströme der [Kommune](#) zu analysieren und auf Basis der vorherigen Jahre Prognosen für die künftigen Jahre zu erstellen. Hierzu ist eine Analyse der verwendeten Baumaterialien und der entsorgten Abfälle nötig. Durch eine Auswertung über mehrere Jahre lassen sich die durchschnittlichen Stoffströme der [Kommune](#) bestimmen. Langfristige Trends lassen sich hieraus jedoch nicht ableiten, da z. B. die Altersstruktur der [Infrastrukturanlagen](#) nicht berücksichtigt wird. Da große Teile der heutigen Infrastruktur im gleichen Zeitraum erbaut wurden, ist mit partiellen, sprunghaften Anstiegen und darauffolgenden Abstiegen der Bauabfallmengen zu rechnen. Diese können durch die Ermittlung der aktuellen Stoffströme nicht prognostiziert werden. Zudem bedeutet diese Methode ebenfalls einen hohen Rechercheaufwand, da auch die Dokumentation der aktuellen Bauvorhaben und Abfallentsorgungen in den meisten [Kommunen](#) nicht digital erfolgt. Informationen zu Materialmengen und -qualitäten sind außerdem größtenteils nicht separat erfasst, obwohl diese zum wirtschaftlichen (wenn auch gebundenem) Kapital der [Kommune](#) gehören.

Durch die beschriebenen Stärken und Defizite der beiden Methoden sind in Summe beide erforderlich, um aktuelle Aussagen treffen und Prognosen für die Zukunft erstellen zu können. Erst die Kombination beider Ansätze ermöglicht eine gezielte Nutzung von Recyclingmaterial, die Planung von Rückbauzeitpunkten, das Zusammenlegen verschiedener Bau- und Rückbaumaßnahmen sowie die Auslegung von Aufbereitungsanlagen oder das Erstellen von Wirtschaftsplänen, d. h. ein kommunales, zukunftsorientiertes [Stoffstrommanagement](#). In RekoTi wurden somit beide Ansätze verfolgt (siehe [Vorgehensweise](#) und [Ergebnisse](#)).

2.2.2 Vorgehensweise

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.2 Stoffströme](#)

Vorheriges Kapitel:

[2.2.1 Ausgangslage](#)

Nächstes Kapitel:

[2.2.3 Ergebnisse](#)

Für die Ermittlung der aktuellen Stoffströme der Beispielkommune Münster wurden die Bauvorhaben des Amts für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ([AMT](#)) aus den Jahren 2019 und 2020 analysiert. Berücksichtigt wurden Vorhaben des Kanal- und Verkehrswegebau, die in diesen Jahren abgeschlossen wurden. Zum Zeitpunkt der Analyse waren diese beiden Jahre bereits vollständig abgerechnet, was eine vollständige Auswertung ohne weiter hinzukommende Daten ermöglichte. Brückenbauwerke wurden in 2019 und 2020 nicht rückgebaut und nicht errichtet.

Digital auswertbar, aus der Datenbank des [AMT](#), waren Informationen zu den Maßnahmenarten, dem Status und den Zuständigkeiten der Baumaßnahmen. Der Schwerpunkt der Datenerhebung lag auf Projekten im Straßen- und Kanalbau sowie auf Erschließungsbauvorhaben wie Wohngebieten, Endausbauten und Kleinstmaßnahmen. Brückenbaumaßnahmen erfolgten im betrachteten Zeitraum nicht.

Weitere nicht in der Datenbank des [AMT](#) verfügbare Informationen wurden aus den, meist in Papierform vorliegenden, Bauakten gewonnen. Hierzu zählten Angaben zur Baumaßnahme, zum Bauunternehmen, Angaben zu den Baumaterialien, zur [Entsorgung](#) sowie ggf. zur Verwertungsform und zu den Preisen. Entscheidend für die Datenanalyse waren die Auswertung der in der Bauakte enthaltenen Schlussrechnungen und der zusätzlichen von den Bauleiter*innen oder Planer*innen erstellte Mengenermittlungen (in Papierform oder digital als Excel-Dokumente). Diese mussten zumeist unter Annahme von Baustoffdichten in Materialmassen umgerechnet werden. Für die Auswertung zusammengefasster Leistungen oder von Pauschalen mussten zudem die Langtexte der Leistungsverzeichnisse aus der Ausschreibung ausgewertet werden. Erst durch das Zusammenführen der Informationen aus Schlussrechnung, Ausschreibung und Mengenberechnungen ließen sich die Stoffströme der Jahre 2019 und 2020 ableiten. Hierbei kam es teilweise zu widersprüchlichen Angaben in den verschiedenen ausgewerteten Dokumenten. So stimmten z. B. die Mengenberechnungen nicht mit den in Rechnung gestellten Mengen überein. In solchen Fällen wurde mittels Plänen und Luftbildern versucht den realen Wert abzuschätzen oder ein Mittelwert gebildet.

Eine Kurzanalyse deutlich älterer Bauakten (1970er Jahre) zeigte zudem, dass die genannte Vorgehensweise nicht für weit zurückliegende Baujahre angewendet werden kann, da hier in den Schlussrechnungen oft Pauschalen angesetzt wurden, die Bauleistung und Material umfassen. Eine Ableitung der Materialmenge ist somit nicht möglich.

Die entwickelte Vorgehensweise zur Ermittlung kommunaler Stoffströme ist mit einem hohen Aufwand verbunden, weshalb sich für das Projekt RekoTi auf die Auswertung der Jahre 2019 und 2020 beschränkt wurde.

2.2.3 Ergebnisse

[Leitfaden](#) → [2 Lager und Stoffströme](#) → [2.2 Stoffströme](#)

Vorherige Kapitel:

[2.2.1 Ausgangslage](#) | [2.2.2 Vorgehensweise](#)

Ausgewertete Daten

Ausgewertet wurden 60 der 65 Baumaßnahmen (Auswertungsquote 92,31%) des [Amts für Mobilität und Tiefbau \(AMT\)](#) sowie die in 2019 und 2020 durchgeführten Kleinmaßnahmen zur [Kanalsanierung](#) (z. B. [Reparatur](#) von Rohrbrüchen, Anschluss von Wohnhäusern), die über Rahmenverträge abgewickelt und nicht einzeln ausgeschrieben werden. Untenstehende Tabelle zeigt die Anzahl und Art der analysierten Maßnahmen. Den größten Anteil der Maßnahmen machen die reinen Straßenbaumaßnahmen aus, bei denen die Fahrbahn erneuert wurde, eine [Erweiterung](#) der Straße erfolgte oder auch eine Sanierung von Bushaltestellen durchgeführt wurde. An zweiter Stelle liegen Baumaßnahmen, die Kanal- und Straßenbau in einem Projekt verbinden. Hierzu zählen die Erschließung von Wohngebieten oder komplette Straßensanierungen inkl. Kanalisation. Die geringste Anzahl sind reine Kanalbaumaßnahmen, bei denen eine Sanierung oder eine Entrohrung erfolgte.

Tabelle: Anzahl und Art der Maßnahmen

Infrastrukturanlage	Maßnahmen	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Anzahl gesamt
Brücken	-	0	0	0
Kanalbau	Sanierung	4	2	6
	Entrohrung			
Straßenbau	Erschließung	25	10	35
	Neubau			
	Sanierung			
	Barrierefreier Umbau			
Straßen- & Kanalbau kombiniert	Erschließung	7	12	19
	Neubau			
	Sanierung			

Bei der Auswertung der Massen erfolgte eine Unterscheidung in vier

Stoffströmes des AMT im Jahr 2019 und 2020

Materialobergruppen:

- Mineralische Baustoffe
- Kunststoffe
- Metalle
- Reines Bitumen

Diese wurden nochmals unterteilt in drei Arten der Materialbewegung:

- Einbau von Primärmaterial
- Wiederverwendung, d. h. Ausbau und Wiedereinbau vor Ort
- Entsorgung, d. h. Ausbau und Entsorgung

Abb. 1 zeigt die nach Materialgruppen aufgeteilten Gesamtmassen der Jahre 2019 und 2020. Die mineralischen Baustoffe machen in beiden Jahren den größten Anteil aus. Die Gesamtmasse ist im Jahr 2020 trotz einer geringen Maßnahmenanzahl deutlich größer als im Jahr 2019, da im Jahr 2020 größere Maßnahmen mit mehr Materialbedarf durchgeführt wurden.

Anteil der Groß- und Kleinmaßnahmen (gemittelt aus 2019 und 2020)

Abb. 2 zeigt, dass in Summe der größte Anteil der Materialien aus den Großmaßnahmen stammt. Die Kleinmaßnahmen (z. B. kurzfristige Kanalsanierungen, Hausanschlüsse usw.) machen nur ca. 5 % aus.

Abb. 3 und Abb. 4 zeigen die Aufteilung der Materialströme nach ihrer Bewegungsart. Bei allen Materialarten bildet der Einbau von Materialien den größten Anteil. Es folgt (außer bei den Kunststoffen) der Ausbau des Materials und die anschließende Entsorgung. Lediglich bei den Kunststoffen im Jahr 2019 wird ein Großteil ausgebaut und erneut eingebaut, d. h. wiederverwendet. Ursächlich ist die Sanierung eines Sportplatzes und die Wiederverwendung des Kunststoffbelags der Laufbahn. Die Werte für den Einbau stammen größtenteils aus dem **Neubau** der Kanalisation.

In Summe wird deutlich, dass durch Erschließungs- und Neubaumaßnahmen mehr Material eingebaut als ausgebaut wurde. Im Jahr 2019 wurden fast der gleiche Anteil mineralischer Materialien entsorgt, wie eingebaut. Um jedoch beurteilen zu können, ob hier die Kreislaufführung des Materials möglich wäre, müssen die einzelnen Materialien detaillierter betrachtet werden.

Detaillierte
Betrachtung der:

- Mineralischen Materialien
- Kunststoffe
- Metalle
- Bitumen

Neben der Auswertung der Stoffströme erfolgte eine **wirtschaftliche Betrachtung** der ausgewerteten Großmaßnahmen.

3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Leitfaden

Vorherige Kapitel:

[1 Einleitung](#) | [2 Lager und Stoffströme](#)

Nächste Kapitel:

[4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#) | [5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale](#) | [6 Ausblick](#) | [7 Zusammenfassung](#)

Im Rahmen des RekoTi-Projektes wurden für die drei verschiedenen **Infrastrukturanlagen** unterschiedliche alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindungen betrachtet. Im Bereich der **Verkehrsflächen** lag der Schwerpunkt auf **Splittmastixasphalt**-Versuchsfeldern mit unterschiedlichen Asphaltgranulatanteilen und Herstelltemperaturen. Durch den Bau einer **Versuchsstrecke** wurden dabei Kenntnisse über den Einsatz von Asphaltgranulat in einer u. a. temperaturabgesenkten Asphaltdeckschicht aus **Splittmastixasphalt** und den damit einhergehenden Ressourceneinsparpotenzialen gewonnen. Für die **Brücken** wurden vor allem alternative Widerlagerkonstruktionen aus **bewehrter Erde** oder Beton-Fertigteilen untersucht, bei denen der Fokus auf einer hohen Baugeschwindigkeiten und geringen Sperrzeiten liegt. Im Rahmen der Analyse von ressourcenschonenden Maßnahmen in der **Kanalisation** ging es hauptsächlich um den Vergleich geschlossener Bauweisen mit dem **Flüssigbodenverfahren** im

Hinblick auf den Ressourcenaufwand. Darüber hinaus wurde im RekoTi-Projekt eine prototypische **Weiterentwicklung** eines **Straßenerhaltungsmanagement-Systems** zur zusätzlichen Einbeziehung ökologischer Aspekte als Entscheidungsgrundlage entworfen. Zuletzt wurden in einer **Beispielsammlung** Best-Practice-Beispiele aus dem Tiefbau recherchiert und zusammengetragen, die realisierte technische und administrative Lösungsansätze zur Steigerung der Ressourceneffizienz in den drei betrachteten **Infrastrukturanlagen** darstellen.

Unterkapitel:

[3.1 Verkehrsflächen](#)

[3.2 Brücken](#)

[3.3 Kanalisation](#)

[3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System](#)

[3.5 Beispielsammlung](#)

3.1 Verkehrsflächen

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Nächste Kapitel:

[3.2 Brücken](#) | [3.3 Kanalisation](#) | [3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System](#) | [3.5 Beispielsammlung](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Zielsetzung	99
2 Vorgehensweise	99
3 Ergebnis	101
4 Literaturverzeichnis	102

Ausgangslage und Zielsetzung

Im Bereich der Verkehrsflächen werden gegenwärtig insbesondere im Asphaltstraßenbau Technologien und Verfahren zur Schonung von Ressourcen und zur Minderung der CO₂-Emissionen diskutiert. Diese Technologien und Verfahren können sowohl im Zuständigkeitsbereich des Auftraggebers als auch im Zuständigkeitsbereich des Auftragnehmers liegen. Dieser Teil des RekoTi-Projektes hat das Ziel, Kommunen Möglichkeiten aufzuzeigen, die zur Erhöhung der Ressourceneffizienz und Reduzierung der Belastung der Umwelt beitragen.

Außerdem gewinnen die Auswirkungen des Bauprozesses auf die ausführenden Arbeitskräfte immer mehr Bedeutung. Daher ist vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im November 2019 ein [Arbeitsplatzgrenzwert \(AGW\)](#) beschlossen worden. Mit dem Ziel, Auswirkungen auf die Gesundheit von Arbeitskräften zu reduzieren, legt dieser ein Maximum für erfasste Dämpfe und Aerosole bei der Heißverarbeitung von Destillations- und Air-Rectified-Bitumen von 1,5 mg/m³ fest.^[1] Dieser Grenzwert ist nach einer Verlängerung der Übergangsfrist im Jahr 2024 ab Anfang des Jahres 2027 einzuhalten.^[2]

Vorgehensweise

Im Rahmen des RekoTi-Projektes sind verschiedene Ansätze zur Steigerung der Ressourceneffizienz einerseits recherchiert und andererseits selbst erprobt worden. Diese Ansätze konzentrieren sich auf die Steigerung der Ressourceneffizienz mit Hinblick auf unterschiedliche Aspekte. Diese Aspekte sind

- Energiebedarf
- Rohstoffverbrauch
- CO₂ - Emissionen
- Kosten
- Wasser
- Dauerhaftigkeit und
- geringe Verkehrsbeeinträchtigung.

Eine exemplarische Betrachtung von unterschiedlichen Ansätzen befindet sich in der [Beispielsammlung](#). Dort werden unter Berücksichtigung der genannten Aspekte für die jeweiligen Technologien bzw. Verfahren Möglichkeiten zur Steigerung der Ressourceneffizienz aufgeführt.

Die Erprobung einiger der beschriebenen Aspekte erfolgte im Rahmen der [Versuchsstrecke „Kanalstraße“](#). Hierbei wurde der Einsatz von Asphaltgranulat in einer Asphaltdeckschicht aus [Splittmastixasphalt](#) mit einer zusätzlich vorgenommenen Temperaturabsenkung bei der Herstellung und dem Einbau des Asphaltmischgutes erprobt.

Außerdem wurden beim Bau der [Versuchsstrecke "Kanalstraße"](#) Messungen mit [Photoionisationsdetektoren](#) durchgeführt, um Einflüsse auf die Emissionen beim Bauprozess zu identifizieren.

[Zur Seite der Versuchsstrecke "Kanalstraße"](#)

Energiebedarf:

Eine Einsparung des benötigten Energiebedarfs im Bereich des Asphaltstraßenbaus lässt sich für Walzasphalt durch eine Absenkung der Herstellungs- bzw. Einbautemperatur des Asphalt realisieren. Für Gussasphalt ist in den [Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt \(TZV Asphalt-StB 07/13\)](#) bereits vorgegeben, dass dieser nur noch als [temperaturabgesenkter Asphalt](#) hergestellt und eingebaut werden darf.

Außerdem kann der erforderliche Energiebedarf durch Ausschreibungen von Baumaßnahmen beeinflusst werden. Dabei ist es möglich, Aspekte der Ressourcenschonung anteilig in die Entscheidung über die Vergabe von Baumaßnahmen aufzunehmen. Im Freistaat Bayern gibt es bereits eine Anpassung im Verfahren der Ausschreibung von Baumaßnahmen, um [Nachhaltigkeitsaspekte](#) bei der Vergabe von Baumaßnahmen berücksichtigen zu können.

Rohstoffverbrauch

Im Bereich des Rohstoffverbrauchs bietet die Zugabe von Asphaltgranulat eine Möglichkeit zur Verringerung des Primärrohstoffbedarfs.

Im Rahmen des [Maximalrecyclings Baden-Württemberg](#) sind bereits Asphaltgranulatanteile im Bereich zwischen 75 und 90 M.-% bei Asphaltbetonschichten erprobt worden.

Bei der Zugabe von [Asphaltgranulat in Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt](#) lässt beispielsweise die Freie und Hansestadt Hamburg einen Anteil von bis zu 30 M.-% zu.

Eine besondere Form der Reduzierung des (Primär-)Rohstoffverbrauchs hat die [Hamburg Port Authority](#) vorgenommen. Dabei ist im Rahmen der Wiederverwendung das ausgebaute Material bei einer Baumaßnahme im selben Gebiet wieder eingebaut worden.

Das Ziel der vollständigen Wiederverwendung von ausgebautem Asphaltmaterial hat auch das trinationale Forschungsprojekt von Deutschland, Frankreich und der Schweiz [ORRAP](#) (Optimal Recycling of Reclaimed Asphalt Pavement) verfolgt.

Im Rahmen des RekoTi-Projektes wurde die Erprobung einer Asphaltdeckschicht aus [Splittmastixasphalt](#) unter Zugabe von Asphaltgranulat untersucht. Bei der [Versuchsstrecke „Kanalstraße“](#) sind Asphaltgranulatanteile von bis zu 50 M.-% in Asphaltdeckschichten aus [Splittmastixasphalt](#) eingesetzt worden. In diesem Projekt wurde der Asphalt außerdem temperaturreduziert eingebaut.

CO₂ - Emissionen

Neben der Absenkung von Temperatur und dem damit einhergehenden geringeren Heizaufwand bei der Produktion von Asphalt, kann auch eine Wiederverwendung des Asphaltmaterials zu einer Reduktion von CO₂-Emissionen beitragen. Im Wesentlichen reduziert sich durch den Einsatz von Asphaltgranulat die erforderliche Menge an Primärrohstoffen.

Auf diese Weise tragen beispielsweise die bereits erwähnten Verfahren, die bei der [Hamburg Port Authority](#) oder beim trinationalen Forschungsprojekt [ORRAP](#) angewendet wurden, neben der Reduzierung des Rohstoffverbrauchs auch zur Reduzierung der CO₂-Emissionen bei.

Kosten

Eine Möglichkeit zur Reduktion der anfallenden Kosten ist die Einsparung von Primärmaterial. Diese erfolgt durch die Zugabe von ausgebautem Asphaltmaterial in Form von z. B. Asphaltgranulat. Dabei kann der Anteil des Asphaltgranulats angepasst werden, wie z.B. im trinationalen Forschungsprojekt [ORRAP](#) oder bei Maßnahmen im Rahmen der Erprobung [Maximalrecycling Baden-Württemberg](#) praktiziert.

Wasser

Um einer fortlaufenden Flächenversiegelung entgegenzuwirken, lassen sich unterschiedliche Bauweisen von [versickerungsfähigen Verkehrsflächen](#) realisieren. Durch den Einsatz derartiger Bauweisen kann eine mögliche steigende Lufttemperatur in Ballungsräumen eingedämmt und die Grundwasserneubildung gefördert werden.

Dauerhaftigkeit

Sonderbauweisen können zusätzlich dazu beitragen, die Dauerhaftigkeit für bestimmte Verkehrsflächen zu erhöhen. Zu diesen Bauweisen zählen beispielsweise [Asphaltdeckschichten aus splittreichem Asphaltbeton](#). Bei dieser Bauweise wird durch einen erhöhten Splittanteil die innere Reibungskraft des Materials gestärkt. Dies kann einen größeren Widerstand gegen bleibende Verformungen bewirken.

Geringe Verkehrsbeeinträchtigung

Neben den bisher beschriebenen Aspekten kann die Anwendung neuartiger Verfahren im Zusammenhang mit anstehenden Baumaßnahmen auch eine Reduzierung des damit verbundenen Verkehrsaufkommens bewirken. Beispielsweise führt ein Einsatz von Materialien, die aus dem Umfeld der Baumaßnahme stammen, zu einer Verringerung des erforderlichen Lieferverkehrs.

Ein Vorgehen zur Beschaffung von hochwertigem Ausbaumaterial wird bei der [Hessischen Initiative für Baustoffrecycling](#) erprobt.

Ergebnis

Innerhalb des RekoTi-Projektes sind einige Verfahren zur Steigerung der Ressourceneffizienz recherchiert worden, die in der [Beispielsammlung](#) einsehbar sind. Diese können sowohl für Auftraggeber- als auch für Auftragnehmer als Unterstützung dienen. Im Weiteren wurden innerhalb des RekoTi-Projektes [Handlungsempfehlungen im Bereich der Verkehrsflächen](#) beschrieben.

Die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der Untersuchungsergebnisse der [Versuchsstrecke „Kanalstraße“](#) haben aufschlussreiche Erkenntnisse bezüglich der Möglichkeiten, in Asphaltdeckschichten aus [Splittmastixasphalt](#) Asphaltgranulat einzusetzen, ergeben. Hierbei wurde der Asphalt z. T. auch temperaturreduziert eingebaut. Durch die Ausführung verschiedener Versuchsfelder mit unterschiedlichen Asphaltgranulatanteilen in sowohl konventionell heißgemischter Bauweise als auch bei Absenkung der Herstellungs- und Einbautemperaturen konnten Rückschlüsse zu den entsprechenden Anwendungsgrenzen gezogen werden.

Die Emissionsmessungen mit dem [Photoionisationsdetektor](#) ließen Aussagen zu möglichen Einflussfaktoren auf die entsprechenden Emissionen zu. Messungen nach dem Verfahren zur Bestimmung des [Arbeitsplatzgrenzwerts](#) konnten hier vor dem Hintergrund der Länge der einzelnen Versuchsfelder nicht vorgenommen werden.

Zur Seite der [Versuchsstrecke "Kanalstraße"](#)

Zur Seite der [Beispielsammlung](#)

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Nächste Kapitel:

[3.2 Brücken](#) | [3.3 Kanalisation](#) | [3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System](#) | [3.5 Beispielsammlung](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft: Branchenlösung - Bitumen beim Heißeinbau von Walz- und Gussasphalt, Berlin, URL: https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Broschuere_Flyer/Branchenl%C3%B6sung_Bitumen_beim_Hei%C3%9Ffeinbau_von_Walz-_und_Gussasphalt.pdf, Abruf: 16.04.2024
2. ↑ Ausschuss für Gefahrenstoffe (AGS) Bekanntgabe im GMBI durch das BMAS, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 900, 2024, URL: <https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/TRGS-900.html>, Abruf: 04.07.2024)

3.2 Brücken

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Vorheriges Kapitel:

[3.1 Verkehrsflächen](#)

Nächste Kapitel:

[3.3 Kanalisation](#) | [3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System](#) | [3.5 Beispielsammlung](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Zielsetzung	104
2 Ansätze zur Einsparung von Ressourcen	104
2.1 Schnellbauweisen für Widerlagerkonstruktionen	105
2.2 Optimierung beim Materialeinsatz	105
2.3 Steigerung der Dauerhaftigkeit	105
2.4 Strategische Ansätze	105
3 Anwendbarkeitskriterien und Entscheidungsfindung	106
3.1 Bauwerksart, Spannweite und Nutzungsart	106
3.2 Lage im Netz und Verkehrsbeanspruchung	106
3.3 Umgebungsbedingungen (Bodenverhältnisse, Grundwasser, Nachbarbebauung und Verkehrswege)	107
3.4 Bauwerkszustand und Schadensausmaß	107
4 Praxisbeispiel Münster	107
5 Nutzen für Kommunen	108
6 Literaturverzeichnis	109

Ausgangslage und Zielsetzung

Brücken sind innerhalb der kommunalen Infrastruktur, aufgrund ihrer schwer ersetzbaren Eigenschaft Hindernisse zu überführen, besonders sensible Bauwerke und deren Erhaltung ist eine bedeutende Aufgabe. Dabei ist der Handlungsbedarf angesichts der schlechten [Zustandsnoten](#) kommunaler Brücken^[1] immens. Ein Aufschieben von dringend erforderlichen Sanierungen oder [Ersatzneubauten](#) führt unweigerlich zu einer weiteren Verschlechterung des gesamten Netzes und damit letztendlich zu Sperrungen, Umleitungen und daraus resultierenden negativen Umweltauswirkungen. Insofern sind Ansätze zur ressourcenschonenden Erhaltung von Brückenbauwerken nötig. Die Dringlichkeit ergibt sich aus den globalen Problemen, die sich in den letzten Jahren mit dem Klimawandel, der Energiekrise oder der Verknappung von mineralischen Rohstoffen gezeigt haben (siehe [Einleitung](#)).

Kommunen sollen somit unterstützt werden, den immer bedeutender werdenden Umweltaspekt in die Entscheidungsfindung bei der Brückenerhaltung zu berücksichtigen. Um dabei Denkanstöße zu liefern, in welcher Form die Umwelt und die Nachhaltigkeit durch alternative Brückenkonstruktionen begünstigt werden können, wird in einem ersten Schritt ein erweiterbarer Katalog von allgemeinen Ansätzen zusammengestellt, die in der [Beispielsammlung](#) (Kapitel 3.5) punktuell anhand konkreter Maßnahmen aufgegriffen werden. Die jeweiligen Ressourceneinsparpotenziale werden dabei qualitativ herausgestellt. Als ein wesentlicher Hebel wurde im RekoTi-Projekt die Bauzeitverkürzung von Brückenbaustellen und damit verbundenen geringen Eingriffe in den Verkehr identifiziert. Dieser Effekt kann vor allem durch innovative Widerlager-Konstruktionen erzielt werden, weswegen in diesem Bereich ein Schwerpunkt gesetzt wurde. Anschließend werden eine Anwendung im kommunalen Bereich bewertet und Kriterien zur Bewertung eines sinnvollen Einsatzes der jeweiligen Bauweise genannt. Dabei dient das Münsteraner Brückennetz als exemplarische Grundlage und ausgewählte Bauwerke wurden hinsichtlich dieser Fragestellungen analysiert.

Ansätze zur Einsparung von Ressourcen

Es gibt die verschiedensten Wege, wie im Rahmen der Brückenerhaltung im Vergleich zur bestehenden Praxis Ressourcen eingespart werden können. Für einen groben Überblick werden im Folgenden einige Ansätze aufgelistet, jedoch ist die Übersicht nicht abschließend und kann beliebig ergänzt werden. Sie wird gemäß dem grundlegenden Ansatz in vier Bereiche eingeteilt. Dies ist jedoch eine vereinfachte Darstellung, da einige Beispiele auch mehrere Vorteile kombinieren und somit mehrfach zugeordnet werden könnten. Zu jedem Ansatz sind in Steckbriefform neben einer Beschreibung auch Ressourceneinsparpotenziale und Anwendbarkeitskriterien hinterlegt.

Schnellbauweisen für Widerlagerkonstruktionen

Da Brückenbaustellen direkte Eingriffe in das Verkehrsnetz bedeuten und damit negative Auswirkungen auf den CO₂-Ausstoß allein aus dem Umfahrvverkehr zur Folge haben, liegt ein innovativer Ansatz darin, die Bauzeit und damit verbundene Sperrungen zu minimieren. In verschiedenen Studien wurde gezeigt, dass sich der Einfluss aus Verkehrsbeeinträchtigungen stärker auf die Umwelt auswirkt als der Brückenbau selbst.^[2] Aus diesem Grund lag im RekoTi-Projekt der Schwerpunkt auf diesem Thema und es werden Möglichkeiten für Widerlager-Konstruktionen vorgestellt, die als Schnellbauweisen den Ansatz der Bauzeitverkürzung verfolgen.

- [Bewehrte-Erde-Konstruktion \(Widerlager\)](#)
- [Fertigteilbauweise \(Widerlager\)](#)

Optimierung beim Materialeinsatz

Ein weiterer Hebel, der eine positivere Umweltbilanz eines Brückenbauwerks bewirken kann, ist die Art und die Menge des verwendeten Materials. Es gilt, möglichst wenig umweltbelastende Baustoffe zu verwenden, wobei der gesamte Lebenszyklus bewertet werden muss. Auch auf diesem Feld wurden bereits innovative Ansätze entwickelt, die dazu beitragen die Umweltauswirkungen zu reduzieren.

- [Bauteildimensionierung](#)
- [Betonrezeptur](#)
- [Recyclingmaterial in der Brückenerhaltung](#)

Steigerung der Dauerhaftigkeit

Je länger eine Brücke betrieben werden kann, desto seltener muss sie erneuert und in den Verkehr eingegriffen werden. Damit ergeben sich weiterhin Ansätze für (Ersatz-)Neubauten, die darauf abzielen, die Dauerhaftigkeit einer Brücke konstruktionsbedingt zu erhöhen.

- [Modulare Bauweisen](#)
- [Optimierung von Holzkonstruktionen](#)

Strategische Ansätze

Die beste Art Ressourcen zu sparen und die Umweltbelastungen zu reduzieren ist es, Brückenbaustellen zu vermeiden. Dies kann bei zu sanierenden Bestandsbauwerken auch dadurch erfolgen, dass verkehrstechnische Regelungen getroffen werden, sodass die Brücken entlastet werden. Auch wenn dies für sich allein betrachtet nicht ausreichend ist, können die hier genannten strategischen Maßnahmen kurzfristig einen Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten.

- [Umnutzung](#)
- [Verkehrsreduzierung](#)

Anwendbarkeitskriterien und Entscheidungsfindung

Es liegt auf der Hand, dass kommunale Brücken andere Randbedingungen aufweisen als Brücken an Bundesfernstraßen. Dazu sind Kommunen durch ihre jeweilige regionale Lage und Topografie derart vielfältig, sodass sich auch verschiedene kommunale Brückennetze deutlich voneinander unterscheiden können. Je nach den örtlichen Konditionen bieten sich einige Ansätze der Ressourceneinsparung besonders an, wohingegen andere auch direkt ausgeschlossen werden können. Die folgenden vier Kriterien sind bei der Entscheidung für eine aus Ressourcensicht optimale Erhaltungsmaßnahme zu beachten. Dafür ist stets eine ganzheitliche Betrachtung erforderlich und die Gesamtheit der Randbedingungen zu berücksichtigen. Eine pauschale Empfehlung, lediglich auf Basis einzelner Kriterien, ist aufgrund der Komplexität des Brückenbaus nicht möglich.

Bauwerksart, Spannweite und Nutzungsart

Bei einer Erhaltungsmaßnahme eines Bestandsbauwerkes ist zu berücksichtigen, um was für ein Bauwerk es sich handelt. Die Bauwerksart liefert Auskunft über das statische System der Brücke und damit, wie die Lasten durch das Bauwerk geführt werden. Dies kann entscheidend werden, wenn die Erhaltungsmaßnahme lediglich eine Bauteilgruppe (z. B. den Überbau) betrifft. Bei Balken- und Plattenbrücken kann dieser separat und modular behandelt werden. Die Spannweite gibt, als aus statischer Sicht wichtigstes Brückenmaß, Auskunft über die Größe des Bauwerks. Manche Bauweisen sind bislang noch auf gewisse Spannweiten begrenzt, sodass eine Machbarkeit auch davon abhängt. Die Nutzungsart, als dritte Bauwerkseigenschaft, entscheidet über die Belastung und die [Art des obenliegenden Sachverhaltes](#). Wenn nicht motorisierter Verkehr umgeleitet werden muss, ist das für die Umwelt nicht so gravierend wie die Beeinträchtigung von KFZ-Verkehr.

Lage im Netz und Verkehrsbeanspruchung

Die Lage im Netz ist vor allem bei der Frage entscheidend, ob sich für einen Ersatzneubau eine Schnellbauweise oder eine bezüglich der Bauzeit optimierte andere Erhaltungsmaßnahme lohnt. Entscheidend ist jeweils, wie sich die entsprechende Streckensperrung auf den Umfahrvverkehr auswirkt. Dabei gibt es mit der Größe der Verkehrsbelastung und der Länge der Umleitung zwei wesentliche Faktoren. Je mehr Fahrzeuge die Brücke umfahren müssen und je länger die Umfahrstrecke ist, desto wichtiger ist folglich eine schnelle Fertigstellung der Baumaßnahme. Zusätzlich gilt unabhängig vom Ressourcengedanken der Grundsatz, dass die Maßnahme an einer Brücke umso dringlicher ist, je mehr Verkehrsteilnehmer sie benutzen.

Umgebungsbedingungen (Bodenverhältnisse, Grundwasser, Nachbarbebauung und Verkehrswege)

Auch dieses Kriterium hat mit der Lage des Bauwerks zu tun, jedoch geht es hier nicht um die Lage im Verkehrsnetz sondern um die unmittelbare Umgebung, in die die Brücke gebettet ist. Dies kann den Baugrund, das Grundwasser, eine evtl. vorhandene Nachbarbebauung oder die anschließenden oder überführten Verkehrswege betreffen. Der Baugrund und das enthaltene Grundwasser haben, wie bei allen Bauwerken, einen Einfluss auf die Art der erforderlichen Gründungskonstruktionen und/oder notwendigen Zusatzmaßnahmen. Damit können u. U. auch bestimmte Bauweisen bereits ausgeschlossen werden. Eine vorhandene Nachbarbebauung behindert ggf. eine möglicherweise erforderliche vergrößerte Grundfläche des Bauwerks. Die Art der oben und unten verlaufenden Verkehrswege mit charakteristischen Eigenschaften wie Kreuzungswinkel oder Längs- und Querneigung können ebenfalls einen Einfluss haben, da das Brückenbauwerk passgenau anschließen muss und es auch hier für gewisse Konstruktionen Grenzfälle gibt, bis zu denen eine Ausführung möglich ist.

Bauwerkszustand und Schadensausmaß

Ein weiteres entscheidendes Kriterium für die Wahl der optimalen Erhaltungsmaßnahme ist der Zustand einer Brücke. Anhand der regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfungen und der Bewertung durch Zustandsnoten ergeben sich mit Hilfe der [RI-EBW-PRÜF](#) Informationen zur Dringlichkeit von Erhaltungsmaßnahmen in Abhängigkeit der Standsicherheit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit. Inwieweit eine lokale Sanierung für eine kurzfristige Verlängerung der Nutzungsdauer ausreicht, und ab wann ein Abriss in Kombination mit einem Ersatzneubau Sinn ergibt, hängt vom Einzelfall ab. Hier fließen wiederum das Schadensausmaß und ökonomische Randbedingungen der jeweiligen Kommune mit ein.

Praxisbeispiel Münster

Beispielhaft wurde im Rahmen des Projektes eine vorhandene kommunale Brücke aus dem Münsteraner Bestand untersucht und als theoretischer Ersatzneubau in drei verschiedenen alternativen Bauweisen geplant und dimensioniert. Das Ziel war dabei, Rückschlüsse auf die Anwendbarkeit bei kommunalen Bauwerken zu ziehen und den aus Ressourcensicht entstehenden Nutzen im Vergleich zur konventionellen Bestandskonstruktion abzuschätzen. Mit dem Fokus auf Schnellbauweisen für Widerlagerkonstruktionen wurden zwei Bewehrte-Erde-Konstruktionen (Kunststoffbewehrte Erde und Stahlbewehrte Erde) sowie eine Fertigteilkonstruktion betrachtet. Als Untersuchungsobjekt wurde eine einfeldrige Geh- und

Radwegbrücke mit einem einsteigigen Plattenbalkenquerschnitt ausgewählt. Der Überbau des Bestandsbauwerks ist auf Spundwänden mit Kopfbalken gelagert, die die überführte Straße in einem Trog umfassen. Das Objekt wurde ausgewählt, weil es als eine von nur wenigen kommunalen Brücken in Münster kein Gewässer, sondern eine viel befahrene Straße überführt, was der besonders flachen Topographie in der westfälischen Kommune geschuldet ist. Insofern wäre bei einem Ersatzneubau der Faktor der geringen Bauzeit vergleichsweise wichtig.

In diesem theoretischen Beispiel wurden darüber hinaus die entworfenen Konstruktionen hinsichtlich ihres Materialeinsatzes untersucht. Es zeigte sich das erwartete Ergebnis: die Bewehrte-Erde-Konstruktionen der Widerlager schneiden trotz des größeren Überbaus aufgrund ihres geringeren Anteiles von Stahl und Beton am günstigsten ab, sodass man hier neben der kurzen Bauzeit einen zusätzlichen positiven Effekt aus den verbauten Materialien der Konstruktion feststellen kann. Im Gegensatz dazu schneiden in Bezug auf den Materialeinsatz die Fertigteilkonstruktion durch den hohen Stahlbetonanteil und die konventionelle Spundwandgründung des Bestandsbauwerks durch den hohen Stahlanteil schlechter ab.

Alles in allem zeigt das Praxisbeispiel, dass die Wahl der aus Ressourcensicht besten Erhaltungsmaßnahme von den vorhandenen Randbedingungen abhängt und somit pauschale Empfehlungen nicht möglich sind. So ist beispielsweise ein Grundwasserstand, der sich oberhalb des Niveaus der überführten Straße befindet, bereits ein Ausschlusskriterium für Widerlager aus bewehrten Erdkörpern. Eine Fertigteilbauweise lohnt sich dann, wenn die eingesparten Emissionen aus den Verkehrsumlagerungen den erhöhten Materialaufwand rechtfertigen. Die Spundwände in der Bestandskonstruktion, die den Trog für die überführte Straße bilden, werden vor und hinter der Brücke noch weitergeführt und sind daher Teil einer weitläufigeren Bebauung. Daher ist hier die gleichzeitige Nutzung der Spundwände als Brückenunterbau logisch und bei Berücksichtigung des Synergieeffektes mit dem mit Abstand geringsten Aufwand verbunden.

Nutzen für Kommunen

Das Ziel der optimierten Ökobilanz von Brückenbauwerken über den gesamten Lebenszyklus kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Einzelne Ansätze wurden in diesem Kapitel vorgestellt. Jede durchzuführende Maßnahme in der kommunalen Brückenerhaltung bietet die Chance, den Ressourcenaspekt zu berücksichtigen und damit einen Beitrag zu leisten. Neben der Konstruktion der Bauwerke inklusive des Materialeinsatzes können auch Bauablauf und die logistische Planung der Baustellen sowie die Nutzung der Bauwerke überdacht werden. Es gibt somit keine alleinstehende Ideallösung für die kommunale Brückenerhaltung, sondern es bringt vor allem die Kombination und sinnvolle Anwendung der vorhandenen Ansätze, wann immer möglich, einen ökologischen Fortschritt.

Kommunen können aufgrund ihrer Größe und Kapazitäten ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Unglücklicherweise kann nicht immer die gewünschte oder optimale Variante umgesetzt werden, da die Herausforderung, mit den vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen auszukommen, permanent vorhanden ist. Damit in Zukunft jedoch immer häufiger im Sinne der Nachhaltigkeit geplant, betrieben und gebaut wird, sollte jede Kommune den unbedingten Willen dafür entwickeln, dass im Rahmen der eigenen Möglichkeiten die größtmöglichen Einsparungen an CO₂, Energie, mineralischen Rohstoffen oder weiteren, für wichtig erachteten, Ressourcen erzielt werden. Dazu kann auch die Politik durch finanzielle Anreize einen wichtigen Beitrag leisten. Konkrete Handlungsempfehlungen für Kommunen finden sich zusätzlich im Kapitel [5.2 Handlungsempfehlungen Brücken](#).

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung**Vorheriges Kapitel:**

[3.1 Verkehrsflächen](#)

Nächste Kapitel:

[3.3 Kanalisation](#) | [3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System](#) | [3.5 Beispielsammlung](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ Arndt, W.-H. (2013). Ersatzneubau Kommunale Straßenbrücken. Endbericht. Deutsches Institut für Urbanistik -Difu- (Hrsg.). Berlin: Eigenverlag.
2. ↑ Püstow, M., et al. (2023): Klimaverträglich bauen mit einem Schattenpreis für CO₂-Emissionen - Wie die öffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben kann, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen - ein Impulspapier, Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie e.V. (Hrsg.), August 2023, URL: https://www.bauindustrie.de/fileadmin/bauindustrie.de/Media/Veroeffentlichungen/2023_Impulspapier_Klimavertraeglich_Bauen_mit_einem_Schattenpreis_fuer_CO2_Emissionen.pdf, Zugriff: 31.10.2023

3.3 Kanalisation

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Vorherige Kapitel:

[3.1 Verkehrsflächen](#) | [3.2 Brücken](#)

Nächste Kapitel:

[3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System](#) | [3.5 Beispielsammlung](#)

Im Bereich der Kanalisation wurden im RekoTi-Projekt grundsätzlich verschiedene Verfahren der [Kanalсанierung](#) untersucht. Dabei wurden grabenlose Bauverfahren (insbesondere Inliner) und der Einsatz von [Flüssigboden](#) als potenziell ressourcensparend identifiziert.

Inhaltsverzeichnis

1 Sanierung	111
1.1 Reparatur ^[2]	111
1.2 Renovierung am Beispiel des Schlauchlinings ^[2]	113
1.3 Erneuerung ^[2]	115
1.3.1 Erneuerung in offener Bauweise ^[2]	115
1.3.2 Berstverfahren ^[2]	117
1.4 Ressourceneffizienzvergleich	118
2 Flüssigboden-Verfahren	119
2.1 Literaturverzeichnis	120

Sanierung

Zur Sanierung von Abwasserkanälen gibt es verschiedene Sanierungsverfahren, die in drei Bereiche eingeteilt werden. Die Verfahren werden gemäß DIN EN 752 wie folgt kategorisiert und definiert:

- Reparaturverfahren: „Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden“
- Renovierungsverfahren: „Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen und -kanälen unter vollständiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz“
- Erneuerungsverfahren: „Herstellung neuer Abwasserleitungen und -kanäle in der bisherigen oder einer anderen Linienführung, wobei die neuen Anlagen die Funktion der ursprünglichen Abwasserleitungen und -kanäle einbeziehen“

Alle Verfahren sind Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen Entwässerungssystemen.^[1] Innerhalb dieser Gruppen gibt es unterschiedliche Verfahren und Techniken zur Sanierung der Kanäle, die im Folgenden ausführlicher erläutert werden.

Reparatur^[2]

Bei den Reparaturverfahren handelt es sich um Maßnahmen, die zur Behebung von punktuellen Schäden eingesetzt werden. Diese Verfahren ermöglichen eine effiziente und grabenlose Bauweise, um die kleinräumigen Schäden zu sanieren und so die Lebensdauer der Kanäle zu verlängern. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass der vorhandene Kanal nur örtlich begrenzt ausgebessert wird und weiterhin genutzt wird, sodass der Materialverbrauch, der anfallende Abfall und die verbleibenden Baustoffe im Erdreich reduziert werden. Die Reparaturarbeiten werden beispielsweise bei Schäden wie Wurzeleinwuchs oder Leckagen eingesetzt; unter der Voraussetzung, dass der Kanal ansonsten noch in einem baulich ausreichend guten Zustand ist. Bei steigender Anzahl der Einzelschäden innerhalb einer Kanalhaltung werden die Reparaturverfahren zunehmend unwirtschaftlich. In solchen Fällen, und auch falls der restliche Kanal grundlegende Schäden aufweist, sollten stattdessen Renovierungs- oder Erneuerungsverfahren in Betracht gezogen werden.^[3]

Im Rahmen der **Reparatur** gliedern sich die Verfahren in Ausbesserungsverfahren (Roboterverfahren wie z. B. Fräsroboter oder Spachtelroboter), Abdichtungsverfahren (Kurzliner, Innenmanschetten) und Injektionsverfahren (Flutungsverfahren, Injektion von Kunstharz, Mörtel in Risse und Hohlräume). Die durchschnittliche Nutzungsdauer liegt je nach Reparaturverfahren zwischen 4 und 15 Jahren.^[4]

Bei den **Ausbesserungsverfahren** werden einzelne Fehlstellen durch Fräsen, Spachteln etc. behoben. Dazu werden oft Roboterverfahren verwendet. Durch einen Einstiegsschacht gelangen die Roboter mit Inspektionskameras in den Kanal. Die Steuerung wird von Fachpersonal via Monitor vom Einsatzfahrzeug ferngesteuert durchgeführt und überwacht. Grundsätzlich können die Roboterverfahren in sich abgeschlossene Reparaturen sein oder als Vorarbeiten bzw. Nacharbeiten bei anderen Verfahren (z. B. Renovierungsverfahren wie Schlauchliner) dienen. Falls die Kanäle einen ausreichend großen Durchmesser besitzen, kann auch eine händische Sanierung in begehbaren Kanälen erfolgen.

Die **Abdichtungsverfahren** beinhalten hauptsächlich Kurzliner und Innenmanschetten. Die Kurzliner sowie Hutprofile und T-Stücke gehören zu den Reparaturen mit vor Ort härtenden Materialien. Während Kurzliner zur Reparatur von Kanälen verwendet werden, kommen Hutprofile und T-Stücke bei der Reparatur von Anschlussleitungen zum Einsatz. Mit einem Kurzliner werden Risse, Löcher, schadhafte Muffen und Scherbenbildungen bei Kanalsanierungen repariert.^[5]

Der **Kurzliner** besteht aus einem Trägermaterial (z. B. mehrlagige Glasfasermatte), das mit Reaktionsharz imprägniert ist. Korrosionsbeständige Glasfaserkomplexe ohne Beschichtungen dienen als Trägermaterialien bei der Anwendung. Das Harz (z. B. Epoxidharz oder Polyurethanharz) wird auf das Trägermaterial aufgetragen und eingearbeitet. Anschließend wird das getränkte Trägermaterial auf den vorbereiteten Packer, der ein „fahrbares Gerät auf Rollen oder Gleitkufen zur Einbringung und Fixierung der Sanierungsmaterialien“^[5] darstellt, gewickelt. Der flexible Kurzliner wird dann mithilfe des Packers an die schadhafte Stelle im Kanal eingeführt. Durch die Anwendung von Druckluft wird der Kurzliner gegen die innere Rohrwand gedrückt. Dadurch erfolgt eine Verklebung des Kurzliners mit dem vorhandenen Rohr. Auf diese Weise wird eine dauerhafte Verbindung hergestellt und die Schadstelle repariert.^[5]

Im Gegensatz zu vor Ort härtenden Materialien wird beim Einsatz von **Innenmanschetten** kein Kunstharz benötigt. Die Innenmanschetten bestehen überwiegend aus Edelstahl (teilweise auch Elastormanschette) und werden ebenfalls zur Wiederherstellung des Sollzustandes bzw. Stabilisierung und Abdichtung bei örtlich begrenzten Schäden eingesetzt. Der Einbau der Manschetten folgt einem ähnlichen Verfahren wie beim Kurzliner. Auch hier werden die Manschetten mit Hilfe eines Packers an die beschädigte Stelle gebracht und dort aufgeweitet. Nach vorzeitiger **Reinigung** und Inspektion des betroffenen Abschnitts wird mit Hilfe eines Versetzpackers eine Edelstahlmanschette mit Kunststoffdichtung auf das beschädigte Rohr positioniert. Die Fixierung an der Rohrwandung erfolgt durch mechanisches Aufweiten und kraft-/formschlüssiges Befestigen auf Kompressionsbasis. Somit ist eine Abdichtung und Stabilisierung des beschädigten Bereichs gewährleistet.^[3]

Im Bereich der **Injektionsverfahren** erfolgt die Reparatur von größeren Rissen oder Löchern im Kanal durch Packersysteme, bei denen Mörtel oder Harze in den beschädigten Bereich injiziert werden, oder durch komplettes Fluten eines längeren Abschnittes der Kanalhaltung. Diese Materialien ersetzen das fehlende Rohrmaterial vollständig und stellen eine formschlüssige und effektive Abdichtung sowie eine Stabilisierung um die Schadstelle sicher. Das Maß der abdichtenden und stabilisierenden Wirkung ist dabei vom eingesetzten Injektionsgut abhängig.

Bei allen genannten Verfahren hängt die Wahl maßgeblich von dem vorliegenden Schadensbild des Kanals ab. Bei Abflusshindernissen wie einragende Anschlussleitungen oder verfestigten Ablagerungen werden diese z. B. mit Fräse Robotern entfernt und bei Undichtigkeiten, die zu Exfiltration bzw. Infiltration führen, werden eher die o.g. Abdichtungsverfahren oder Injektionsverfahren genutzt. Injektionsverfahren werden unter anderem auch als temporäre Abdichtung für ein Sanierungsverfahren wie Kurzliner eingesetzt.^[3] Besonders Kurzliner und Edelstahlmanschetten finden in der Praxis aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und ihrer Effektivität häufig Anwendung.

Die Reparaturverfahren werden hier nur der Vollständigkeit halber genannt. Es erfolgt keine Lebenszyklusauswirkung der einzelnen Verfahren, da es sich im Vergleich zu den Renovierungs- und Erneuerungsverfahren, um kleinteilige Techniken handelt, die von geringerer Bedeutung

sind. Während bei den Renovierungs- und Erneuerungsverfahren lange Kanalabschnitte saniert werden, kommen die Reparaturverfahren nur bei Längen von z. B. 1 m pro Schaden zum Einsatz. Zudem nimmt der Anteil an Reparaturverfahren ab und der Anteil an Renovierungsverfahren stetig zu.^[6] Da viele Kanäle bereits sehr alt sind und der Gesamtzustand des Kanals sanierungsbedürftig ist, reichen Reparaturmaßnahmen nicht aus und eine Renovierung oder Erneuerung ist erforderlich.

Daher liegt das Hauptaugenmerk auf großflächigen Sanierungen mit umfangreichen Renovierungs- und Erneuerungsverfahren, da diese Verfahren maßgeblichere Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch, die Treibhausgasemissionen etc. haben. Die kleinräumigen Sanierungen durch Reparaturarbeiten sind in dieser Hinsicht, auch abgesehen von der unzureichenden Datenlage hinsichtlich Lebenszyklusauswirkungen dieser Art der Kanalsanierung, weniger relevant. Die Reparaturverfahren dienen primär dazu, lokale Schäden und Defekte in den Kanalrohren zu beheben. Sie zielen darauf ab, die Funktionsfähigkeit der bestehenden Rohre wiederherzustellen. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich Renovierungs- und Erneuerungsverfahren auf eine umfassendere Instandsetzung und Verbesserung des gesamten Kanalsystems.

Renovierung am Beispiel des Schlauchlinings^[2]

Beim Inliner Verfahren handelt es sich um ein Verfahren der [Kanalrenovierung](#). Anders als bei den Reparaturverfahren ermöglichen die Verfahren der Renovierung eine Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit eines beschädigten Kanals durch vollständige Innenauskleidung entlang eines gesamten Kanalabschnitts. Sie kommen bei einer hohen Anzahl von Schäden über die gesamte Rohrlänge (z. B. Risse, Undichtigkeiten, Korrosion) zum Einsatz.

Die Verfahren der Renovierung werden in Beschichtungsverfahren und Reliningverfahren (Auskleidungsverfahren) unterschieden. Bei den Beschichtungsverfahren (wie beispielsweise das Anschleudern von Zementmörtel) wird das alte Rohr mit einem neuen Material beschichtet. Auf diese Verfahren wird jedoch aufgrund der untergeordneten Relevanz im Vergleich zu den Reliningverfahren nicht weiter eingegangen. Zu den Reliningverfahren gehören insbesondere alle Arten von Liningverfahren (z. B. Wickelrohrverfahren, Schlauchliningverfahren, Rohrstrangling und Close-Fit-Lining). Bei diesen Verfahren wird ein neues Rohr in das vorhandene Altrohr eingebaut. Der vorhandene Kanal wird dabei teilweise oder vollständig zur Aufnahme äußerer Lasten einbezogen. Im Allgemeinen wird auf das Aufgraben des Erdreichs verzichtet und stattdessen eine minimalinvasive Methode angewendet, bei der das alte Rohr mit einem neuen Rohr ummantelt wird. Diese Vorgehensweise wird als grabenlose oder geschlossene Bauweise bezeichnet, da der Einsatz allein über die zwei Schächte einer Haltung erfolgt und die Straße nicht aufgerissen werden muss. Das resultiert in vielen Vorteilen wie beispielsweise kürzere Projektzeiten, keine stark ausgeprägte Verkehrsbeeinträchtigung und einer hohen Wirtschaftlichkeit.^[4]

Die Anwendung eines Renovierungsverfahrens geht in der Regel mit einem gewissen Verlust des Kanalquerschnitts einher, was zu einer verringerten hydraulischen Leistung des Kanals führen kann. Daher sollte im Vorhinein geprüft werden, ob diese Verringerung des hydraulischen Querschnitts vom System aufgenommen werden kann. Grundsätzlich lässt sich jedoch festhalten, dass der Querschnitt nur in einem geringen Maße verjüngt wird und in den meisten Fällen ein Einbau eines Liners unproblematisch ist. Besonders bei dünnwandigen Linersystemen wie das Schlauchlining ist dieser Aspekt zumeist vernachlässigbar.^[3]

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Schlauchlining-Technologie als das führende Verfahren in der grabenlosen Kanalsanierung etabliert. Schlauchliner zählen weltweit und auch in Deutschland zu den am häufigsten eingesetzten Verfahren zur Rohrsanierung.^[3] Das Verfahren wird als Schlauchlining bezeichnet und das neu erstellte Rohr nennt sich Schlauchliner. Bei dem Schlauchlining-Verfahren wird ein flexibler Schlauch in den zu sanierenden Kanal eingeführt. Der Schlauch besteht aus einem Träger- und/oder Verstärkungsmaterial, das mit Folien /Beschichtungen versehen sein kann und in Reaktionsharz imprägniert ist. Die Erhärtung des Harzes beruht auf dem Vorgang der Harzpolymerisation, der durch Wärme oder Licht aktiviert und beschleunigt wird. Der Erhärtungsvorgang des Schlauchliners wird während der Sanierung entweder bei der Warmhärtung mit Warmwasser oder Wasserdampf durchgeführt oder bei der Lichthärtung mit UV-Strahlen. Beim Einbau wird zwischen dem Inversions- und Einzugsverfahren unterschieden. Das Einzugsverfahren beinhaltet den Einzug des Schlauchliners in den Kanal mithilfe einer Seilverbindung und Winde, die vom Einstiegsschacht bis zum Endschacht der Haltung läuft. Im Gegensatz dazu wird beim Inversionsverfahren der Schlauchliner mit Wasser oder Luft als Vortriebs- und Aufstellmedium in den Kanal gestülpt (inversiert). Es bildet sich eine nahtlose und dauerhafte Kunststoffschicht, die den vorhandenen Kanal auskleidet. Dadurch werden Risse, Undichtigkeiten und andere Schäden effektiv abgedichtet.

Das hergestellte Rohr im Altrohr ist üblicherweise (abhängig von der Materialzusammensetzung) unabhängig vom Altrohr und selbsttragend bei externen und internen Lasten.^[7] Durch die Variation der Wandstärke der Liner können die statischen Anforderungen hinsichtlich Altrohrzustand, Verkehrslasten etc. aufgenommen werden. An den renovierten Kanal mit Schlauchliner werden die gleichen Anforderungen gestellt wie an einen gänzlich neuen Kanal. Da der Schlauchliner erst vor Ort auf der Baustelle durch das Imprägnieren des Harzes vollständig hergestellt ist und im Altrohr ausgehärtet, wird von einem bauseitigen und vor Ort härtenden Liner gesprochen. Aus diesem Grund wird der Liner in der englischsprachigen Literatur auch Cured-In-Place-Pipe (CIPP) genannt.

Vor dem Einbau des Liners müssen jedoch vorbereitende Baumaßnahmen stattfinden. Diese Maßnahmen sind maßgeblich von dem vorzufindenden Schadensbild abhängig. Im Allgemeinen werden folgende Arbeiten erforderlich^[7]:

- Außerbetriebnahme des zu renovierenden Kanals
- Reinigung des Kanals durch z. B. Hochdruckspülverfahren
- Hindernisse (Wurzeleinwuchs, Ablagerungen, einragende Anschlussleitungen etc.) sind mithilfe von beispielsweise Fräsrobotern zu entfernen
- bei z. B. Undichtigkeiten oder fehlenden Wandungsteilen sind im Vorfeld Reparaturverfahren wie Injektionsverfahren nötig

- vorhandene Anschlussleitungen, die in die Haltung anbinden, müssen vermessen werden, um sie im Nachgang wieder ordnungsgemäß anzuschließen
- abschließende Inspektion zur Kontrolle der abgeschlossenen Maßnahmen

Nach dem Einbau hat eine Inspektion mittels Kamera und eine Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 zu erfolgen. Die durch den Schlauchliner verschlossenen Anschlussleitungen werden mithilfe eines Fräsroboters freigeschnitten und dann mittels verschiedener Anbindungsverfahren an den harten Schlauchliner kraftschlüssig und dicht verbunden. Ebenso muss die Anbindung und Abdichtung an die Schächte erfolgen. Eine letzte optische Inspektion ermöglicht die Überprüfung der gesamten Baumaßnahme. Um die Qualitätssicherung sicherzustellen, wird eine Probe des Schlauchliners entnommen und verschiedene Prüfverfahren unterzogen, die im DWA-Arbeitsblatt 143-3 festgeschrieben sind.^[7]

Das Verfahren des Schlauchlinings kann grundsätzlich in allen Querschnittsformen (meist Kreis- und Eiprofile) und bei Durchmessern von DN 100 bis über 2000 mm eingesetzt werden.^[7] In Abhängigkeit des gewählten Materials und Einbauverfahrens können sich systembedingt leichte Unterschiede hinsichtlich des Einsatzbereichs ergeben. Da jede Baumaßnahme ein Unikat ist, gibt es kein universell einsetzbaren Schlauchliner, sondern die Materialwahl und das Einbauverfahren ist immer in Abhängigkeit von den örtlichen Bedingungen zu wählen. Der Schlauchliner kann unabhängig vom vorhandenen Werkstoff des Altrohres sowohl im Freigefälle als auch im Druckleitungsbereich eingesetzt werden. Aufgrund der Komplexität des Systems zwischen Druckschlauchliner, Altrohr und Boden gelten allerdings andere Anforderungen an das Material, die Anschlusstechniken etc. für den Druckleitungsbereich.^[8] Bei Reparaturarbeiten kann die Sanierung auch mit Kurzlinern durchgeführt werden. Er

Erneuerung^[2]

Die Verfahren der **Erneuerung** beinhalten die Sanierung von stark beschädigten Rohren durch den Einsatz von neuen Rohren, um die Funktionsfähigkeit der Kanalnetze langfristig sicherzustellen. Dabei wird zwischen offener und geschlossener bzw. grabenloser Bauweise unterschieden. Die vollständige Erneuerung in offener Bauweise bleibt nach wie vor das am häufigsten angewendete Verfahren bei der Erneuerung. Innerhalb der Erneuerung werden etwa 75 % in der offenen Bauweise durchgeführt während der restliche Teil in geschlossener Bauweise erfolgt.^[6] Als geschlossene Bauweise der Erneuerung kommt beispielsweise das Berstverfahren zum Einsatz. Die Erneuerungsverfahren werden angewendet, wenn eine Vielzahl von stark beschädigten Rohrabschnitten vorliegen. Je größer das Ausmaß der Schäden in einer Haltung ist, desto unwirtschaftlicher wird der Einsatz von Renovierungsverfahren. Es gilt jedoch auch: Je tiefer der sanierungsbedürftige Kanal liegt, desto eher können aufgrund des Aufwandes bzgl. Bodenaushub und Einsatzgeräte geschlossene Verfahren im Vergleich wirtschaftlicher erscheinen.^[9] Die Wahl des geeigneten Verfahrens ist im Einzelfall zu entscheiden.

Erneuerung in offener Bauweise^[2]

Die Erneuerung in offener Bauweise ist ein gängiges Verfahren bei schweren Schäden in größerem Umfang und ist mit einem **Kanalneubau** gleichzusetzen. Es handelt sich um ein bewährtes Verfahren mit sicherem Sanierungserfolg. Bei dem Verfahren werden die Altrohre

vollständig entfernt und durch neue Rohre ersetzt, die anders als beim Schlauchlining werkseitig hergestellt und einbaubereit auf die Baustelle geliefert werden. Um den sanierungsbedürftigen Altkanal entnehmen zu können, muss angesichts der Arbeiten in offener Bauweise der Straßenaufbau sowie das Erdreich aufwendig entfernt und nach Verlegung der neuen Rohre erneuert werden. Der Aufwand des Verfahrens ergibt sich in Abhängigkeit der Tiefenlage, der Oberfläche und des Bodenmaterials. Infolge der starken Beeinträchtigung der Oberfläche für die Straße und den Verkehr hängt die Wahl des Sanierungsverfahrens auch davon ab, ob noch die Straßen- und/oder Verkehrsplanung in naher Zukunft ohnehin die vorliegende Straße aufgrund von Baumängel oder Umnutzungen ersetzen wird. Falls die Straße sowieso aufgerissen wird, dann erweist sich die Erneuerung in offener Bauweise auf lange Sicht als sinnvoll, obgleich die Schäden nicht so gravierend sind und eigentlich einzelne Reparaturarbeiten oder eine Renovierung angemessen wäre.^[9]

Nach der Baustelleneinrichtung und Absperrung der Baustelle erfolgt zuerst das Entfernen des Straßenoberbaus (1). Als nächstes wird die Baugrube ausgehoben und der Baugrubenverbau eingesetzt (2). Dann werden die Kanäle entfernt (3) und die neuen Kanäle eingebracht (4). Nach Einbau der neuen Rohre (inkl. Anbindung an Schächte bzw. Seitenzuläufe) und Qualitätsüberprüfungen (z. B. Dichtheitsprüfung) wird der Graben wieder lagenweise verfüllt und verdichtet (5). Abschließend wird der Straßenaufbau wiederhergestellt (6) und die Baumaßnahme ist vollendet.

Es sei darauf hingewiesen, dass vor Beginn der Arbeiten alle vorhandenen Anschlusskanäle außer Betrieb zu setzen sind und der Abwasserfluss durch geeignete Vorflutsicherung gewährleistet sein muss. Im innerstädtischen Straßenbereich wird die Baugrube i. d. R. mithilfe eines Baugrubenverbaus angelegt. Der Verbau verhindert das seitliche Einstürzen des Erdreichs in die Baugrube, das Eindringen des Wassers (in Abhängigkeit des Grundwasserspiegels) und schützt neben der Baugrube auch die Menschen innerhalb und außerhalb der Grube. In Abhängigkeit der Tiefenlage und der Höhe des Grundwasserspiegels kann ggf. eine Grundwasserabsenkung und Wasserhaltung erforderlich sein. Es ist diesbezüglich darauf zu achten, dass für Grundwasserabsenkungen und -einleitungen eine wasserrechtliche Erlaubnis eingeholt werden muss.^[9] Durch die Erstellung einer Baugrube ist es möglich, den neuen Kanal den zukünftigen Anforderungen optimal anzupassen. Es besteht die freie Entscheidungsmöglichkeit bezüglich der Querschnittsform, Nennweiten, des verwendeten Materials, der Tiefenlage und der Trassenführung. Besonders bei der Erneuerung in offener Bauweise (aber auch bei allen anderen Sanierungsverfahren) ist die Koordinierung der Tätigkeiten im Straßen- und Bodenraum von großer Bedeutung, um gegenseitige Beschädigungen zu vermeiden. Voruntersuchungen, beispielsweise Kampfmittelüberprüfungen und Bodengutachten, sind bei derartigen Eingriffen in den Baugrund zwingend erforderlich. Außerdem ist es unerlässlich, im Vorhinein alle Informationen zu kreuzenden oder parallel verlaufenden Leitungen zu besitzen, da bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme angrenzende Außenanlagen wie Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsleitungen gefährdet werden können.^[10]

In dem fiktiven Anwendungsszenario müssen die schadhaften 100 m Kanal (ohne Anschlussleitungen) aus Steinzeug durch neue Schmutzwasserkanäle des Durchmessers DN 300 aus Steinzeug ausgetauscht werden. Da ein Abwasserrohr keine Baulänge von 100 m aufweist, werden die einzelnen Abschnitte der Steinzeugrohre mit Steckmuffen aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk) zu einem durchgehenden Kanal verbunden. Der Werkstoff

Steinzeug ist eine typische Materialart für Schmutzwasserrohre, da es sich unter anderem durch seine Langlebigkeit, chemische Beständigkeit gegenüber Abwasserinhaltsstoffen und guten technischen Eigenschaften, wie beispielsweise hohe Tragfähigkeiten und Robustheit bei mechanischen Belastungen, auszeichnet.^[11] Bei fachgerechter Ausführung liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer des Verfahrens bei Steinzeugrohren zwischen 80 und 100 Jahren.^[9] Daher wird der Mittelwert mit 90 Jahren angenommen. Analog zur Lebenszyklusbetrachtung des Schlauchlining werden die quantifizierbaren Kriterien auf ein Jahr der angenommenen Nutzungsdauer von 90 a bezogen. Für die Steckmuffen wird ebenfalls diese Nutzungsdauer gewählt. Zudem fallen während dieses Prozesses Materialabfälle an (z. B. Asphalt und alte Kanalrohre), die bei der Abfallbehandlung und Entsorgung in die Betrachtung einbezogen werden. Die erwartbare Nutzungsdauer des Straßenoberbaus wird mit 20 Jahren gewählt.^[12] Ferner werden die Aufwendungen für Aushubarbeiten des Bodens berücksichtigt. Hinsichtlich des ausgehobenen Bodens wird die Annahme getroffen, dass der Boden auf der Baustelle zwischengespeichert wird und nach Einbau der neuen Rohre wieder eingebaut wird, da es sich nicht um kontaminiertes Bodenmaterial handelt. Das Material des Bodenaushubs ist hier gemäß § 4 Abs. 1 KrWG als Nebenprodukt und nicht als Abfall anzusehen.^[13] In Bezug auf die Baugrubengröße werden folgende Randbedingungen getroffen. Die Abmessung der Baugrube betragen 3 m Tiefe (Rohrsohle liegt bei 3 m unter der Geländeoberkante, da im Trennsystem der Schmutzwasserkanal tiefer als Regenwasserkanal liegt (siehe Abbildung 2)), 1 m Breite und eine Länge von 100 m. Nach Fertigstellung der Erneuerungsarbeiten wird die Baugrube mit dem vorher entnommenen Bodenmaterial verfüllt und der Straßenoberbau (bestehend aus Asphaltdeck-, binder- und -tragschicht) erneuert. Da der Grundwasserspiegel tiefer als 3 m liegt, ist keine Grundwasserabsenkung notwendig.

Berstverfahren^[2]

Das Berstverfahren ist ebenfalls ein Sanierungsverfahren der Erneuerung. Im Gegensatz zur offenen Bauweise wird dieses Verfahren in geschlossener Bauweise durchgeführt. Es gehört zu den Lining-Verfahren und wird daher auch Berstlining genannt (in englischsprachiger Literatur: Pipe-Bursting) Es handelt sich um einen unterirdischen Austausch der gesamten Kanalhaltung in gleicher Trassenführung durch die Zerstörung und Verdrängung des Altrohres bei gleichzeitigem Einzug eines neuen Rohres. Das Berstverfahren wird zwischen dem dynamischen und statischen Berstverfahren unterschieden. Beide Verfahren beruhen auf der Verwendung eines Berstkörpers (Berstmaschine), der Kräfte in die vorhandene Rohrleitung einleitet, um diese zu zerstören und radial in den umliegenden Baugrund zu verdrängen. Daher ist ein wesentliches Merkmal des Verfahrens, dass die alten schadhafte Rohre im Untergrund bleiben.^[14] Der druckluftbetriebene Berstkörper wird mithilfe einer Seilwinde durch das Altrohr gezogen. Der Berstkörper und die Zugkraft der Seilwinde übertragen die erforderliche Energie, um das Altrohr zu brechen. Der nachfolgende Aufweitkörper drückt die Überreste des alten Rohres in den umgebenen Boden. Die neuen Rohre sind mit dem Aufweitkörper verbunden und werden unmittelbar nach der Zerstörung in den entstandenen Hohlraum platziert. Zuvor müssen die einzelnen Rohre mit Muffenverbindungen im Startschacht mithilfe der Spannvorrichtung verspannt werden. Für die Rohre eignen sich alle für Abwasser gängigen Rohrwerkstoffe. Der Durchmesser der neuen Rohre entspricht in etwa dem Durchmesser des Altkanals, da die neuen Rohre in den verdrängten Bereich eingebaut werden. Eine Aufweitung des Durchmessers ist in geringem Maße möglich.^[15] Das Verfahren bietet sich beispielsweise bei hydraulischen Sanierungen an, wenn die Durchmesser der vorhandenen Kanäle leicht erhöht werden müssen. Da beispielsweise das

Schlauchlining den hydraulischen Querschnitt leicht reduziert, kann das Berstverfahren zur Vergrößerung des hydraulischen Querschnitts eingesetzt werden. Es ist außerdem bei jeglicher Schadensart des Altrohrs anzuwenden und (in Abhängigkeit des Altrohrs) sind Nennweitenbereiche von DN 50 bis DN 1200 möglich. Es ist zu beachten, dass es bei der Durchführung des Verfahrens (vor allem bei dynamischer Errichtung) der umliegende Untergrund beeinträchtigt wird und naheliegende Versorgungsleitungen durch die Arbeiten beschädigt werden können. Deshalb ist es zwingend erforderlich, Informationen über andere Leitungen von Versorgungsträgern einzuholen und bei vorhandenen Fremdleitungen die notwendigen Mindestabstände einzuhalten. Außerdem müssen Informationen über den umliegenden Boden vorhanden sein, da es sich um einen verdrängungsfähigen Baugrund handeln muss.^[14]

Für die Lebenszyklusbetrachtung werden in diesem Anwendungsbeispiel Einzelrohre des Rohrwerkstoffs PVC gewählt, die im dynamischen Verfahren im Durchmesser DN 300 eingezogen werden. Die PVC-Rohre werden werkseitig hergestellt. Das dynamische Verfahren eignet sich besonders bei spröden Materialien (wie z. B. Steinzeug). Die Sanierung wird von Schacht zu Schacht durchgeführt, da angenommen wird, dass die Schachtbauwerke aufgrund guten baulichen Zustandes erhalten bleiben. Die Nutzungsdauer des Berstverfahrens liegt zwischen 80 - 100 Jahren.^[3] Da die Einbaubedingungen allerdings ungünstiger als bei der Erneuerung in offener Bauweise sind, wird im Vergleich die Wahl der Nutzungsdauer von 80 Jahren bevorzugt. Der Ablauf der Lebenszyklusbetrachtung erfolgt analog zu den vorangegangenen Sanierungsverfahren nach den zu bewertenden Kriterien.

Ressourceneffizienzvergleich

Der Vergleich zwischen offenen und geschlossenen Bauweisen hinsichtlich der Ressourceneffizienz wurde in Form einer studentischen Arbeit vergeben. Die Ergebnisse lagen Ende 2023 jedoch noch nicht vor. Als eine Form der geschlossenen Bauweise wurden die Ressourceneffizienzpotenziale des Inlinerverfahrens in einer studentischen Abschlussarbeit untersucht. Neben einer Analyse der rechtlichen Grundlagen und des aktuellen Stands der Technik der verschiedenen Bauverfahren wurde ein fiktives Sanierungsszenario für 100 m schadhafte Kanal (Schmutzwasserkanal, DN 300, Steinzeug) untersucht. Drei Varianten (Berstverfahren, offene Bauweise, Schlauchlining) wurden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Lebensdauern hinsichtlich ihrer Ressourcenauswirkungen verglichen. In der Tabelle sind die quantitativen Ergebnisse aufgeführt und jeweils der beste Werte in grüner Schrift dargestellt. Für eine Bewertung der Ressourceneffizienz müssen jedoch auch weitere Aspekte, wie z. B. die Rückbaubarkeit, der Abrieb von Kunststoff usw. beachtet werden. Hierzu sind tw. nur wenig Daten verfügbar, da die Schlauchliner-Methode im Vergleich zu ihrer getesteten Lebensdauer von 50 Jahren noch neu ist. Die Verwertungsmöglichkeiten sind somit noch unzureichend erforscht bzw. erprobt.

Tabelle: Ergebnisse der studentischen Arbeit zur Ressourcenauswirkung verschiedener Sanierungsvarianten (alle Werte pro Jahr erwartete Nutzungsdauer [eigene Darstellung nach^[2]])

Verfahren	Offene Bauweise	Berstverfahren	Schlauchlining
Materialverbrauch [kg]	2480	13,8	16,6
Wasserverbrauch [l]	834	226,5	128

Primärenergieaufwand [MJ]	713	1018	621
Anteil erneuerbarer Energien [%]	13,5	18,5	12,4
Abfallmenge [kg]	67,5	13,9	2,18
Kosten [€]	3125	163	500
GWP [CO ₂ -eq.]	36,1	59,6	34
Direkter Flächenbedarf [m ²]	250	25	25
Zeitaufwand [h]	40	12	8

Der in der studentischen Arbeit durchgeführte Vergleich ergab, dass das Schlauchlining die ressourceneffizienteste Sanierungsvariante für das angenommene Szenario darstellt. Es sind jedoch negative Auswirkungen, wie z. B. die Steigerung des Kunststoffanteils in überwiegend mineralischem Material, festzustellen. Für eine Übertragung auf andere Sanierungsszenarien müssen die individuellen Bedingungen vor Ort berücksichtigt werden. Die Analyse ergab jedoch deutlich, dass sich ein Vergleich verschiedener Verfahren für eine Sanierung aus Ressourcensicht lohnt. Für eine Bewertung, welches Verfahren das geeignetste ist, müssen jedoch zuvor die individuellen Schwerpunkte (z. B. Klimaneutrales bauen vs. Design for Deconstruction) der jeweiligen Kommune festgelegt werden.^[2]

Flüssigboden-Verfahren

Das noch vergleichsweise junge [Flüssigboden-Verfahren](#) bietet im Bereich der kommunalen Kanalisation ein großes Ressourceneinsparungspotenzial. Es kann sowohl beim Neubau neuer Kanalhaltungen, als auch bei der Erneuerung des Bestands in offener Bauweise angewendet werden. Wenn im Rahmen einer Kanalisationsmaßnahme Bodenaushub anfällt, kann dieser als Flüssigboden unter Zugabe von Additiven und Wasser vor Ort wieder eingebaut werden, sodass weder das alte Material deponiert, noch ein neues, den Ansprüchen genügendes Verfüllmaterial beschafft werden muss. Auf diese Weise werden natürliche, endliche Ressourcen im Sinne des [Kreislaufwirtschaftsgesetzes \(KrWG\)](#) geschont. Damit einher geht weiterhin eine Ersparnis an Treibhausgasemissionen durch die Reduktion von Transporten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Verfahrens ist die gute Verarbeitbarkeit des selbstverdichtenden Baustoffes. Eine qualitativ hochwertige Verfüllung insbesondere in schwierig erreichbaren Zwickelbereichen ist durch den innovativen [Flüssigboden](#) gewährleistet. Damit lassen sich dauerhaft schadfreie, verfüllte Rohrleitungsgräben erzielen.^[16]

Im Rahmen des RekoTi-Projektes wurde das Thema **Flüssigboden** bei einem Workshop mit den assoziierten Kommunen und umsetzenden Bauunternehmen vertieft. Mit dem Ziel, das Verfahren im Bereich der kommunalen Kanalisation flächendeckend anzuwenden, wurde eine Übersicht zu aktuell bestehenden Hemmnissen erarbeitet, die in vielen Kommunen noch zu überwinden sind. Es zeigte sich, dass die Kommunikation mit den örtlichen Umweltbehörden zwingend erforderlich ist, damit der innovative Ansatz des ressourcenschonenden Flüssigboden-Verfahrens verbreitet und genutzt werden kann. **Positive Beispiele** sind aufzuzeigen und Bedenkenträger mit den unübersehbaren ökologischen Vorteilen zu überzeugen.

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Vorherige Kapitel:

[3.1 Verkehrsflächen](#) | [3.2 Brücken](#)

Nächste Kapitel:

[3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System](#) | [3.5 Beispielsammlung](#)

Literaturverzeichnis

1. ↑ [DIN EN 752 \(2017\): Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden_ - Kanalmanagement; Deutsche Fassung EN_752:2017.](#)
2. ↑ [2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6](#) **Aundrup, J. (2023):** Lebenszyklusauswirkungen von Kanalisierungen. Projektarbeit. Fachhochschule Münster, Münster. Institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen, Umwelt, 03.08.2023.
3. ↑ [3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5](#) Cremer; Barth; Lehne; Krämer; Behn; Binz; Bögl; Hölk; Kneuer; Lehmann; Meister; Scheer; Schmidt; Schmitz; Siggelkow; Keller; Jäger; Thelen; Hendriks; Fischer; Franz-Kernche; Müller; Tschampel; Wrede; Krimling (2022): Baufachliche Richtlinien Abwasser. Arbeitshilfen zu Planung, Bau und Betrieb von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des Bundes. Hg. v. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Online verfügbar unter www.bfr-abwasser.de, zuletzt geprüft am 03.07.2023.
4. ↑ [4,0 4,1](#) Bezela, W., et al. (2019): Leitfaden zur Sanierung von Abwasserkanalisationen, Umwelt Bundesamt, 2019, URL: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/fb_kanalsanierung_bf.pdf, Zugriff: 30.06.2023
5. ↑ [5,0 5,1 5,2](#) Becker, E.; Berkenbrink, L.; Bichler, A.; Gaugele, W.; Haacker, A.; Heuser, M.; Hoppe, F.; Houy, W.; Jansen, K.; Kipp, B.; Körkemeyer, K.; Körner, C.; Sebastian, J.; Shadanpour, S.; Zinnecker, J. (2017): Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Teil 7: Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen durch Kurzliner, T-Stücke und Hutprofile (Anschlusspassstücke). Unter Mitarbeit von F. Brauchle, S. Dümler, Guthardt, J., Kirsche, R. und Scholz, J., Berger, C. November 2017. Hennef: DWA. (Arbeitsblatt DWA-A 143-7).
6. ↑ [6,0 6,1](#) Berger, C.; Falk, C.; Hetzel, F.; Pinnekamp, J.; Ruppelt, J.; Schleiffer, P.; Schmitt, J. (2020): Zustand der Kanalisation in Deutschland. Ergebnisse der DWA-Umfrage 2020. In: KA Korrespondenz Abwasser, Abfall 67 (12), S. 939–953.

7. ↑ [7,0](#) [7,1](#) [7,2](#) [7,3](#) Becker, E.; Böhne, W.; Buchner, W.; Dymak, R.; Goll, J.; Haacker, A.; Heinlein, M.; Homann, D.; Hoppe, F.; Kersten, R.; Kinzebach, R.; Körner, C.; Kroeller, W.; Leddig-Bahls, S.; Schäfer, T.; Schikora, S.; Sebastian, J.; Stemmer, W.; Wagner, V.; Zinn, H.; Zinnecker, J. (2014): Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Teil 3: Vor Ort härtende Schlauchliner. DWA-Regelwerk / M. Mai 2014. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) (Arbeitsblatt DWA-A 143-3).
8. ↑ Leddig-Bahls, S., et al. (2021): Renovierung von Abwasserkanälen und -leitungen mit vor Ort härtendem Schlauchlining, Rohrleitungssanierungsverband e. V., 01.11.2021, URL: <https://rsv-ev.de/merkmaleter-detailansicht/merkblatt-schlauchlining>, Zugriff: 14.07.2023
9. ↑ [9,0](#) [9,1](#) [9,2](#) [9,3](#) Cremer; Barth; Lehne; Krämer; Behn; Binz; Bögl; Hölk; Kneuer; Lehmann; Meister; Scheer; Schmidt; Schmitz; Siggelkow; Keller; Jäger; Thelen; Hendriks; Fischer; Franz-Kernche; Müller; Tschampel; Wrede; Krimling (2022): *Baufachliche Richtlinien Abwasser - Arbeitshilfen zu Planung, Bau und Betrieb von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des Bundes*, Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) (Hrsg.), 2022, URL: www.bfr-abwasser.de, Zugriff: 03.07.2023
10. ↑ Pinnekamp, J.; Roder, S.; Genzowsky, K.; Siekmann, M.; Böttcher, B.; Rokotyanskaya, I.; Beyert, J.; Vosen, G.; Gnädinger, J.; Diederich, F. (2014): Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben "Untersuchungen zur Qualitätssicherung der Sanierungsverfahren insbesondere in der Grundstücksentwässerung". Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) (Vergabenummer 08-058/4).
11. ↑ Horlacher, Hans-B.; Helbig, Ulf (Hg.) (2015): *Rohrleitungen*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ISBN: 987-3-642-45027-3.
12. ↑ Böhm, S.; Breitbach, P.; Büscher, A.; Cecchetti, K.; Cickovic, M.; Straube, E.; Gerigk, M.; Jähning, J.; Louis, H. P.; Radenberg, M.; Sander, R.; Stahl, A.; Täube, A.; Weßelborg, H.H (2019): *Asphalt im kommunalen Straßenbau. Der Leitfaden für Planung, Bau und erhaltung kommunaler Straßen und Flächen aus Asphalt*. Bonn. Online verfügbar unter [https://www.baunetzwerk.biz/sites/default/files/2019-03/AV-Leitfaden-Asphalt-im-Kommunalen-Stra%C3%9Fenbau-2019-web\(ENT_ID=3.pdf](https://www.baunetzwerk.biz/sites/default/files/2019-03/AV-Leitfaden-Asphalt-im-Kommunalen-Stra%C3%9Fenbau-2019-web(ENT_ID=3.pdf), zuletzt geprüft am 24.06.2023.
13. ↑ Bundesregierung (D) (2023): *Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)*. KrWG. Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 56. Online verfügbar unter <https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/KrWG.pdf>, zuletzt geprüft am 29.06.2023.
14. ↑ [14,0](#) [14,1](#) Zech, H.; Allmann, J.; Flittner, C.; Hobohm, S.; Kraaibeek, C.; Marino, S.; Rettberg, K.; Richter, B.; Schlenther, N.; Schrader, W.; Schwarzer, S.; Stentrup, B.; Trenz, T.; Weber, H.; Zimmer, W. (2019): *Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. Teil 15: Erneuerung von Abwasserleitungen und -kanälen durch Berstverfahren*. Unter Mitarbeit von J. Sommer. Juni 2019. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) (Arbeitsblatt DWA-A 143-15).
15. ↑ Zech, H.; Bezela, W.; Doll, H.; Feller, M.; Glanert, R.; Hilchenbach, K. et al. (2014): *Erneuerung von Entwässerungskanälen und -anschlussleitungen mit dem Berstverfahren. Anforderungen, Gütesicherung und Prüfung*. Unter Mitarbeit von E. Becker und M. Rameil. 4. Auflage. Lingen (Ems), München: RSV - Rohrleitungssanierungsverband e.V; SciFo (RSV Merkblatt, 8).
16. ↑ Fiedler, M. (2023) *Flüssigboden in Göttingen*. Straßen- und Tiefbau, H. 3/2023, S. 42-43.

3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Vorherige Kapitel:

[3.1 Verkehrsflächen](#) | [3.2 Brücken](#) | [3.3 Kanalisation](#)

Nächstes Kapitel:

[3.5 Beispielsammlung](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und Zielsetzung	123
2 Vorgehensweise	123
3 Ergebnis	124
4 Weiterführendes Wissen zur Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System	125
5 Literaturverzeichnis	125

Ausgangslage und Zielsetzung

Um die bestehende Straßeninfrastruktur auch weiterhin wie gewohnt nutzen zu können, sind unter anderem Maßnahmen der Straßenerhaltung notwendig. Da Kommunen neben der Straßenerhaltung mannigfaltig Aufgaben erfüllen müssen und somit die kommunal zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel gezielt und nachvollziehbar einzusetzen sind, erscheint es sinnvoll, die für die Straßenerhaltung zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel auf Grundlage „nachvollziehbare[r] Methoden unter Anwendung ingenieurmäßiger und gesamtwirtschaftlicher Grundsätze“^[1] einzusetzen. Um dies zu ermöglichen, werden für die Entscheidungsunterstützung sogenannte Straßenerhaltungsmanagement-Systeme (auch Pavement Management Systeme) angewendet. In diesen werden anhand techno-ökonomischer Grundlagen entscheidungsunterstützende Ergebnisse zur Maßnahmenplanung generiert.

Diese rein techno-ökonomische Entscheidungsgrundlage gerät jedoch mehr und mehr an ihre Grenzen, da immer häufiger neben technischen und ökonomischen auch umweltrelevante Aspekte als Entscheidungsgrundlage gefordert werden. Um dieser Anforderung gerecht zu werden wurde eine Methodik entwickelt, die neben den techno-ökonomischen eine zusätzliche Einbeziehung von umweltrelevanten Aspekten in ein Straßenerhaltungsmanagement-System ermöglicht. Diese Methodik wurde anschließend prototypisch umgesetzt.

Vorgehensweise

Um das Ziel der Einbindung von umweltrelevanten Aspekten in ein Straßenerhaltungsmanagement-System zu erreichen, wurde zunächst ein kurzer Einblick in die Grundlagen der Straßenerhaltung (siehe [Grundlagen der Straßenerhaltung](#)) sowie in die Grundlagen zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte (siehe [Grundlagen zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte](#)) gegeben. Hierbei wurde festgehalten, dass die zurzeit verfügbaren Datensätze zur Beschreibung von umweltrelevanten Aspekten für den Bereich des Straßenerhaltungsmanagements nicht verfügbar oder aber nicht ausreichend valide sind. Daher wurde für die Einbindung umweltrelevanter Aspekte im Rahmen des vorliegenden Projektberichtes lediglich auf den Aspekt der [Ressourceneffizienz](#) im Sinne von benötigten Baustoffen (Masse der Materialien) eingegangen.

Durch das Einbeziehen der Ressourceneffizienz ist es nun möglich, Ergebnisse zur Unterstützung der Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung von zwei verschiedenen Zieldefinitionen zu generieren:

1. Berücksichtigung der Ressourceneffizienz als Ziel
2. Berücksichtigung der monetären Effizienz als Ziel.

Dabei werden bei beiden Zielvorstellungen auch technische Aspekte einbezogen. Für die prototypische Anwendung der Weiterentwicklung wurden relevante Festlegungen (siehe [Allgemeine Festlegungen](#)), wie beispielsweise die in der prototypischen Anwendung betrachteten Maßnahmen oder der Analyse-/Betrachtungszeitraum, getroffen sowie die notwendigen Modellvorgaben wie die Rücksetzwerte und Verhaltensänderungen in Folge unterschiedlicher Maßnahmen und der monetäre (siehe [Daten zum Straßenerhaltungsmanagement](#)) sowie der Ressourcen-Aufwand (siehe [Daten zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte](#)) dargelegt.

Die prototypische Anwendung des weiterentwickelten Ansatzes erfolgte mit einer innerhalb von Microsoft Excel, mit Hilfe von Visual Basic for Applications (VBA) umgesetzten, Testumgebung. Als Grundlage der prototypischen Anwendung diente ein durch die Stadt Münster bereitgestellter Datensatz (siehe [Verwendeter Datensatz](#)), welcher zunächst beschrieben und anschließend für die prototypische Anwendung aufbereitet (siehe [Aufbereitung des Datensatzes](#)) wurde.

Die prototypische Anwendung erfolgte schlussendlich an 1.314 Erhaltungsabschnitten, welche den drei [Belastungsklassen](#) Bk32, Bk1,8 und Bk1,0 zugeordnet werden können.

Ergebnis

Im Rahmen der prototypischen Anwendung (siehe [Durchführung des Testrechenlaufs, Ergebnisse und Ergebnisinterpretation](#)) konnte dargelegt werden, dass abhängig von der gesetzten Zieldefinition (Ressourceneffizienz oder monetäre Effizienz) unterschiedliche Ergebnisse generiert werden. Diese Unterschiede sind zum einen in unterschiedlichen Ressourcen- und monetären Aufwänden zu finden, zum anderen in der Entwicklung des Zustandes. So werden unter der Zieldefinition Ressourceneffizienz insbesondere die Maßnahmen „Deckschicht Rückverformung (DR)“, „Dünnschichtbelag (DB)“, sowie „Hocheinbau der Deckschicht (DH)“ als vorteilhaft identifiziert, während unter der Zieldefinition monetäre Effizienz insbesondere die Maßnahmen „Tiefereinbau der Deckschicht (DT)“, „Hocheinbau der Deckschicht (DH)“ sowie „Tiefereinbau der Decke (Deck- und Binderschicht) (TD)“ als vorteilhaft identifiziert und somit ausgewählt werden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Maßnahmenauswahl mit dem geringsten Ressourcenaufwand im Vergleich zum Nutzen (Strategievariante Ressourceneffizienz) zu einem erhöhten monetären Aufwand, im Vergleich zu der Maßnahmenauswahl mit dem geringsten monetären Aufwand im Vergleich zum Nutzen (Strategievariante monetäre Effizienz), führt und umgekehrt. Zeitgleich führt die Maßnahmenauswahl mit dem geringsten Ressourcenaufwand im Vergleich zum Nutzen im Vergleich zu der Maßnahmenauswahl mit dem geringsten monetären Aufwand im Vergleich zum Nutzen zu einer deutlich schnelleren Zustandsverschlechterung. Dies zeigt, dass die Fokussierung auf eine der Zieldefinitionen, Nachteile im Hinblick auf die andere Zieldefinition mit sich bringt und auch den Zustand der Verkehrsflächen mit beeinflusst.

Die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Zieldefinitionen müssen aktuell noch ingenieurtechnisch gegeneinander abgewogen werden. Auf Grundlage der fehlenden oder invaliden Datengrundlagen zu anderen umweltrelevanten Indikatoren konnte lediglich die Materialmenge als umweltrelevanter Aspekt berücksichtigt werden. Künftig sollten jedoch, bei Vorliegen entsprechender Datengrundlagen, auch weitere umweltrelevante Aspekte in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Dies führt im Weiteren dazu, dass dann ein Ansatz zum Umgang mit den unterschiedlichen Berechnungsergebnissen, wie beispielsweise ein Gewichtungsvorschlag, zu entwickeln bzw. integrieren wäre. Andernfalls würde die Entscheidungsfindung zu einem hoch komplexen sowie wenig handhabbaren und nachvollziehbaren Unterfangen werden, wodurch der Ansatz in der Praxis wohl wenig Verbreitung finden würde und das Ziel der Berücksichtigung techno-ökologischer Kriterien in der Entscheidungsfindung nicht erreicht werden würde. Zudem kann durch eine Festlegung des Umgangs mit unterschiedlichen Berechnungsergebnissen die Fokussierung auf lediglich eine Zieldefinition vermieden werden und anstatt dessen bestenfalls ein Kompromiss gefunden werden, welcher beide Zieldefinitionen berücksichtigt und somit eine zukunftsfähige Entscheidungsfindung stattfindet.

Weiterführendes Wissen zur Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System

- [Grundlagen der Straßenerhaltung](#)
- [Grundlagen zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte](#)
- [Allgemeine Festlegungen](#)
- [Daten zum Straßenerhaltungsmanagement](#)
- [Daten zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte](#)
- [Verwendeter Datensatz](#)
- [Aufbereitung des Datensatzes](#)
- [Durchführung des Testrechenlaufs, Ergebnisse und Ergebnisinterpretation](#)

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Vorherige Kapitel:

[3.1 Verkehrsflächen](#) | [3.2 Brücken](#) | [3.3 Kanalisation](#)

Nächstes Kapitel:

[3.5 Beispielsammlung](#)

Literaturverzeichnis

1. [↑ FGSV 487 \(2012\)](#): Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen (E EMI 2012), FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.), FGSV-Verlag, Köln, 2012

3.5 Beispielsammlung

Leitfaden → 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung

Vorherige Kapitel:

[3.1 Verkehrsflächen](#) | [3.2 Brücken](#) | [3.3 Kanalisation](#) | [3.4 Weiterentwicklung
Straßenerhaltungsmanagement-System](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Best Practice Beispiele im Tiefbau	127
1.1 Brücken	127
1.2 Kanalisation	127
1.3 Verkehrsflächen	127

Best Practice Beispiele im Tiefbau

Es wurden Best Practice Beispiele für realisierte technische und administrative Lösungsansätze zur Steigerung der Ressourceneffizienz für die Infrastrukturanlagen Brücken, Kanalisation und Verkehrsflächen recherchiert. Diese sind auf dieser Seite als Übersicht zusammengestellt. Die jeweils verlinkten Seiten bieten steckbriefartig Informationen zu den verschiedenen Baumaßnahmen mit Bezug auf die jeweiligen Aspekte der Ressourceneffizienz. Aus den gesammelten Beispielen können übertragbare Ansätze für den Ressourcenplan abgeleitet werden.

Brücken

- [Carbonfaserbewehrte Betonbrücke](#)
- [CO2-reduzierter Beton bei Kleintierdurchlass](#)
- ["Expressbrücke" Echterhoff](#)
- [HEITKAMP Schnellbaubrücke®](#)
- [Hybridbrücke aus CPC-Platten und Carbonhalbträgern](#)
- [Modulbrücke Bögl](#)
- [Stahlbewehrte Erde - Brückenwiderlager](#)
- [UHFB-Sanierung Geh- und Radwegbrücke](#)
- [Umweltkriterien bei Vergabe der Schiersteiner Brücke](#)
- [Wetterfester Stahl bei Geh- und Radwegbrücke](#)

Kanalisation

- [Bodenaufbereitungsanlage GWM Sand](#)
- [Bodenmanagement KASSELWASSER](#)
- [Flüssigboden als Verfüllmaterial von Rohrleitungsgräben](#)

Verkehrsflächen

- [Asphaltdeckschichten aus splittreichem Asphaltbeton \(AC D SP\)](#)
- [Ausschreibung Bayern, "Nachhaltigkeitsaspekte"](#)
- [Ausschreibung von Asphaltgranulat in Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt \(SMA\)](#)
- [Dortmund, Ausschreibung hoher RC-Anteil](#)
- [Hessische Initiative für Baustoffrecycling](#)
- [Innovation im Straßenbau - Hamburg Port Authority \(HPA\)](#)
- [Maximalrecycling Baden-Württemberg](#)
- [Optimal Recycling of Reclaimed Asphalt Pavement \(ORRAP\)](#)
- [Temperaturabgesenkter Asphalt \(TA-Asphalt\)](#)
- [Versickerungsfähige Verkehrsflächen](#)

4 Datenmanagement und technische Umsetzung

Leitfaden

Vorherige Kapitel:

[1 Einleitung](#) | [2 Lager und Stoffströme](#) | [3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung](#)

Nächste Kapitel:

[5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale](#) | [6 Ausblick](#) | [7 Zusammenfassung](#)

Der grundlegende innovative Ansatz, der im Projekt RekoTi verfolgt wird, besteht in der Weiterentwicklung und Integration verschiedener Verfahren und Technologien in Verbindung mit BIM-gestützten Managementsystemen. Dazu wird die Bestandsdatenbasis (Datenumfang, -formate und -nutzbarkeit) der Kommune Münster analysiert und darauf aufbauend konkrete Informationsanforderungen definiert. Verschiedene [Prozessdiagramme und Informationsanforderungsdokumente](#) wurden hierzu erstellt, um eine potentielle Übertragbarkeit zu gewährleisten. Zudem wurden Konzepte für die [Optimierung des Datenmanagements](#) erstellt, die insbesondere die Aspekte Datengüte, Datenaustausch und automatisierte Nachhaltigkeitsbewertung beinhalten.

Dabei soll unter anderem deutlich werden, dass die Anwendung von BIM einen Mehrwert für Kommunen bietet und sich verschiedene Fragestellungen (z. B. nach dem [anthropogenen Materiallager](#)) mit Hilfe einer digitalen (RekoTi-)Toolbox beantworten lassen. Die drei grundlegenden Bereiche Informationsanforderungen, technische Umsetzung und Optimierungskonzepte werden nachfolgend und auf den jeweiligen Unterkapitelseiten erläutert.

Informationsanforderungen und **-austauschpunkte** werden im Kontext des Ressourcenplans für kommunale Infrastrukturbauwerke durch die Erstellung und Anwendung von [Information Delivery Manual \(IDM\)](#)-Komponenten konkretisiert. Dabei wird festgelegt, welche [Informationen und Daten](#) mit welchem [Detaillierungsgrad](#) erfasst und in die Building Information Modeling (BIM)-Methodik integriert werden müssen, um eine effiziente Ressourcenstrategie umzusetzen. Die Informationsanforderungen werden hierbei mithilfe von Prozessdiagrammen und [Level of Information Need Dokumenten \(LOIN\)](#) formal beschrieben.

Die **Umsetzung** dieser Anforderungen erfolgt unter Berücksichtigung von [GIS-Standards](#) wie [Shapefile](#) (SHP) und [BIM-Standards](#) wie den [Industry Foundation Classes \(IFC\)](#) für den Datenaustausch. Die prototypisch entwickelte Anwendung für Ressourceneffizienzaspekte integriert die gesammelte Daten, wodurch eine zentrale, visuelle, abfragbare und auswertbare Datenbasis entsteht. Diese Plattform berücksichtigt zudem funktionale und nicht-funktionale Anforderungen und ermöglicht die Durchführung verschiedener [Anwendungsfälle](#), wie die Berechnung des [anthropogenen Materiallagers](#) für verschiedene Infrastrukturbereiche.

Zudem wurden **Strategien** und **Konzepte** entwickelt, wie bei der [BIM-basierten Maßnahmenumsetzung](#) (Planung, Instandhaltung und Sanierung) von kommunalen Infrastrukturprojekte ein optimierter Informationsaustausch der heterogenen Informationen gelingen kann. Dazu wurden einerseits [Modellierungsleitfäden](#) für die verschiedenen Infrastrukturbereiche (Verkehrsfläche, Kanalisation und Brücke) sowie das [Information Container for Data Drop \(ICDD\)](#)-Konzept verwendet. Hierbei soll verdeutlicht werden wie die Fragestellungen nach der Bestandserfassung (GIS - Netzebene), sowie Planungs-relevante Aspekte (BIM - Objektebene) zusammenhängen und verknüpft werden können. Sowohl die hierbei in der RekoTi-Toolbox bereitgestellten Funktionalitäten als auch die konzeptionell verknüpften Dienste (ICDD-Plattform) können flexibel erweitert und um [Optimierungsverfahren](#) zur Optimierung der Ressourceneffizienz für kommunale Infrastrukturnetzwerke ergänzt werden.

Unterkapitel:

- [4.1 Informationsmanagement](#)
- [4.2 RekoTi-Toolbox](#)
- [4.3 Analyse und Optimierung](#)

4.1 Informationsmanagement

Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung

Nächste Kapitel:

[4.2 RekoTi-Toolbox](#) | [4.3 Analyse und Optimierung](#)

Das Informationsmanagement bezieht sich insbesondere auf die systematische Nutzung von Informationen und umfasst die Planung, Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Verwaltung, und den sicheren Austausch von Informationen. Ein optimales Informationsmanagement nach den Leitlinien der [BIM-Methodik](#) führt zu einer effizienten, kollaborativen sowie transparenten Entscheidungsfindung und fördert auf diese Weise die Erreichung der strategischen Ziele. Dies kann beispielsweise die Steigerung der Ressourceneffizienz sein. Das Ziel des Informationsmanagements ist es daher sicherzustellen, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit für die richtige Person verfügbar sind. Dies schließt Aspekte wie die Definition von [Informationsanforderungen](#), die Wahl von geeigneten [Datenformaten](#) sowie die Berücksichtigung von [Datenaustauschaspekten](#) ein. Weiter gehört auch das Identifizieren und Definieren von (Austausch-)Prozessen bzw. Workflows in diesen Bereich.

Mit dem [Information Delivery Manual \(IDM\)](#) existiert hierbei eine nach ISO 23481 standardisierte Methodik, um Prozesse und Information während des Lebenszyklus eines Bauwerkes zu erfassen und zu spezifizieren. Hierbei werden die spezifischen Informationen, der Zeitpunkt und der Umfang, zu dem sie von den relevanten Akteuren bereitgestellt werden müssen, um eine effiziente Durchführung ressourcenspezifischer Aspekte zu ermöglichen, definiert. Im Rahmen von RekoTi wurden IDMs (siehe [RekoTi IDM](#)) für ressourcenspezifische Themen wie die Massenberechnung, Ressourcenplanung und BIM-Modellierung entwickelt. Bei Verwendung dieser [IDMs](#) als Grundlage kann ein BIM-basiertes Datenmanagement sichergestellt werden. Datenaustauschprozesse und -anforderungen können im Rahmen der IDM-Methode mithilfe einer grafischen Notation ([Business Process Model and Notation](#), kurz BPMN) beschrieben werden, um daraus Anforderungen hinsichtlich der auszutauschenden Modellinhalte (Exchange Requirements, kurz ER) abzuleiten. Die Nutzung dieser standardisierten Methodik vereinfacht daher die Implementierung und Nutzung der [RekoTi-Toolbox](#), da Anforderungen, Nutzungsprozesse sowie Anwendungsfälle einheitlich definiert wurden und sich entsprechend bei der Implementierung integrieren lassen.

Nachfolgende Grafik verdeutlicht in diesem Kontext, wie die für das Informationsmanagement (EN ISO 19650), die für die [IDM-Erstellung](#) (EN ISO 29841) und die für die Definition der [Informationsbedarfstiefe](#) (EN 17412) existierenden relevanten Normen derzeit miteinander verknüpft sind. Die hierbei aufgeführten Normen fließen an verschiedenen Stellen in die RekoTi-Ergebnisse mit ein.

Unterkapitel:

- [4.1.1 Informationsanforderungen](#)
- [4.1.2 Datenmodellierung und -formate](#)
- [4.1.3 Datenaustausch](#)

4.1.1 Informationsanforderungen

Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung → 4.1 Informationsmanagement

Nächstes Kapitel:

[4.1.2 Datenmodellierung und -formate](#)

Informationsanforderungen sind spezifisch und sollten immer dann definiert werden, wenn eine (meist vertraglich festgelegte) Bereitstellung von Informationen erfolgen soll, d.h. wenn Informationen ausgetauscht werden müssen. Dies umfasst die genaue Festlegung der Art der benötigten Informationen, den Zeitpunkt, zu dem sie benötigt werden, den Kontext ihrer Verwendung, die sendende und die empfangende Projektrolle oder Partner und die gewünschte Detailgenauigkeit. Auf diese Weise wird ein konsistenter und standardisierter Informationsaustausch unterstützt. Unter [Übersicht Informationsanforderungen](#) sind weitere Informationen zu den in RekoTi verwendeten Informationsanforderungsmethoden und -ansätzen zu finden. Das dort vorgestellte [IDM](#), [LOIN](#) und [MVD](#) (oder einzelne Bausteine/Komponenten) sind hierbei von Relevanz. Insgesamt tragen IDM, LOIN und MVD dazu bei, die Effizienz, Qualität und Koordination in Bauprojekten zu verbessern, indem klare Standards und Erwartungen für die Informationsbereitstellung und -nutzung festgelegt werden. Dabei werden Austauschprozesse und -anforderungen (IDM), Detailgrade und Informationsübergabeinhalte (LOIN) sowie spezifische relevante Teilmodelle und Modellansichten (MVD) standardisiert festgelegt. Darüber hinaus existieren mit [ISO 29491](#) und [ISO 7817](#) Normen und Richtlinien, welche das Anlegen und Verwenden von Informations(austausch)anforderungen reglementieren.

Im Rahmen von RekoTi wurden Informations(austausch)anforderungen auf Basis der Analyse des Datenbestands (siehe bspw. für die Ausgangslage der Verkehrsflächen [2.1.1.1 Ausgangslage](#) ff.) und zur Beschreibung der relevanten Umfänge beim Datenaustausch zur Realisierung der definierten [RekoTi Use Cases](#) bzw. [Toolbox-Funktionalitäten](#) definiert. Der Münsteraner Datenbestand für die einzelnen Infrastrukturbereiche Verkehrsflächen, Brücke ist in der nachfolgenden Grafik oberflächlich dargestellt. Ein konkretes Beispiel wäre, welche Attribute GIS-basierte Verkehrsflächendaten der Bestandsinfrastruktur besitzen müssen, sodass eine übersichtliche Berechnung des anthropogenen Lagers ermöglicht wird. Hierbei sind neben geometrischen Attributen auch semantische Aspekte, wie beispielsweise der Schichttyp oder die Straßenkategorie von Relevanz.

Weiter wurden auch Vorgaben definiert, welche ein modellbasiertes Ressourcenmanagement ermöglichen sollen. Informationen zur Vorgehensweise finden sich unter [RekoTi IDM Übersicht](#) und [Analyse und Optimierung](#). Die folgenden Unterseiten beinhalten konkrete Komponenten der Informationsanforderungen bezogen auf die geforderten Basisattribute der jeweiligen Bauwerke, das Datenformat und die Detailtiefe (siehe [LOIN](#)), während in dem [IDM](#) in erster Linie die [Prozessanforderungen und -abläufe](#) dargestellt werden.

Übersicht von in RekoTi genutzten Bestandsinformationen (Gelbe Punkte = Brücken, Orangene Linien = Kanalhaltungen, Dunkle Linien = Straßennetz)

Unterseiten Informationsanforderungen: [Informationsanforderungen Verkehrsflächen](#)
| [Informationsanforderungen Brücken](#) | [Informationsanforderungen Kanalisation](#)

4.1.2 Datenmodellierung und -formate

Leitfaden → 4 **Datenmanagement und technische Umsetzung** → 4.1 **Informationsmanagement**

Vorheriges Kapitel:

[4.1.1 Informationsanforderungen](#)

Nächstes Kapitel:

[4.1.3 Datenaustausch](#)

Um ein Bauwerk umfassend digital zu modellieren, sind nicht nur **geometrische Merkmale** (Polygone, Flächen, Primitive) wichtig, sondern auch **semantische Informationen** (Materialeigenschaften, Nutzungskategorie). Dazu gehören Angaben wie das Herstellungsverfahren, die verwendeten Baustoffe und Materialien sowie die Nutzungseigenschaften von verschiedenen Bauwerksteilen. Zur Organisation und Beschreibung dieser Daten werden verschiedene Methoden angewendet.

Der **Datenmodellierungsprozess** umfasst Konzepterstellung und Implementierung. Die Konzepterstellung zielt darauf ab, die Realität teilweise in ein konzeptuelles Datenmodell zu abstrahieren, das Entitätstypen, Attribute und Beziehungen beschreibt. Die Implementierung definiert hingegen, wie Daten in verschiedenen Formaten gespeichert werden, wie zum Beispiel Tabellen, Zahlen oder Textdateien, um konkrete Instanzen wie Bauwerke darzustellen. Es gibt unterschiedliche Notationen bzw. Methoden, um ein Datenmodell visuell oder textuell zu beschreiben, welche als **Datenmodellierungssprachen** bezeichnet werden.^[1]

Datenformate sind strukturierte Methoden zur Organisation, Speicherung und Darstellung von digitalen Informationen. Sie legen Regeln für die Datenorganisation fest, um deren Interpretation und Verarbeitung durch Computer zu ermöglichen. Datenformate können für Text, Bilder, Audio usw. entwickelt werden. Jedes Format hat eine definierte Struktur für die Codierung und Speicherung von Daten. Beispiele sind JSON für strukturierte Daten, PNG für Bilder und MP3 für Audio. Die Auswahl des Formats hängt von Anwendungsanforderungen, Effizienz und Unterstützungsfaktoren ab. Datenformate sind entscheidend für die Interoperabilität und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen.

Im Rahmen von RekoTi sind vor allem die beiden Datenformate IFC und Shape von Relevanz, da ein Großteil der Dateien in den genannten Datenformaten vorliegen bzw. in diesen exportiert und somit ausgetauscht werden können. Bei [IFC](#) (Industry Foundation Classes) handelt es sich um einen offenen Standard für den Austausch von Gebäudedatenmodellen in der Bauindustrie. [Shape](#) (ESRI Shapefile) hingegen ist ein geografisches Vektordatenformat für GIS-Anwendungen und speichert Punkte, Linien, sowie Polygone.

Übersicht der in RekoTi genutzten Datenformate

	Name	Datei-Endung	Anwendungsbereich	Link
1	Industry Foundation Classes (IFC)	.ifc	Bauwesen	IFC
2	ESRI Shapefile (Shape)	.shp	Geoinformationssysteme	Shape
3	Comma-Separated values (CSV)	.csv	Allgemein	-
4	Portable Document Format (PDF)	.pdf	Allgemein	-
5	Extensible Markup Language (XML)	.xml	Allgemein	-
6	JavaScript Object Notation (JSON)	.json/.geojson	Allgemein	JSON/geoJSON

Literaturverzeichnis

1. [↑](#) Building Information Modeling, 2021, Borrmann et al.)

4.1.3 Datenaustausch

Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung → 4.1 Informationsmanagement

Vorheriges Kapitel:

[4.1.2 Datenmodellierung und -formate](#)

Im Projekt RekoTi fand in erster Linie ein unilateraler Datenaustausch statt. Dabei wurden von der Stadt Münster bzw. vom Tiefbauamt (AMT) unterschiedliche Daten bereitgestellt (siehe [Verkehrsflächendaten](#), [Kanalisationsdaten](#) und [Brückendaten](#)). Die bereitgestellten Daten wurden analysiert und konnten entsprechend der definierten LOINs in der [RekoTi-Toolbox](#) genutzt werden. Für die [Toolbox](#) ist vorgesehen, dass die im Rahmen der [RekoTi Use-Cases](#) geforderten Daten und Werte schließlich auch wieder ausgegeben bzw. [weitergenutzt](#) werden können. Durch die Weiternutzung der ausgegebenen Daten und Werte in kommunale Bestandsanwendungen wäre ein bilateraler Datenaustausch erreicht.

Neben konkreten Anforderungen an die Austauschprozesse enthalten die erstellten [IDM-Prozesskomponenten](#) auch Informationen zum [Daten- bzw. Informationsaustausch als auch den Austauschprozessen](#) im Rahmen verschiedener Projektschritte bei der Stadt Münster (Planung, Vergabe und Bau).

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht den angedeuteten bilateralen Datenaustausch, sowohl zwischen Bestandssoftware und [RekoTi-Toolbox](#), als auch zwischen [RekoTi-Toolbox](#) und einer [BIM-Planungsanwendung](#) (wie bspw. Civil 3D oder Allplan). Aus der kommunalen Bestandssoftware werden insbesondere [GIS-Datensätze](#) ausgegeben und von der RekoTi-Toolbox verarbeitet. Diese [GIS-Datensätze](#) können einerseits als Rohdaten als auch andererseits als bearbeitete Daten in der BIM-Anwendung weitergenutzt werden. Hierbei ist vor allem der Anwendungsfall bzw. die Perspektive entscheidend. Für das Managen der Bestandsdaten des kommunalen Infrastrukturnetzes sind insbesondere [GIS-Daten](#) von Vorteil, da vor allem strategische Belange auf der Infrastrukturnetzebene von Relevanz sind. Sobald die Maßnahmenentscheidung gefallen ist und die Planungs- und Bauprozess startet ist ein Perspektivwechsel sinnvoll. Hierbei sind in erster Linie deutlich detailreichere Objektinformationen zielführend. In dem hieraus abgeleiteten Diagramm stellten die durchgezogenen Linien bereits umgesetzte Datenaustauschprozesse dar. Die gestrichelte Linie verdeutlicht konzeptionelle Datenaustauschprozesse. Weitere Hintergründe hierzu sind unter [Datenmanagementoptimierung](#) zu finden.

4.2 RekoTi-Toolbox

Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung

Vorheriges Kapitel:

[4.1 Informationsmanagement](#)

Nächstes Kapitel:

[4.3 Analyse und Optimierung](#)

Die in Kapitel 4.1 identifizierten Informationsbedarfe und -anforderungen werden prototypisch anhand des Datenbestands der Stadt Münster ermittelt und sollen anschließend in eine digitale Ressourcenplattform integriert werden, welche als RekoTi-Toolbox bezeichnet wird. Die RekoTi-Toolbox verfügt über unterschiedliche **Funktionalitäten** im Bereich der Quantifizierung des kommunalen **anthropogenen Materiallagers**. Die einzelnen Bestandteile der RekoTi-Toolbox sind nachfolgend aufgeführt. Zudem zeigt die folgende Grafik wie die verschiedenen Bestandsdaten in eine digitale Toolbox zusammengeführt und genutzt werden sollen.

Integration von Daten in einer zentralen Plattform

Die Integration der gesammelten Daten bildet das Herzstück einer zentralen Plattform, die darauf abzielt, diese Informationen zusammenzuführen, abfragbar zu machen und auszuwerten. Dieser Prozess erfolgt in mehreren Schritten, beginnend mit der Sammlung funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen an die Plattform sowie der Spezifikation der Gesamtarchitektur.

Anforderungssammlung und Gesamtarchitektur

Im ersten Schritt erfolgt die detaillierte Erfassung [funktionaler und nicht-funktionaler Anforderungen](#) an die Plattform. Dies ermöglicht eine umfassende Definition der erforderlichen Funktionalitäten sowie (System-)architektonischer Parameter. Die Gesamtarchitektur wird daraufhin spezifiziert, um sicherzustellen, dass die Plattform den definierten Anforderungen gerecht wird.

Use-Case-Diagramme

Die einzelnen Funktionseinheiten der Plattform werden mittels [Use-Case-Diagrammen](#) formal beschrieben und dienen nicht nur zur strukturierten Abbildung der Funktionalitäten, sondern beinhalten vor allem die wesentlichen Anforderungen und Inhalte, aufgeschlüsselt nach Betrachtungsebene ([Netz-/Objektebene](#)), Akteuren, auslösendem Event, Vorbedingungen, Ablaufschritten, Nachbedingungen, Systemgrenzen, besondere Anforderungen, Häufigkeiten, Nutzerpotential und weiteren Aspekten.

Benutzerführung und Schnittstellen

Neben den technischen und inhaltlichen Aspekten werden auch die [Benutzerführung und die Bereitstellung von Schnittstellen](#) herausgearbeitet. Dieser Schritt legt den Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit der Plattform sowie deren nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe und Systeme.

Visualisierungskomponente

Die [Visualisierungskomponente](#) ermöglicht eine anschauliche und verständliche Darstellung der gesammelten Daten und [BIM-Modelle](#).

Die prototypische Implementierung nutzt vorhandene Softwaremodule, wie Visualisierungskomponenten, und entwickelt diese weiter. Diese Vorgehensweise gewährleistet nicht nur Effizienz bei der Umsetzung, sondern ermöglicht auch eine stetige Anpassbarkeit.

Unterkapitel:

- [4.2.1 Anforderungen](#)
- [4.2.2 Funktionalitäten](#)
- [4.2.3 Benutzerführung](#)
- [4.2.4 Technische Details](#)

4.2.1 Anforderungen

[Leitfaden](#) → [4.2 RekoTi-Toolbox](#)

Nächste Kapitel: [4.2.2 Funktionalitäten](#) | [4.2.3 Benutzerführung](#) | [4.2.4 Technische Details](#)

Funktionale Anforderungen beschreiben, was ein System tun soll, wie z.B. die Funktionalität einer Anwendung, die vom Benutzer direkt wahrgenommen wird. Nicht-funktionale Anforderungen definieren Eigenschaften des Systems, wie z.B. Leistung, Sicherheit oder Benutzerfreundlichkeit, die nicht unmittelbar mit den Funktionen des Systems verbunden sind, aber dennoch entscheidend für seine Qualität sind. Die im Rahmen der [RekoTi-Toolbox](#)-Entwicklung definierten Anforderungen wurden im Wesentlichen aus den entwickelten [RekoTi Anwendungsfällen](#) abgeleitet. Die wesentlichen Aspekte sind zudem nachfolgend aufgelistet. Die wichtigsten Anforderungen sind **fett** markiert. Nicht fett markierte Anforderungen stellen mögliche zusätzlich bzw. zukünftig umzusetzende Anforderungen dar.

Diese Tabellen bieten zusammengefasst einen Überblick über die wesentlichen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen für eine Plattform zur Integration, Verknüpfung, Berechnung und zum Export von [Geodaten](#).

Funktionale Anforderungen

Anforderung	Beschreibung	Umsetzung
Datenintegration und -prüfung	Die Plattform soll in der Lage sein, verschiedene Geodatenquellen zu integrieren, vor allem Vektordaten. Diese sollen zudem auf Vollständigkeit geprüft werden	Umgesetztbar durch Nutzung von QGIS-Bestandsfunktionen und Toolbox-Funktionalitäten
Datenverknüpfung	Die Plattform soll Funktionen bereitstellen, um Geodaten aus verschiedenen Quellen zu verknüpfen und zu kombinieren. Außerdem beinhaltet diese Anforderung das Verknüpfen mit Konstruktionskatalogen, wie z.B. Aufbaukonstruktionen im Straßenbau etc.	Umgesetztbar durch Nutzung von QGIS-Bestandsfunktionen und Toolbox-Funktionalitäten
Such-, Filter- und Anpassungsfunktionen	Die Plattform soll umfassende Such- und Filterfunktionen bieten, um spezifische Geodaten schnell zu finden und diese nutzen zu können oder einzelne spezifische Werte bearbeiten zu können.	Umgesetztbar durch Nutzung von QGIS-Bestandsfunktionen und Toolbox-Funktionalitäten
	Die Plattform soll Berechnungs- und Analysewerkzeuge	

Anforderung	Beschreibung	Umsetzung
Berechnungen und Analysen	anbieten. Dazu zählen auch speziell für Geodaten entwickelte (QGIS-Bestands-)Werkzeuge, wie z.B. Pufferzonen, Verschneidung, Vereinigung etc. Außerdem beinhaltet diese Anforderung spezifische Berechnungsalgorithmen, wie z.B. Massenberechnungen etc.	Umgesetztbar durch Nutzung von QGIS-Bestandsfunktionen und Toolbox-Funktionalitäten
Datenvisualisierung	Die Plattform soll Visualisierungswerkzeuge anbieten, um Geodaten in verschiedenen Formaten wie Karten und Diagrammen darzustellen.	Umgesetztbar durch Nutzung von QGIS-Bestandsfunktionen
Datenexport	Die Plattform muss Exportfunktionen bieten, um Geodaten und Analyseergebnisse in verschiedenen offenen Formaten (z.B. CSV, SHP, GeoJSON) zu exportieren.	Umgesetztbar durch Nutzung von QGIS-Bestandsfunktionen und Toolbox-Funktionalitäten
Echtzeit-Datenverarbeitung	Die Plattform könnte in der Lage sein, Echtzeit-Geodaten zu verarbeiten und darzustellen.	zukünftig möglich
API-Schnittstellen	Die Plattform könnte API-Schnittstellen bereitstellen, um externe Anwendungen und Dienste integrieren zu können.	zukünftig möglich
Benutzerverwaltung	Die Plattform könnte eine Benutzerverwaltung beinhalten, um unterschiedliche Zugriffsrechte und Rollen zu definieren.	zukünftig möglich

Nicht-funktionale Anforderungen

Anforderung	Beschreibung	Umsetzung
Wartbarkeit	Die Plattform sollte leicht wartbar und erweiterbar sein, um zukünftige Anforderungen und Updates zu unterstützen.	Umsetzbar durch Code-Bereitstellung und Open-Source-Ansatz
Dokumentation	Die Plattform bzw. die Handhabung der Plattform sollte umfassend dokumentiert sein. Dazu zählen die Dokumentation der API und Benutzerhandbücher.	Umsetzbar durch Toolbox- bzw. Plugin-Dokumentation
Benutzerfreundlichkeit	Die Plattform sollte eine intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche bieten.	Umsetzbar durch RekoTi-Assistenten und Informationsbuttons, die in der Toolbox integriert sind
	Die Plattform soll mit verschiedenen	

Anforderung	Beschreibung	Umsetzung
Interoperabilität	Datenformaten und zudem mit externen Systemen kompatibel sein.	Umsetzbar durch offene Schnittstellen von QGIS
Leistung und Skalierbarkeit	Die Plattform soll in der Lage sein, große Mengen von Geodaten effizient zu verarbeiten und zu skalieren.	Umsetzbar durch Anwendung als Desktop-Anwendung
Zuverlässigkeit	Die Plattform muss stabil und zuverlässig laufen, um Datenverluste oder Systemabstürze zu minimieren.	zukünftig möglich
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit	Die Plattform könnte eine hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sicherstellen, um kontinuierliche Nutzung zu gewährleisten.	zukünftig möglich
Datenschutz	Die Plattform könnte sensible Daten schützen.	zukünftig möglich

Von den Anforderungen zum Mockup

Auf Basis der definierten Anforderungen ist ein beispielhafter Aufbau der Toolbox, also ein Mockup, erstellt worden. Dieses Mockup bietet bereits einen Einblick in die potenzielle Benutzeroberfläche, Funktionalitäten und Schnittstellen, ohne tatsächliche Interaktivität aufzuweisen. Durch das Mockup können frühzeitig anhand einer visuellen Repräsentation Design- bzw. Architekturentscheidungen der Anwendung diskutiert und festgelegt werden. Die nachfolgende Grafik zeigt die vorgesehen Benutzeroberfläche.

Mockups für die spätere RekoTi-Toolbox

Abschließend: Vom Mockup zur RekoTi-Toolbox

4.2.2 Funktionalitäten

[Leitfaden](#) → [4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#) → [4.2 RekoTi-Toolbox](#)

Vorheriges Kapitel:

[4.2.1 Anforderungen](#)

Nächstes Kapitel:

[4.2.3 Benutzerführung](#) | [4.2.4 Technische Details](#)

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Funktionen der [RekoTi-Toolbox](#) vorgestellt, welche ein Kernbestandteil des [BIM](#)-basierten Datenmanagements und der Plattform für optimale Ressourcenstrategien sind.

Hauptbestandteile der [RekoTi-Toolbox](#) sind insbesondere die verschiedenen Berechnungswege und Visualisierungsoptionen des kommunalen [anthropogenen Materiallagers](#) der verschiedenen Infrastrukturbereiche Verkehrsanlage, Brücke und Kanalisation. Die implementierten Funktionen basieren dabei auf den vorab in Workshops definierten [Use Cases](#). Zudem wurde die Open-Source-Software [QGIS](#) als Basis genutzt. Dies ermöglicht die Nutzung verschiedener bereits vorinstallierter [GIS](#)-Werkzeuge für [Geodaten](#), ohne diese neu implementieren zu müssen. Die Verknüpfung der genutzten Bestandsfunktionen und zusätzlich implementierten Funktionen im Rahmen der [RekoTi-Toolbox](#) ist zudem in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht. Vor allem [GIS](#)-basierte Verschneidungen von verschiedenen Datensätzen sind dabei relevant. Aber auch unterschiedliche Visualisierungsoptionen der verarbeiteten Daten können genutzt werden. Das Zusammenspiel zwischen bereits existierenden Werkzeugen und darauf aufbauenden zusätzlichen Funktionalitäten ermöglicht es, infrastrukturelle [GIS](#)-Daten im Kontext der definierten Anwendungsfälle ressourcenspezifisch zu bearbeiten. Den Rahmen hierfür bilden zusätzlich entwickelte Prüfroutinen sowie Schnittstellen zu weiteren Systemen und Anwendungen. Demnach können Managementdaten für Infrastrukturmaßnahmen integriert, [BIM](#)-Daten importiert und Ressourcendaten exportiert werden. Vor allem die in Abschnitt [4.3](#) vorgestellten Konzepte und Ansätze zeigen zudem, welche langfristigen Erweiterungen wünschenswert wären.

Übersicht der Funktionalitäten

Die nachfolgenden Links führen zu fundierten Informationen der einzelnen Funktionalitäten:

RekoTi-Toolbox Funktionalitäten

- [Use Cases RekoTi-Toolbox](#)
- [QGIS-Funktionalitäten](#)
- [Massenberechnung](#)
- [Maßnahmenintegration](#)
- [Ressourcenvisualisierungen](#)
- [Toolbox-Schnittstellen](#)
- [Übersicht weitere implementierte Funktionalitäten](#)

Darstellung der RekoTi-Toolbox

Das aus den definierten Anforderungen generierte Mockup war die Grundlage für die prototypische Implementierung. Die nachfolgende Grafik zeigt den aktuellen Implementierungsstand. Neben den in QGIS bereits nativ bereitgestellten Benutzerpanelen (Bedienfelder, Werkzeugkästen, Layermodul etc.) ist die erweiterte Funktionspalette durch die zusätzlich implementierten Funktionalitäten durch die RekoTi-Benutzeroberfläche auf der rechten Seite deutlich erkennbar. Die Map-basierte Bereitstellung bzw. Visualisierung von GIS-Daten ist zudem ein Mittelpunkt der Anwendung.

Benutzeroberfläche RekoTi-Toolbox, zusammengesetzt aus QGIS- und Plugin-Benutzeroberfläche

4.2.3 Benutzerführung

[Leitfaden](#) → [4.2 RekoTi-Toolbox](#)

Vorherige Kapitel:

[4.2.1 Anforderungen](#) | [4.2.2 Funktionalitäten](#)

Nächstes Kapitel:

[4.2.4 Technische Details](#)

Darstellung der RekoTi-Toolbox; Über die Icons am oberen Bildrand kann die Toolbox zunächst geöffnet, anschließend Datensätze validiert und schließlich Hilfestellungen abgerufen werden (von links nach rechts)

Nutzenden werden verschiedene Aspekte der Benutzerführung bereitgestellt. Nach der Installation können sie die Anwendung durch Anklicken des RekoTi-Buttons starten. Vorab oder anschließend können die relevanten Datensätze importiert und über den Check-Button validiert werden. Um weitere Informationen zu erhalten, können sie den Info-Button anklicken, der zum [RekoTi-Wiki](#) führt.

Anwendung

Zusätzlich wurde eine übersichtliche Benutzeroberfläche mit verschiedenen Anzeige- und Ausgabefeldern und Buttons (u.a. Dropdown-Menü) entwickelt. Zunächst wählen die Nutzenden den Modus (z.B. Straße) aus, danach werden die möglichen Layer angezeigt. Anschließend

werden die Layerinformationen präsentiert. Durch Anklicken des Reiters "Berechnungen" (siehe Grafik) können Funktionen wie die Massenberechnung (Berechnung des [anthropogenen Materiallagers](#)) durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Berechnungen werden in einem weiteren Anzeigefeld angezeigt. Letztlich können die Informationen ausgegeben oder kopiert werden.

4.2.4 Technische Details

[Leitfaden](#) → [4.2 RekoTi-Toolbox](#)

Vorherige Kapitel:

[4.2.1 Anforderungen](#) | [4.2.2 Funktionalitäten](#) | [4.2.3 Benutzerführung](#)

Das entwickelte Plugin für QGIS erweitert die Funktionalität der GIS-Software QGIS, indem spezifische geospatiale Aufgaben effizient unterstützt werden und spezifische Berechnungen durchgeführt werden können. Das Plugin wird mit Python, PyQt und der QGIS-Plugin-Schnittstelle PyQGIS entwickelt.

- Python: Eine flexible Programmiersprache mit einfacher Syntax und umfangreichen Bibliotheken.
- PyQt: Ein Toolkit für die Entwicklung plattformübergreifender GUIs in Python. Beispiel: Einfache GUI-Anwendung mit einem Button und einer Nachrichtbox.
- PyQGIS: Die Python-API für QGIS, die den Zugriff auf interne QGIS-Funktionalitäten und Datenstrukturen ermöglicht. Beispiel: Laden und Hinzufügen eines Vektorlayers zu einem QGIS-Projekt.

Architektur und Implementierung

Die Plugin-Ordnerstruktur besteht aus einer Metadatei (metadata.txt), einer Initialisierungsdatei (__init__.py), einer Hauptlogikdatei (plugin.py) und den GUI-Komponenten, sowie weiteren Dateien (Bilder etc.). Die Benutzeroberfläche (GUI) wird mit PyQt entwickelt, wobei Widgets wie Buttons und Textfelder definiert und angeordnet werden.

Die entwickelte Toolbox soll mittelfristig über das Plugin-Verwaltungsmodul als Desktop- oder Webversion bereitgestellt werden. Derzeit ist eine (manuelle) Integration als Desktopversion bereits möglich.

4.3 Analyse und Optimierung

Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung

Vorheriges Kapitel:

[4.2 RekoTi-Toolbox](#)

Digitale Konzepte und Dienste zur Analyse und Optimierung der Ressourceneffizienz umfassen den Einsatz fortschrittlicher Technologien und digitaler Werkzeuge, um den Einsatz von Material, Energie und Arbeitskraft zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz und Nachhaltigkeit von Bauprojekten zu maximieren. Dies beinhaltet vor allem die Verwendung von Building Information Modeling (BIM) als auch geografischen Informationssystemen (GIS) und kann zudem um sensorbasierte Überwachungssysteme und datengetriebene Analysen zur Planung, Überwachung und Optimierung von Bauprozessen ergänzt werden. Durch diese Ansätze können im besten Fall kommunale Infrastrukturmaßnahmen präziser geplant, Ressourcenverschwendung reduziert und die Lebensdauer von Infrastrukturen verlängert werden.

Die [RekoTi-Toolbox](#) stellt eine prototypische Basis von nützlichen Diensten zur Erfassung des [anthropogenen Materiallagers](#) bereit. Diese Informationen sind vor allem im Rahmen des [AIM](#) gefragt. Für die Planung müssen die räumlich vorliegenden Daten weiter aufbereitet werden. Es wurden [Konzepte](#) entwickelt, wie die zur Verfügung gestellten kommunalen Infrastrukturdaten in der Objektplanung genutzt und die aktualisierten Objektdaten schließlich wieder in den Datenbestand zurückfließen. Vor allem auf der [Objektebene](#) wurden Dienste entwickelt, dies es erlauben einen fundierten Einblick in potentielle Umweltauswirkungen von Bauwerken zu erlangen. Dabei wurden die aktuellen Herausforderungen bei der Nachhaltigkeitsbewertung identifiziert und ein [Lösungsvorschlag](#) abgeleitet. Auch die Güte der Daten wurde untersucht.

Unterkapitel:

[4.3.1 Analysedienste](#)

[4.3.2 Optimierungskonzepte](#)

4.3.1 Analysedienste

Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung → 4.3 Analyse und Optimierung

Nächstes Kapitel:

[4.3.2 Optimierungskonzepte](#)

Beschreibung

Layerübergreifende Ressourcenabfragen bzw. Stoffstromabfragen können herangezogen werden, um Synergien zwischen verschiedenen Infrastrukturbereichen zu identifizieren und zu nutzen und Ressourcen-Hotspots aufzudecken. Dabei können bspw. Kanalisation- und Straßenbauarbeiten bestmöglich aufeinander abgestimmt werden, sodass keine unnötigen Straßenaufbrüche stattfinden.

Die Stadt Münster stellt Datenpakete zu den zukünftig zu erwartenden Maßnahmen für die Infrastrukturbereiche Verkehrsfläche und Kanalisation bereit (Siehe [Visualisierungen Toolbox](#)). Es ist wichtig zu wissen, wann wo welches Material frei wird. Dieses Wissen können Entscheidungstragende nutzen, um Maßnahmen aufeinander abzustimmen und die Anzahl von wiederholten Straßenaufbrüchen zu reduzieren.

Es wurde sich mit Informationen über wann und wo welches Material, in welchem Umfang, von einer Maßnahme betroffen ist, befasst. Dazu wurden Informationen über weitere Maßnahmen in der näheren Umgebung des Betrachtungsortes herangezogen.

Diese Informationsbasis kann durch eine [ökologische Bilanzierung](#) erweitert werden, sodass sich Sachbilanz und Wirkungsbilanz anhand von durchschnittlichen [EPD-Datensätzen](#) bestimmen lassen. Durch den derzeit noch nicht ausreichend zufriedenstellenden Informationsgehalt der verfügbaren EPDs sollten die hierbei berechneten Werte lediglich zur groben Orientierung oder einem relativen Maßnahmenvergleich, vor allem auf der gesamten Netzebene genutzt werden. Sofern akkurate Werte für die Ökobilanzierung auf der Objektebene vorliegen, sollte ein automatisierte BIM-basierte Bilanzierung erfolgen. Unter [BIM-LCA-Integration](#) wird ein entsprechender Ansatz vorgestellt, der für die Bilanzierung von Neubau von Straßenbauwerken herangezogen werden kann.

4.3.2 Optimierungskonzepte

Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung → 4.3 Analyse und Optimierung

Vorheriges Kapitel:

[4.3.1 Analysedienste](#)

Im Rahmen von RekoTi wurde über verschiedene Konzepte und Dienste zur Optimierung des Ressourcenstroms und der Nachhaltigkeit aus der kommunalen Infrastrukturperspektive diskutiert. Neben den in der [RekoTi-Toolbox](#) integrierten Möglichkeiten, das [anthropogene Materiallager](#) sowie prognostizierte Stoffströme zu bestimmen, wurden weitere, vor allem digitale, Ansätze konzeptionell oder prototypisch entwickelt. Unter **Optimierungsverfahren und -dienste** lassen sich verschiedene Ansätze finden, welche im Kontext von RekoTi als relevant eingestuft wurden.

Nachfolgend werden zudem die Grundsätze und potentiellen Nutzen durch die Anwendung von verschiedenen digitalen Technologien erläutert:

Allen voran die kohärente Nutzung von [BIM \(Objektebene\)](#) und [GIS \(Netzebene\)](#) sowie ein verlustfreier Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Ebenen ist als wesentliches Optimierungskonzept anzusehen. Die für die drei betrachteten Infrastrukturbereiche erstellten [Modellierungsleitfäden](#) sollen diese digitale, gemeinschaftliche Arbeitsweise unterstützen.

Die Optimierung von Stoffströmen, Ressourceneinsatz und Nachhaltigkeit in kommunalen Infrastrukturnetzwerken erfährt durch digitale Dienste, basierend auf Technologien wie [Künstlicher Intelligenz \(KI\)](#), [Linked Data](#), Datenmanagement und dem [Internet der Dinge \(IoT\)](#), eine transformative Entwicklung. Diese digitalen Ansätze ermöglichen eine ganzheitliche Betrachtung und effiziente Steuerung von urbanen Ressourcensystemen.

Die Integration von KI spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse großer Datenmengen und der Ableitung prädiktiver Modelle. Durch maschinelles Lernen können Muster und Trends in den Stoffströmen erkannt werden, was eine vorausschauende Planung und Optimierung ermöglicht. KI-Algorithmen tragen zur automatisierten Anpassung von Prozessen bei, um Engpässe zu vermeiden und Ressourcen effizienter einzusetzen.

Linked Data, als Teil des [Semantic Web](#), erlaubt die Verknüpfung und semantische Interpretation von Daten verschiedener Quellen. In einem kommunalen Kontext können so Informationen über Stoffströme, Verbrauchsmuster und Umweltparameter miteinander in Beziehung gesetzt werden. Diese Vernetzung fördert eine ganzheitliche, gemeinschaftliche und transparente Sichtweise, wodurch Synergien zwischen verschiedenen Infrastrukturelementen identifiziert und genutzt werden können.

Das effektive Datenmanagement spielt ebenfalls eine der zentralen Rollen bei der Optimierung kommunaler Infrastrukturnetzwerke. Digitale Plattformen, die verschiedene Datenquellen integrieren, ermöglichen eine Echtzeitanalyse und -überwachung. Diese Daten dienen als Grundlage für fundierte Entscheidungen im Hinblick auf den Ressourceneinsatz und die Umweltauswirkungen. Die [RekoTi-Toolbox](#) sowie das entwickelte **Konzept zur Optimierung des Datenmanagements** sind hierbei als wichtige Bausteine zu nennen.

Letztlich können insbesondere im kommunalen Raum mit Hilfe von IoT-Geräten (bspw. Sensoren) kontinuierlich Daten über Energieverbrauch, Abfallmengen, Wasserqualität und mehr gesammelt werden. Diese Echtzeitdaten ermöglichen nicht nur eine präzise Überwachung, sondern erlauben in Kombination mit KI-Tools und effizientem Datenmanagement auch eine direkte Anpassung von Prozessen und Ressourcenallokation basierend auf den aktuell festgestellten Bedingungen und Anforderungen.

Hierzu können bereits existierende [Geodaten-Plattformen](#) adressiert werden, welche unterschiedlichste [GIS-Datensätze](#) sowie Sensordaten für [Kommunen](#) zur Verfügung stellen.

Schlussfolgernd eröffnet die Implementierung digitaler Dienste die Möglichkeit zur Schaffung von intelligenten Netzwerken, in denen Infrastrukturelemente miteinander kommunizieren. Automatisierte Optimierungsschleifen ermöglichen eine dynamische Anpassung von Ressourcenflüssen, um auf diese Weise die Effizienz und somit auch die Nachhaltigkeit zu maximieren. Die Synergie zwischen KI, Linked Data, Datenmanagement, IoT und anderen digitalen Technologien schafft somit ein umfassendes Ökosystem für die Optimierung kommunaler Infrastrukturnetzwerke. Durch die ganzheitliche Betrachtung von Stoffströmen und den Einsatz intelligenter Algorithmen können Kommunen ihre Ressourceneffizienz steigern und entsprechend eine nachhaltigere Entwicklung fördern.

Die beiden wesentlichen weiterführenden Seiten im Bereich Optimierungskonzepte sind:

[Datenmanagementoptimierung](#)
[Optimierungsverfahren und -dienste](#)

5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale

Leitfaden

Vorherige Kapitel:

[1 Einleitung](#) | [2 Lager und Stoffströme](#) | [3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung](#) | [4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#)

Nächste Kapitel:

[6 Ausblick](#) | [7 Zusammenfassung](#)

Ziel des Projekts RekoTi ist die Steigerung der Ressourceneffizienz im Tiefbau, insbesondere für Brücken, Kanäle und Verkehrsflächen. Bereits zu Beginn des Projektes wurden die im Folgenden beschriebenen Ansatzpunkte identifiziert und im Projektverlauf untersucht. Um das mögliche Steigerungspotenzial zu bestimmen, wurden jeweils benötigte Daten, bestehende Ansätze, entsprechende Forschungsprojekte und mögliche Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner analysiert und durch eigene Berechnungen, Sammlungen, Versuche und Zusammenstellungen ergänzt. Die detaillierten Ergebnisse inklusive der jeweiligen Vorgehensweise sind in den vorherigen Kapiteln beschrieben. Untersucht wurden vor allem folgende Ansätze:

- Verbesserung des Stoffstrommanagements (siehe [2 Lager und Stoffströme](#))
- Nutzung alternativer Bauweisen, -verfahren und Entscheidungsfindungen (siehe [3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung](#))
- Optimierung des Datenmanagements (siehe [4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#))

Damit die ermittelten Potenziale zur Steigerung der Ressourceneffizienz ausgeschöpft werden können, müssen sie in die Praxis umgesetzt werden. Hierzu brauchen Kommunen klare und leicht verständliche Handlungsempfehlungen. In diesem Kapitel werden somit die Handlungsempfehlungen aufgeführt und in kurzer, zusammenfassender Weise beschrieben. Für eine tatsächliche Umsetzung sind jedoch neben der reinen Handlungsempfehlung weitere Hintergrundinformationen mit einem tieferen Detaillierungsgrad nötig. Diese sind in den vorherigen Kapitel aufgeführt. An den entsprechenden Stellen der Handlungsempfehlung wird auf diese Kapitel verwiesen. In Summe soll so ein Überblick über die Ergebnisse gegeben und gleichzeitig ein vertiefter Einblick ermöglicht werden.

In RekoTi wurden fünf Handlungsempfehlungen (siehe Unterkapitel) erarbeitet.

Unterkapitel:

- [5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen](#)
- [5.2 Handlungsempfehlungen Brücken](#)
- [5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation](#)
- [5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement](#)

5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement

5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen

Leitfaden → 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale

Nächste Kapitel:

5.2 Handlungsempfehlungen Brücken | 5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation | 5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement | 5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement

Für die Steigerung der Ressourceneffizienz von Verkehrsflächen wurden fünf Handlungsoptionen für Kommunen identifiziert:

1. Wahl der „richtigen“ (Asphalt-)Bauweisen
2. Lange Nutzungsdauern sicherstellen
3. Einsatz von Asphaltgranulat fördern
4. Schattenpreise berücksichtigen
5. Versickerungsfähige Verkehrsflächen

5 Wege zu mehr Ressourceneffizienz von Verkehrsflächen

WAHL DER „RICHTIGEN“ (ASPHALT-)BAUWEISEN

Die Wahl der „richtigen“ Bauweisen, Erhaltungsmaßnahmen sowie Asphaltmischquarten und -sorten ist entscheidend für die „Nachhaltigkeit“ und „Ressourcenschonung“ im kommunalen Straßenbau. Kommunen können dabei standardisierte, auf die entsprechenden Regelwerke abgestimmte Bauweisen in Abhängigkeit von z. B. dem Straßentyp und der Belastungskategorie für sich festlegen. Als Hilfestellung können u. a. die Erfahrungen der Stadt Münster sowie der DAV-Leitfaden „Asphalt im kommunalen Straßenbau“ dienen.

LANGE NUTZUNGSDAUERN SICHERSTELLEN

Ressourcenschonend sind Bauwerke im Bereich der öffentlichen Infrastruktur vor allem dann, wenn sie dauerhaft und langlebig sind. Bei Erfüllung der Anforderungen aus dem Technischen Regelwerk können z. B. Asphaltdeckschichten eine Nutzungsdauer von 20 bis 30 Jahren erreichen. Erfahrungsgemäß leistet neben einer fachgerechten Planung und Ausschreibung eine sinnvolle Bauüberwachung durch den Straßenbauerträger einen Beitrag zur Herstellung von langlebigen und dauerhaften kommunalen Straßen.

EINSATZ VON ASPHALTGRANULAT FÖRDERN

Kommunen sollten die Wiederverwendung von Asphaltgranulat in ihren Ausschreibungen fördern, um Primärrohstoffe zu schonen. Asphaltgranulat aus gefrästen Asphaltflächen kann bereits seit langem in neuen Schichten aus Asphaltbeton verwendet werden. Die Möglichkeiten zur Wiederverwendung werden bisher jedoch im kommunalen Straßenbau oft unzureichend genutzt. Die Versuchsreihe „Kanalstraße“ zeigt, dass die Wiederverwendung von Asphaltgranulat grundsätzlich auch in Splittmastixasphalt möglich ist.

SCHATTENPREISE BERÜCKSICHTIGEN

Kommunen können bei Bauvorhaben die Wiederverwendung von Recycling-Baustoffen und Asphaltgranulat vorgeben bzw. einfordern. Dabei lassen sich konkrete Vorgaben, wie der Einsatz von Recycling-Baustoffen in ungebundenen Tragschichten oder Asphaltgranulat in Asphalttschichten festlegen. Einige Kommunen, wie z. B. die Stadt Dortmund, setzen diese Ansätze bereits seit längerem um. Eine Wertung verschiedener Angebote durch Schattenpreise ist dabei möglich.

VERSICKERUNGSFÄHIGE VERKEHRSFÄCHEN

Um die Ressource Wasser zu schonen und Überschwemmungen vorzubeugen, können versickerungsfähige Verkehrsflächen eingesetzt werden. Darin Einsatzbereich liegt in gering belasteten Verkehrsflächen. Informationen dazu gibt es im Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV) der FGSV. Bei entsprechenden Planungen sowie Ausschreibungen sollten Kommunen das genannte Merkblatt berücksichtigen.

www.fh-muenster.de/rekoti

Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen

Inhaltsverzeichnis

1 Wahl der „richtigen“ (Asphalt-)Bauweisen und Erhaltungsmaßnahmen	156
2 Lange Nutzungsdauern sicherstellen	156
3 Einsatz von Asphaltgranulat fördern	156
4 Schattenpreise berücksichtigen	157
5 Versickerungsfähige Verkehrsflächen	157
6 Literaturverzeichnis	158

Ausgabe: 14.10.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 155 von 178

Wahl der „richtigen“ (Asphalt-)Bauweisen und Erhaltungsmaßnahmen

Die Wahl der „richtigen“ Bauweisen, Erhaltungsmaßnahmen und der „richtigen“ Asphaltmischgutarten und -sorten im kommunalen Asphaltstraßenbau stellt grundsätzlich und insbesondere bei Überlegungen zu Fragen der „Nachhaltigkeit“ und der „Ressourcenschonung“ eine besondere Herausforderung für Kommunen bei der Planung und Ausschreibung von Baumaßnahmen dar. Als Hilfestellung kann hierbei eine auf die jeweilige Kommune abgestimmte Auswahl geeigneter Bauweisen, Erhaltungsmaßnahmen sowie Asphaltmischgutsorten und -arten dienen. Zu berücksichtigen sind dabei die grundsätzlichen Randbedingungen im Bereich des kommunalen Straßenbaus. Diese werden u. a. in ^[1] diskutiert sowie grundlegende straßenbautechnische Fragestellungen bzgl. der Wahl der geeigneten Bauweisen sowie der Asphaltmischgutarten und Asphaltmischgutsorten für den kommunalen Bereich behandelt. Zu beachten ist dabei, dass es für diese Fragestellungen keine allgemeingültigen (d. h. für alle Kommunen gleiche) Antworten gibt. Die für Münster exemplarisch entwickelte Systematik ermöglicht es jedoch den Kommunen die für sie geeigneten Lösungen herausarbeiten zu können. Zudem können die vorgestellten „Arbeitshilfen“, welche auf den langjährigen Erfahrungen des Tiefbauamtes der Stadt Münster sowie auf Untersuchungen der FH Münster basieren, den Straßenbaulastträger bei der Wahl der zweckmäßigen Asphaltmischgutarten und Asphaltmischgutsorten sowie der entsprechenden Bindemittelarten und Bindemittelsorten für den kommunalen Bereich unterstützen.^[1] Als weiteres Hilfsmittel finden sich im Leitfaden „[Asphalt im kommunalen Straßenbau](#)“ des Deutschen Asphaltverbandes (DAV) e.V. ergänzende Informationen für die Planung, den Bau und die Erhaltung kommunaler Straßen und Flächen aus Asphalt.

Lange Nutzungsdauern sicherstellen

Nachhaltig und damit ressourcenschonend sind Bauwerke im Bereich der öffentlichen Infrastruktur und damit auch im Bereich des kommunalen Straßenbaus vor allem dann, wenn sie dauerhaft und langlebig sind. Werden maßgebende und grundlegende Anforderungen aus dem Technischen Regelwerk ([ZTV Asphalt-StB](#)), z. B. in Bezug auf den Verdichtungsgrad und den Hohlraumgehalt der fertigen Schicht sowie den Schichtenverbund^[2] erfüllt, können z. B. für Asphaltdeckschichten Nutzungsdauern von 20 bis 30 Jahren erreicht werden^[1]. Erfahrungen aus der Praxis zeigen immer wieder, dass hierfür neben einer den Randbedingungen angepassten Planung und Ausschreibung vor allem eine konsequent wahrgenommene Bauüberwachung durch den Straßenbaulastträger (oder seiner Beauftragten) im Zuge der Bauausführung einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit von Straßen im kommunalen Bereich leistet.^[3] Ergänzt durch die u. a. aus haushaltstechnischen Gründen erforderlichen Kontrollprüfungen des Straßenbaulastträgers nach [ZTV Asphalt-StB](#) leistet eine den Randbedingungen der Baumaßnahme angepasste Bauüberwachung einen wesentlichen Beitrag zur Erzielung dauerhafter und damit nachhaltiger sowie ressourcenschonender Verkehrsflächen.

Einsatz von Asphaltgranulat fördern

Den größten Ressourcenanteil im Bereich der bereits vorhandenen kommunalen Verkehrsflächen stellen im gebundenen Oberbau die dort eingebauten verschiedenen Asphalte dar. Werden die vorhandenen Asphaltaufbauten im Zuge von Erhaltungsmaßnahmen lagenweise gefräst, bilden

die so gewonnenen Asphaltgranulate ein erhebliches Potenzial zur Schonung natürlicher Ressourcen. Die wesentlichen asphalttechnologischen Regelwerke ([TL Asphalt-StB 07/13](#), [ZTV Asphalt-StB 07/13](#)) lassen schon seit vielen Jahren die Wiederverwendung von Asphaltgranulat in neuen Asphalttragschichten, Asphaltbinderschichten oder Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton zu. Es ist festzustellen, dass diese Möglichkeiten im Bereich des kommunalen Straßenbaus vielfach unzureichend genutzt wurden. Kommunen sollten in ihren Ausschreibungen daher die entsprechenden Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Asphaltgranulat und damit zur Ressourcenschonung nicht einschränken. Die im Rahmen des RekoTi-Projektes angelegte [Versuchsstrecke „Kanalstraße“](#) zeigt, dass die Wiederverwendung von Asphaltgranulat auch in Asphalten, in denen Asphaltgranulat bisher weniger zum Einsatz kam (Splittmastixasphalt) grundsätzlich möglich ist. Hierzu liegen außerdem z. B. langjährige Erfahrungen aus [Hamburg](#) vor.

Schattenpreise berücksichtigen

Kommunen können in Planungsvorgaben bzw. in Ausschreibungen von Baumaßnahmen die Wiederverwendung von Recycling-Baustoffen und Asphaltgranulat vorgeben bzw. einfordern. So könnten z. B. Randbedingungen für den Einsatz von Recycling-Baustoffen in ungebundenen Tragschichten oder der Einsatz von Asphaltgranulat in verschiedenen Asphaltsschichten festgelegt werden (z. B. Einsatz von Recycling-Baustoffen bis zu 100 M.-% oder Wiederverwendung von Asphaltgranulat in einer Asphaltdeckschicht von min. 20 M.-% möglich). Diese Randbedingungen könnten im Anschluss über Schattenpreise^{[4][5]} in der Wertung der verschiedenen Angebote berücksichtigt werden. Für eine derartige Vorgehensweise liegen Beispielen aus der Praxis vor:

- [Dortmund: Ausschreibung hoher RC-Anteil](#)
- [Ausschreibung Bayern, „Nachhaltigkeitsaspekte“](#)

Es ist davon auszugehen, dass bzgl. der Handhabung von sogenannten Schattenpreisen bzw. entsprechender Ausschreibungsvarianten in den kommenden Jahren weitere Erfahrungen gesammelt und in der Literatur veröffentlicht werden.

Versickerungsfähige Verkehrsflächen

Um die Ressource Wasser zu schonen und Überschwemmungen vorzubeugen, können versickerungsfähige Verkehrsflächen eingesetzt werden. Umsetzbar sind Bauweisen aus Asphalt, Beton oder Pflaster. Informationen hierzu enthält das [Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen \(M VV\)](#) der Forschungsgruppe für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). Bei entsprechenden Planungen sowie Ausschreibungen sollten Kommunen das genannte Merkblatt berücksichtigen. Bei der Umsetzung von versickerungsfähigen Verkehrsflächen ist in jedem Fall die zu erwartende Verkehrsbelastung zu berücksichtigen. Verkehrsflächen einer Belastungsklasse Bk0,3 und sonstige Verkehrsflächen (Fahrzeuge < 3,5 t) sind besonders für versickerungsfähige Verkehrsflächen geeignet. Bei höheren Verkehrsbelastungen ist bezüglich der Eignung versickerungsfähiger Verkehrsflächen eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.^[6]

Weitere Details sind im Praxis-Steckbrief für [Versickerungsfähige Verkehrsflächen](#) beschrieben. Beispiele finden sich u. a. auch im [Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen \(M VV\)](#).

Literaturverzeichnis

1. ↑ [1.0](#) [1.1](#) [1.2](#) Weßelborg, Hans-Hermann (2019): Überlegungen zur Wahl der „richtigen“ Bauweisen und der „richtigen“ Asphaltmischgutarten und -sorten im kommunalen Asphaltstraßenbau, In: Straße und Autobahn, 2.2019, S 79-92
2. ↑ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB 07/13), Köln, 2013
3. ↑ Weßelborg, Hans-Hermann (2014): Qualitätssicherung beim Bau kommunaler Straßen, In: Straße und Autobahn, 5.2014, S. 364-374
4. ↑ Püstow, M., et al. (2023): Klimaverträglich bauen mit einem Schattenpreis für CO2-Emissionen -Wie die öffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben kann, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen - ein Impulspapier, Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie e.V. (Hrsg.), August 2023, URL: https://www.bauindustrie.de/fileadmin/bauindustrie.de/Media/Veroeffentlichungen/2023_Impulspapier_Klimavertraeglich_Bauen_mit_einem_Schattenpreis_fuer_CO2_Emissionen.pdf, Zugriff: 24.09.2024
5. ↑ Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Anschreiben Verbände - Richtlinie über nachhaltige Zuschlagskriterien, München, Mitteilung vom: 11.10.2022
6. ↑ Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Merkblatt für Versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV), Köln, 2013

5.2 Handlungsempfehlungen Brücken

Leitfaden → 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale

Vorheriges Kapitel:

5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen

Nächste Kapitel:

5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation | 5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement | 5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement

Für die Steigerung der Ressourceneffizienz von Brückenbauwerken wurden fünf Handlungsoptionen für Kommunen identifiziert:

1. Alternative Bauweisen nachfragen
2. Alternative Betonsorten verlangen
3. Schattenpreise bei der Vergabe berücksichtigen
4. Wetterfestem Stahl einsetzen
5. Kürzere Bauzeiten belohnen

5 Wege zu mehr Ressourceneffizienz im Brückenbau

ALTERNATIVE BAUWEISEN NACHFRAGEN
Alternative Bauweisen für Brücken (z.B. Bewehrte-Erde-Konstruktionen oder Fertigteilbauweisen) können durch z.B. geringeren Materialverbrauch, geringere Treibhausgasemissionen oder reduzierten Unfallrisikoverkehr größtes Potenzial Ressourcen einsparen. Damit diese Ressourceneffizienzpotenziale in der Praxis genutzt werden können, muss eine Prüfung dieser Bauweisen bei der Vergabe der Planungsleistung erfolgen.

ANDERE BETONSORTEN VERLANGEN
Betonarten haben durch verschiedene Klimafaktoren im Zement unterschiedliche CO₂-Fußabdrücke. Außerdem beeinflusst die Betonart die Dimensionierung der Bauteile und den Bewehrungsgrad. Konkrete CO₂-Grenzwerte oder Betonarten (z.B. CEM III) können bei der Vergabe der Planungsleistung vorgegeben und das Einsparungspotenzial berechnet werden.

SCHATTENPREISE BERÜCKSICHTIGEN
Alternativ zu konkreten Grenzwerten für die Treibhausgasemissionen, können CO₂-Schattenpreise als Vergabekriterium berücksichtigt werden. Die Umsetzung muss entsprechend bei der Ausschreibung der Bauleistung erfolgen. Bei der Planung muss diese Anforderung jedoch bereits bekannt sein, damit ein Bauwerk mit möglichst geringen Schattenkosten entworfen wird.

WETTERFESTEN STAHL EINSETZEN
Für Stahlbauteile, z. B. Geländer, kann anstelle von beschichtetem Stahl wetterfester Stahl eingesetzt werden. Er weist eine zusätzliche Oberfläche auf, die oxidiert und damit den statisch relevanten Teil des Materials schützt. Beschichtungsreparaturen entfallen und die Sortenreinheit wird gesteigert. Optisch wirken Bauteile mit wetterfestem Stahl verrostet, es besteht jedoch keine Einschränkung der Funktion.

KÜRZERE BAUZEITEN BELOHNEN
Der Unfallrisikoverkehr der Baumaßnahmen hat einen größeren Einfluss auf die Treibhausgasbilanz als die Brückenbauwerke selbst. Kurze Bauzeiten steigern somit die Ressourceneffizienz. Kommunen können konkrete Vorgaben für die einzuhaltende Bauzeit machen und zusätzlich in der Ausschreibung der Bauleistung finanzielle Anreize zu einer schnelleren Umsetzung geben. Dies muss bereits bei der Vergabe der Planungsleistung bekannt gemacht werden, um entsprechende Bauweisen zu nutzen.

www.th.muenster.de/rekoti

RekoTi

Inhaltsverzeichnis

1 Alternative Bauweisen nachfragen	160
2 Alternative Betonsorten verlangen	160
3 Schattenpreise bei der Vergabe berücksichtigen	160
4 Wetterfestem Stahl einsetzen	160
5 Kürzere Bauzeiten belohnen	160
6 Literaturverzeichnis	161

Alternative Bauweisen nachfragen

Alternative Bauweisen für Brücken (z.B. Bewehrte-Erde-Konstruktionen oder Fertigteil-Bauweisen) können durch z.B. geringeren Materialverbrauch, geringere Treibhausgasemissionen oder reduzierten Umfahrvverkehr (größtes Potenzial) Ressourcen einsparen. Damit diese Ressourceneffizienzpotenziale in der Praxis genutzt werden können, muss eine Prüfung dieser Bauweisen bei der Vergabe der Planungsleistung erfolgen. Beispiele für ein [Stahl-Bewehrtes Brückenwiderlager](#), ein [Kunststoff-Bewehrtes Brückenwiderlager](#) und ein [Widerlager in Fertigteil-Bauweise](#) finden sich in der [Beispielsammlung](#).

Alternative Betonsorten verlangen

Betonsorten haben durch verschiedene Klinkeranteile im Zement unterschiedliche CO₂-Fußabdrücke. Außerdem beeinflusst die Betonsorte die Dimensionierung der Bauteile und den Bewehrungsgrad. Konkrete CO₂-Grenzwerte oder Zementsorten (z.B. CEM III) können bei der Vergabe der Planungsleistung vorgegeben und das Einsparungspotenzial berechnet werden. Ein Beispiel zu einem Brückenbauwerk mit [CO₂-reduziertem Beton](#) findet sich in der [Beispielsammlung](#).

Schattenpreise bei der Vergabe berücksichtigen

Alternativ zu konkreten Grenzwerten für die Treibhausgasemissionen, können CO₂-Schattenpreise als Vergabekriterium berücksichtigt werden. Die Umsetzung muss entsprechend bei der Ausschreibung der Bauleistung erfolgen. Bei der Planung muss diese Anforderung jedoch bereits bekannt sein, damit ein Bauwerk mit möglichst geringen Schattenkosten entworfen wird. Hinweise zur Umsetzung inkl. Vorlagen für Leistungsverzeichnisse finden sich z. B. in [\[1\]](#). Durch die Anwendung von (teil-)funktionalen Leistungsbeschreibungen wird dabei die Suche nach einer hinsichtlich der Klimaschutzziele günstigen Lösung erleichtert [\[1\]](#). Am Beispiel der [Schiersteiner Brücke](#) aus der [Beispielsammlung](#) wird deutlich, welche Vergabekriterien weiterhin eine Rolle spielen können.

Wetterfestem Stahl einsetzen

Für Stahlbauteile von Brücken (z. B. Geländer) kann anstatt von beschichtetem Stahl wetterfester Stahl eingesetzt werden. Er weist eine zusätzliche Opferschicht auf, die oxidiert und damit den statisch relevanten Teil des Materials schützt. Beschichtungserneuerungen entfallen und die Sortenreinheit wird gesteigert. Optisch wirken Bauteile mit wetterfestem Stahl verrostet, es besteht jedoch keine Einschränkung der Funktion. Ein entsprechendes [Beispiel](#) ist in der [RekoTi Beispielsammlung](#) beschrieben.

Kürzere Bauzeiten belohnen

Der Umfahrvverkehr der Baumaßnahmen hat oft einen größeren Einfluss auf die Treibhausgasbilanz als die Brückenbauwerke selbst. Kurze Bauzeiten steigern somit die Ressourceneffizienz. Literatur zu diesem Thema ist z. B. unter [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#) [\[10\]](#) zu finden.

Kommunen können konkrete Vorgaben für die einzuhaltende Bauzeit machen und zusätzlich in der Ausschreibung der Bauleistung finanzielle Anreize zu einer schnelleren Umsetzung geben. Dies muss bereits bei der Vergabe der Planungsleistung bekannt gemacht werden, um entsprechende Bauweisen zu nutzen.

Literaturverzeichnis

1. ↑ [1.0 1.1](#) Püstow, M., et al. (2023): Klimaverträglich bauen mit einem Schattenpreis für CO₂-Emissionen - Wie die öffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben kann, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen - ein Impulspapier, Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie e.V. (Hrsg.), August 2023, URL: https://www.bauindustrie.de/fileadmin/bauindustrie.de/Media/Veroeffentlichungen/2023_Impulspapier_Klimavertraeglich_Bauen_mit_einem_Schattenpreis_fuer_CO2_Emissionen.pdf, Zugriff: 31.10.2023
2. ↑ Fachhochschule Kiel (2021): Nachhaltiger Bauen - FH Kiel entwickelt CO₂-optimierte Brückenbauwerke, Kiel, 09/23/2021, URL: <https://idw-online.de/en/news776218>, Zugriff: 30.02.2024
3. ↑ Lünser, H. (1999): Ökobilanzen im Brückenbau - Eine umweltbezogene ganzheitliche Bewertung, Springer Basel, 1999; ISBN: 978-3-7643-5946-1
4. ↑ Institut für Bauwesen der Fachhochschule Kiel (2023): CO₂-Bilanzierung und Optimierung von Brückenbauwerken. Unter Mitarbeit von Professor Dr.-Ing. Stephan Görtz, Thi Kim Dung Pham (M. Sc.). Kiel. URL: <https://www.fh-kiel.de/fachbereiche/medien-bauwesen/bauwesen/forschung-und-wissenstransfer/drittmittelprojekte-ibf/co2-optimierte-bauteile/co2-bilanzierung-und-optimierung-von-brueckenbauwerken/>, Zugriff: 26.11.2023
5. ↑ Mancke, R.; Gebert, G. (2022): Ökobilanzielle Bewertung von alternativen Bauweisen am Beispiel eines typischen Überführungsbauwerks im Zuge von Autobahnen. In: Bautechnik 99 (7), S. 533-546. DOI: <https://doi.org/10.1002/bate.202200051>, Zugriff: 10.03.2024.
6. ↑ Zinke, T. (2016): Nachhaltigkeit von Infrastrukturbauwerken -Ganzheitliche Bewertung von Autobahnbrücken unter besonderer Berücksichtigung externer Effekte. Dissertation. Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe. URL: <https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000053695>, Zugriff: 23.11.2023.
7. ↑ Bundesanstalt für Straßenwesen (Hg.) (2016): Pilotstudie zum Bewertungsverfahren Nachhaltigkeit von Straßenbrücken im Lebenszyklus. Bergisch-Gladbach (B 131). URL: https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/1671/file/B131_barrierefreies_ELBA_PDF.pdf, Zugriff: 29.11.2023.
8. ↑ Schnetgöke, T. (2023): Kurzimpuls: „Express-Brücke - Antwort im Brückenbau auf Nachhaltigkeit zur Einsparung von CO₂-Emissionen“. Vortrag auf Konferenz: Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimaresilienz in Kommunen am 12.06.2023. Firma Echterhoff.
9. ↑ Wirker, A.; Donner, R. (2020): Innovativer und nachhaltiger Ersatzneubau von Betonbrücken, Berichte der BAST, Heft B 155 (2020)
10. ↑ Reddemann, T. (2023): Schneller ist keine - Die Echterhoff Expressbrücke. Vortrag auf 2. Nachhaltigkeitskonferenz der BAUINDUSTRIE am 12.10.2023. Firma Echterhoff. URL: https://www.bauindustrie.de/fileadmin/user_upload/Reddemann_Echterhoff_Expressbruecke.pdf, Zugriff: 25.07.2024

5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation

Leitfaden → 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale

Vorherige Kapitel:

- 5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen | 5.2 Handlungsempfehlungen Brücken

Nächste Kapitel:

- 5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement | 5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement

Für die Steigerung der Ressourceneffizienz der Kanalisation wurden fünf Handlungsoptionen für Kommunen identifiziert:

1. Alternative Bauweisen nachfragen
2. Materialien vergleichen
3. Schattenpreise bei Vergabe nutzen
4. Böden wiederverwenden
5. Kürzere Bauzeiten belohnen

5 Wege zu mehr Ressourceneffizienz im Kanalbau

ALTERNATIVE BAUWEISEN NACHFRAGEN

Alternative Bauweisen für Kanäle (z.B. Inliner oder Flüssigboden) können durch z.B. geringeren Materialverbrauch, geringere Treibhausgasemissionen oder reduzierten Umfahrvkehr Ressourcen einsparen. Damit diese Ressourceneffizienzpotenziale in der Praxis genutzt werden können, muss eine Prüfung dieser Bauweisen bei der Vergabe der Planungsaufgabe erfolgen.

MATERIALIEN VERGLEICHEN

Rohrmaterialien haben unterschiedliche Eigenschaften und Umweltauswirkungen. Durch einen Vergleich kann für eine konkrete Baumaßnahme aus technischer und Ressourcensicht die beste Lösung ermittelt werden. Hierzu können Vergleichsrechnungen oder konkrete Grenzwerte bei der Vergabe der Planungsleistung vorgegeben werden.

SCHATTENPREISE BEI VERGABE NUTZEN

Alternativ zu konkreten Grenzwerten für die Treibhausgasemissionen, können CO2-Schattenpreise als Vergabekriterium berücksichtigt werden. Die Umsetzung muss entsprechend bei der Ausschreibung der Bauleistung erfolgen. Bei der Planung muss diese Anforderung jedoch bereits bekannt sein, damit ein Bauwerk mit möglichst geringen Schattenkosten entworfen wird.

BÖDEN WIEDERVERWENDEN

Den größten Ressourcenanteil beim Kanalbau stellen die Böden dar. Durch die neue Ersatzbaustoffverordnung können sie in vielen Fällen direkt am Ausbauport wieder eingebaut werden. Alternativ sind eine Aufbereitung oder die Herstellung von Flüssigboden möglich. Hierzu sind entsprechende Vorgaben bei der Vergabe der Bauleistung und ggf. ein Bodenmanagement inkl. Lagerflächen und Aufbereitungsanlagen nötig.

KÜRZERE BAUZEITEN BELOHNEN

Bei offenen Bauweisen hat auch der Umfahrvkehr Einfluss auf die Treibhausgasbilanz der Kanalbaumaßnahme. Kurze Bauzeiten steigern somit die Ressourceneffizienz. Kommunen können konkrete Vorgaben für die einzuhaltende Bauzeit machen und zusätzlich in der Ausschreibung der Bauleistung finanzielle Anreize zu einer schnelleren Umsetzung geben. Dies muss bereits bei der Vergabe der Planungsleistung bekannt gemacht werden, um entsprechende Bauweisen einzuplanen.

www.fh-muenster.de/rekoti

Inhaltsverzeichnis

1	Alternative Bauweisen nachfragen	163
2	Materialien vergleichen	163
3	Schattenpreise bei Vergabe nutzen	163
4	Böden wiederverwenden	163
5	Kürzere Bauzeiten belohnen	163
6	Literaturverzeichnis	164

Alternative Bauweisen nachfragen

Alternative Bauweisen für Kanäle (z.B. Inliner oder Flüssigboden) können durch z.B. geringeren Materialverbrauch, geringere Treibhausgasemissionen oder reduzierten Umfahrvverkehr Ressourcen einsparen. Damit diese Ressourceneffizienzpotenziale in der Praxis genutzt werden können, muss eine Prüfung dieser Bauweisen bei der Vergabe der Planungsaufgabe erfolgen. Ein Beispielszenario wurde in [Kapitel 3.3](#) beschrieben.

Materialien vergleichen

Rohrmaterialien haben unterschiedliche Eigenschaften und Umweltauswirkungen. Durch einen Vergleich kann für eine konkrete Baumaßnahme aus technischer und Ressourcensicht die beste Lösung ermittelt werden. Hierzu können Vergleichsrechnungen oder konkrete Grenzwerte bei der Vergabe der Planungsleistung vorgegeben werden. Eine entsprechende Beispielrechnung ist in [Kapitel 3.3](#) aufgeführt.

Schattenpreise bei Vergabe nutzen

Alternativ zu konkreten Grenzwerten für die Treibhausgasemissionen, können CO₂-Schattenpreise als Vergabekriterium berücksichtigt werden. Die Umsetzung muss entsprechend bei der Ausschreibung der Bauleistung erfolgen. Bei der Planung muss diese Anforderung jedoch bereits bekannt sein, damit ein Bauwerk mit möglichst geringen Schattenkosten entworfen wird. Hinweise zur Umsetzung inkl. Vorlagen für Leistungsverzeichnisse finden sich z. B. in ^[1]

Böden wiederverwenden

Den größten Ressourcenanteil beim Kanalbau stellen die Böden dar. Durch die neue Ersatzbaustoffverordnung können sie in vielen Fällen direkt am Ausbauort wieder eingebaut werden. Alternativ sind eine Aufbereitung oder die Herstellung von [Flüssigboden](#) möglich. Hierzu sind entsprechende Vorgaben bei der Vergabe der Bauleistung und ggf. ein Bodenmanagement inkl. Lagerflächen und Aufbereitungsanlagen nötig. Allgemeine Informationen zum Thema Flüssigboden sind bei den alternativen Bauweisen und -verfahren in [Kapitel 3.3](#) zu finden. [Beispiele](#) für den Einsatz von Flüssigboden sind in der [Beispielsammlung](#) der Best-Practice-Beispiele aufgeführt. Im Rahmen des Projekts RekoTi wurden mehrere Workshops zu diesem Thema durchgeführt.

Kürzere Bauzeiten belohnen

Bei offenen Bauweisen hat auch der Umfahrvverkehr Einfluss auf die Treibhausgasbilanz der Kanalbaumaßnahme. Kurze Bauzeiten steigern somit die Ressourcen-effizienz. Aus dem Bereich der Brücken liegt dazu Literatur vor, z. B. in ^[2] (s. [Handlungsempfehlungen Brücken](#)). Kommunen können konkrete Vorgaben für die einzuhaltende Bauzeit machen und zusätzlich in der Ausschreibung der Bauleistung finanzielle Anreize zu einer schnelleren Umsetzung geben. Dies muss bereits bei der Vergabe der Planungsleistung bekannt gemacht werden, um entsprechende Bauweisen einzuplanen. Hinweise hierzu finden sich in ^[1] auf S. 32.

Literaturverzeichnis

1. ↑ [1.0](#) [1.1](#) Püstow, M., et al. (2023): Klimaverträglich bauen mit einem Schattenpreis für CO₂-Emissionen - Wie die öffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben kann, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen - ein Impulspapier, Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie e.V. (Hrsg.), August 2023, URL: https://www.bauindustrie.de/fileadmin/bauindustrie.de/Media/Veroeffentlichungen/2023_Impulspapier_Klimavertraeglich_Bauen_mit_einem_Schattenpreis_fuer_CO2_Emissionen.pdf, Zugriff: 31.10.2023
2. ↑ Wirker, A.; Donner, R. (2020): Innovativer und nachhaltiger Ersatzneubau von Betonbrücken, Berichte der BAST, Heft B 155 (2020)

5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement

Leitfaden → 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale

Vorherige Kapitel:

5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen | 5.2 Handlungsempfehlungen Brücken | 5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation

Nächstes Kapitel:

5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement

Für die Optimierung eines Stoffstrommanagements haben Kommunen folgenden Möglichkeiten:

1. Berechnung des Materiallagers
2. Bodenmanagement
3. Bauteilbörsen nutzen
4. Ausschreibungen anpassen
5. Suffizienz

5 Wege zu mehr Ressourceneffizienz durch Stoffstrommanagement

BERECHNUNG DES MATERIALLAGERS
 Durch die Berechnung des anthropogenen Materiallagers bekommen Kommunen einen Überblick über Menge, Art und Ort ihrer verbauten Materialien. Dieses Wissen ist die Grundlage für ein Stoffstrommanagement, da ohne bekannte Menge & Materialarten keine Planung zum weiteren Einsatz möglich ist. In RekoTi wurde eine Abschätzungsmethode entwickelt, die die verfügbaren Daten berücksichtigt.

BODENMANAGEMENT
 Böden machen in vielen Kommunen den größten Anteil der Materialien aus. Ein Bodenmanagement hat somit ein hohes Potenzial zur Steigerung der Ressourceneffizienz. Ansätze mit Bodenaufbereitung, -management oder Verarbeitung zu Flüssigböden bestehen in mehreren Kommunen und sind unter dem RekoTi-best-practice-Beispiel zu finden.

BAUTEILBÖRSEN NUTZEN
 Bauteile wie Gehwegplatten, Bordsteine, Gulligitter? usw. können unbeschädigt ausgebaut und wiederverwendet werden. Hierfür können die ausgebauten Bauteile zwischengelagert und selbst genutzt oder über Bauteilbörsen verkauft werden. Auch der Einsatz fremder gebrauchter Bauteile aus Bauteilbörsen ist denkbar.

AUSSCHREIBUNGEN ANPASSEN
 Ausschreibungen können so angepasst werden, dass grundsätzlich zunächst Bauteile aus dem eigenen Baustofflager zuerst einzusetzen sind. Außerdem können Angebote von wiederverwendeten Bauteilen, aus recycelten Materialien oder mit einem Rücknahmesystem bzw. eine Rückkauf bevorzugt werden, in dem sie vorgegeben oder bei der Vergabe separat bewertet werden.

SUFFIZIENZ
 Den größten Einfluss auf die Ressourceneffizienz kann das Einsparen von Materialien erreichen, indem neue Bauwerke nicht errichtet werden. Über Mehrfachnutzung, zeitliche Aufteilungen oder sharing Konzepte können dennoch eine hohe Nutzungspazität erreicht werden. Für die praktische Umsetzung müssen solche Konzepte bereits bei der Planung neuer Infrastrukturanlagen berücksichtigt werden.

www.fh-muenster.de/rekoti

RekoTi

Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement

Inhaltsverzeichnis

1 Berechnung des Materiallagers	167
2 Bodenmanagement	167
3 Bauteilbörsen nutzen	167
4 Ausschreibungen anpassen	167

5 Suffizienz	167
6 Literaturverzeichnis	168

Berechnung des Materiallagers

Durch die Berechnung des [anthropogenen Materiallagers](#) bekommen Kommunen einen Überblick über Menge, Art und Ort ihrer verbauten Materialien. Dieses Wissen ist die Grundlage für ein Stoffstrommanagement, da ohne bekannte Menge & Materialarten keine Planung zum weiteren Einsatz möglich ist. In RekoTi wurde eine Abschätzungsmethode entwickelt, die die verfügbaren Daten berücksichtigt. Sie ist in [Kapitel 2.1](#) des Leitfadens beschrieben. Ein konkretes Beispiel zur Berechnung des anthropogenen Materiallagers der [Brücken](#), [Kanalisation](#) und der [Verkehrsflächen](#) befinden sich in den jeweiligen Unterkapiteln.

Bodenmanagement

Böden machen in vielen Kommunen den größten Anteil der Materialien aus. Ein Bodenmanagement hat somit ein hohes Potenzial zur Steigerung der Ressourceneffizienz. Ansätze mit Bodenaufbereitung, -management oder Verarbeitung zu Flüssigböden bestehen in mehreren Kommunen und sind in der RekoTi [Beispielsammlung](#) zu finden.

Für ein Stoffstrommanagement bestehen bereits Portale, die die Nachfrage und das Angebot zusammenführen und die Nutzung von RC-Baustoffen fördern. Beispiele hierfür sind: [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Bauteilbörsen nutzen

Bauteile wie Gehwegplatten, Bordsteine usw. können unbeschädigt ausgebaut und wiederverwendet werden. Hierfür können die ausgebauten Bauteile zwischengelagert und selbst genutzt oder über Bauteilbörsen verkauft werden. Auch der Einsatz fremder gebrauchter Bauteile aus Bauteilbörsen ist denkbar. Beispiele für Bauteilbörsen bestehen bereits mehrere, sind bislang allerdings eher im Bereich Denkmalschutz und Hochbau aktiv. Eine andere Nutzung ist jedoch möglich und ggf. bereits in Einzelfällen vorhanden. Beispiele sind: [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#)

Ausschreibungen anpassen

Ausschreibungen können so angepasst werden, dass grundsätzlich zunächst Bauteile aus dem eigenen Baustofflager zuerst einzusetzen sind. Außerdem können Angebote von wiederverwendeten Bauteilen, aus recycelten Materialien oder mit einem Rücknahmesystem bzw. eine Rückkauf bevorzugt werden, in dem sie vorgegeben oder bei der Vergabe separat bewertet werden. Hinweise zur Nutzung von CO₂-Schattenpreisen bei der Vergabe gibt [\[7\]](#). Mit der [Schiersteiner Brücke](#), [Ausschreibung von Asphaltgranulat in Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt](#) und [Ausschreibung Bayern, "Nachhaltigkeitsaspekte"](#) werden in der [Beispielsammlung](#) weitere Best-Practice-Beispiele beschrieben, in dem Umweltkriterien bei der Vergabe eine Rolle spielen.

Suffizienz

Den größten Einfluss auf die Ressourceneffizienz kann das Einsparen von Materialien erreichen, indem neue Bauwerke nicht errichtet werden. Über Mehrfachnutzung, zeitliche Aufteilungen oder sharing Konzepte können dennoch eine hohe Nutzungsqualität erreicht werden. Außerdem können durch Verkehrskonzepte Verlagerungen oder die Nutzung anderer Verkehrsmittel attraktiver gestaltet werden. Für die praktische Umsetzung müssen solche Konzepte bereits bei

der Planung neuer Infrastrukturanlagen berücksichtigt werden. Ein Beispiel aus Stuttgart ist die Nutzung eines Parkhauses zu wenig frequentierten Nacht- und Morgenstunden als Logistikfläche für die Verladung von Waren in Lastenräder zur innerstädtischen Verteilung.^[8] Einen Beitrag zur effizienteren Flächenausnutzung versuchen sogenannte Mobilstationen oder Mobilhubs, bei denen das Parken von Autos und Fahrräder, das Umsteigen in ÖPNV sowie das Lagern, Versenden und Zustellen von Waren an einem Ort möglich ist, siehe z. B. ^[9] und ^[10].

Literaturverzeichnis

1. ↑ Schüttflix Holding GmbH (Hg.) (2024): Schüttflix: für Bauunternehmen, Speditionen, Erzeuger und Entsorger - Die Plattform für die Ver- und Entsorgung der Baustelle - Nachhaltig. Digital. Effizient. (App), URL: <https://www.schuettflix.com/de/de/>, Zugriff: 18.09.2024
2. ↑ Mineral Minds Deutschland GmbH (Hg.) (2024): Mineral Minds: Das unabhängige Netzwerk für Ver- und Entsorgung - Leg dein Ver- und Entsorgungsprojekt an, URL: <https://mineral-minds.de/>, Zugriff: 18.09.2024
3. ↑ Boden & Bauschutt GmbH & Co. KGaA (Hg.) (2024): boden & bauschutt: Die Plattform von und für Branchen-/Stoffstrom-/Kreativ-/Digital-/Mineralik-Profis - Ihr Stoffstrom - eine zentrale Plattform - Förderung der Kreislaufwirtschaft durch innovative Technologien, URL: <https://www.bodenbauschutt.de/>, Zugriff: 18.09.2024
4. ↑ Concular GmbH (Hg.) (2024): Baustoffe kaufen im Baumaterial-Shop restado - restado: Der Marktplatz für zirkuläre Baustoffe - Wiederverwenden statt verschwenden. Deutschlandweit über 1 Millionen Baustoffe, URL: <https://restado.de/>, Zugriff: 18.09.2024
5. ↑ Concular GmbH (Hg.) (2024): Concular - Zirkuläres Bauen für zukunftssichere Immobilien - Messbar kreislaufgerecht in die Zukunft, URL: <https://concular.de/>, Zugriff: 18.09.2024
6. ↑ bauteilbörse bremen (Hg.) (2024): bauteilbörse bremen - Wir organisieren die Wiederverwendung gebrauchter Bauteile, URL: <https://www.bauteilboerse-bremen.de/>, Zugriff: 18.09.2024
7. ↑ Püstow, M., et al. (2023): Klimaverträglich bauen mit einem Schattenpreis für CO₂-Emissionen - Wie die öffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben kann, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen - ein Impulspapier, Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie e.V. (Hrsg.), August 2023, URL: https://www.bauindustrie.de/fileadmin/bauindustrie.de/Media/Veroeffentlichungen/2023_Impulspapier_Klimavertraeglich_Bauen_mit_einem_Schattenpreis_fuer_CO2_Emissionen.pdf, Zugriff: 31.10.2023
8. ↑ IDG Tech Media GmbH (Hg.) (2019): Neues Projekt soll Städte entlasten: Das Parkhaus als Logistik-Hub, URL: <https://www.cio.de/a/das-parkhaus-als-logistik-hub,3603277>, Zugriff: 19.09.2024
9. ↑ Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (Hg.) (2021): Was ist eine Mobilstation? - mobil.nrw, URL: <https://www.mobil.nrw/verbinden/blog/was-ist-eine-mobilstation.html>, Zugriff: 19.09.2024
10. ↑ RAI Amsterdam - Intertraffic (Hg.) (2021): Mobility hubs / The multimodal stations at the centre of everything, URL: <https://www.intertraffic.com/news/infrastructure/mobility-hubs-multimodal-stations-at-the-centre-of-everything>, Zugriff: 19.09.2024

5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement

Leitfaden → 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale

Vorherige Kapitel:

5.1 Handlungsempfehlungen Verkehrsflächen | 5.2 Handlungsempfehlungen Brücken | 5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation | 5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement

Im Rahmen des Daten- und Informationsmanagements wurden mit Informationsanforderungen, Datenformaten, Datenerfassung, digitalen Diensten und der RekoTi-Toolbox fünf Stellschrauben identifiziert, die zu einer effizienteren und umfangreicheren Erfassung und somit auch zu mehr Ressourceneffizienz im kommunalen Tiefbau führen könnten:

1. Informationsanforderungen definieren
2. Offene Datenformate nutzen
3. Daten digital erfassen
4. Digitale Dienste verknüpfen
5. RekoTi-Toolbox benutzen

5 Wege zu mehr Ressourceneffizienz durch Informationsmanagement

INFORMATIONSANFORDERUNGEN DEFINIEREN

Um das volle Potenzial von BIM zu nutzen, müssen Modelle Informationen für Ressourcen-spezifische Anwendungsfälle enthalten. Wichtige Werkzeuge sind hierbei das Information Delivery Manual (IDM), sowie das Level of Information Need (LOIN), womit Informationsbedarfe und -austauschprozesse nach einem standardisierten Schema definiert werden können. Mit Hilfe von einheitlichen Material oder Produktpässen lassen sich zudem Bauprozess- und Bauwerkdaten abfragen und Umweltauswirkungen akkurat quantifizieren.

OFFENE DATENFORMATE NUTZEN

Damit umfangreiche Ressourceneffizienzbetrachtungen durchgeführt werden können, sind offene Datenformate wie IFC, CityGML oder das Shape-Format von grundlegender Bedeutung. Diese Standards ermöglichen eine unabhängig von proprietären Softwarelösungen sowie verlustfreie Interoperabilität, indem Informationen zugänglich gemacht und den Datenaustausch gemäß den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) erleichtert wird.

DATEN DIGITAL ERFASSEN

Durch die digitale Aufnahme von Bauwerken mithilfe von Scanner-Technologien (z. B. terrestrisches Laserscanning, Drohnenaufnahme) ist es möglich, Ressourcen mit hoher Präzision zu erfassen und in die digitale Informationsbasis zu integrieren. Auf diese Weise können insbesondere bei der Erfassung und Modellierung von Bestandsbauwerken über den Lebenszyklus durchgeführte Anpassungen detektiert und die Datenbasis entsprechend aktualisiert bzw. verbessert werden.

DIGITALE DIENSTE INTEGRIEREN

Digitale Modelle können effektiv mit anderen Diensten verbunden werden. Die Verknüpfung von BIM-Planungsmodell und Okobilanzdaten ermöglicht die frühzeitige Identifizierung von Umweltauswirkungen und anschließende Anpassung der Ressourcenhotspots. Durch die Integration von Echtzeit-Sensordaten ist es zudem möglich ganzheitlich Bauwerksinformationen abzurufen und diese im Rahmen von Ressourcen-bezogenen Analyse- und Optimierungsdiensten zu verwenden.

REKOTI-TOOLBOX BENUTZEN

Die RekoTi-Toolbox beinhaltet prototypische Funktionalitäten, mit denen automatisiert Berechnungen des anthropogenen Materiallagers auf Basis von räumlichen Datensätzen (GIS) durchgeführt werden können. Zudem wird die Nutzung und Zusammenführung von verschiedenen Infrastrukturdaten erleichtert. Die Interoperabilität wird hierbei durch standardisierte Schnittstellen als auch definierten Informationsaustauschanforderungen sichergestellt.

www.fb-muerster.de/rekoti

Handlungsempfehlung digitales Informationsmanagement

Inhaltsverzeichnis

1	Informationsanforderungen definieren	170
2	Offene Datenformate nutzen	170
3	Daten digital erfassen	170
4	Digitale Dienste verknüpfen	170
5	RekoTi-Toolbox benutzen	171

Informationsanforderungen definieren

Um das volle Potenzial von **BIM** zu nutzen, müssen Modelle Informationen für Ressourcenspezifische Anwendungsfälle enthalten. Wichtige Werkzeuge sind hierbei das **Information Delivery Manual (IDM)**, sowie das **Level of Information Need (LOIN)**, womit Informationsbedarfe und -austauschprozesse nach einem standardisierten Schema definiert werden können.

Daneben liefern einheitliche Materialpässe (auch Produkt-, Element- und Bauwerkspässe) eine umfassende Informationsbasis, anhand welcher Baumaterial-, Bauprozess- und allgemein Bauwerksdaten transparent und effizient abgefragt sowie ausgetauscht werden können. Diese Informationsbasis bietet die Möglichkeit Ressourcen und Umweltauswirkungen akkurat zu quantifizieren. Allerdings fehlt derzeit die notwendige flächendeckende Datengrundlage.

Offene Datenformate nutzen

Damit umfangreiche Ressourceneffizienzbetrachtungen durchgeführt werden können, sind offene Datenformate wie **IFC**, **CityGML** oder der quasi-Standard **Shape** von ESRI von grundlegender Bedeutung. Diese Standards ermöglichen eine Unabhängigkeit von proprietären Softwarelösungen sowie verlustfreie Interoperabilität, indem Informationen zugänglich gemacht und den Datenaustausch gemäß den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) erleichtert wird.

Daten digital erfassen

Durch die digitale Aufnahme von Bauwerken mithilfe von **Scanner-Technologien** (z.B. terrestrisches Laserscanning, Drohnenaufnahme) ist es möglich, Ressourcen mit hoher Präzision zu erfassen und in die digitale Informationsbasis zu integrieren. Auf diese Weise können insbesondere bei der Erfassung und Modellierung von Bestandsbauwerken über den Lebenszyklus durchgeführte Anpassungen detektiert und die Datenbasis entsprechend aktualisiert bzw. verbessert werden.

Digitale Dienste verknüpfen

Digitale Modelle können effektiv in anderen Diensten verwendet werden. Die Verknüpfung von **BIM-Modell** und **Ökobilanzdaten** ermöglicht die frühzeitige Identifizierung und Anpassung von Umweltauswirkungen und Ressourcenhotspots. Die Aussagekraft ist hierbei aktuell noch begrenzt. Durch die Verknüpfung und Adressierung von digitalen Diensten wie der **Information Container for Data Drop (ICDD)** Plattform ist es zudem möglich ganzheitlich Bauwerksinformationen abzurufen und diese im Rahmen von Ressourcen-bezogenen Analyse- und Optimierungsdiensten zu verwenden. Vor allem beim Wechsel von der Netz- zur Objektbetrachtung bzw. strategischer (AM, GIS) und operativer (Planung, BIM) Perspektive ist das Zusammenspiel von RekoTi-Toolbox und weiteren digitalen BIM-basierten Diensten von Vorteil, um eine optimale Informationsbereitstellung und -nutzung zu gewährleisten. Im Kontext des Informationsmanagements können auf diese Weise spezifische Daten aus der Objekt-basierten Maßnahmenplanung in die Aktualisierung des Bestands einfließen.

RekoTi-Toolbox benutzen

Letztlich beinhaltet die **RekoTi-Toolbox** prototypische **Funktionalitäten**, mit denen automatisiert Berechnungen des **anthropogenen Materiallagers** auf Basis von räumlichen Datensätzen (**GIS**) durchgeführt werden können. Zudem wird die Nutzung und Zusammenführung von verschiedenen Infrastrukturdaten erleichtert. Die Interoperabilität wird hierbei durch standardisierte Schnittstellen als auch definierten Informationsanforderungen sichergestellt, wodurch ein BIM-basiertes Daten- und Informationsmanagement realisiert wird.

6 Ausblick

Leitfaden

Vorherige Kapitel:

[1 Einleitung](#) | [2 Lager und Stoffströme](#) | [3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung](#) | [4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#) | [5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale](#)

Nächstes Kapitel:

[7 Zusammenfassung](#)

Das Forschungsprojekt RekoTi wurde im September 2024 mit einer entsprechenden Abschlusskonferenz beendet. Die erarbeiteten Ergebnisse werden jedoch weiter genutzt und in der Stadt Münster, in der Forschung und durch die [RekoTi-Toolbox](#) weitergeführt. Die nachfolgenden Absätze geben einen Überblick hierzu.

Inhaltsverzeichnis

1 Implementierung im AMT & Nachhaltigkeitsstelle	173
2 Fortsetzung , Anträge, Circular Cities	173
3 Weiterführung der RekoTi-Toolbox	174

Implementierung im AMT & Nachhaltigkeitsstelle

Damit die Implementierung der Forschungsergebnisse in verwaltungsinterne Abläufe und die Anwendung in der Arbeitspraxis durch das [Amt für Mobilität und Tiefbau](#) der Stadt Münster erfolgen kann, ist es zwingend nötig, personelle sowie monetäre Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aus dem Forschungsprojekt lassen sich nicht nur **alternative Bauweisen** für den kommunalen Tiefbau, sondern u.a. auch eine **ressourceneffizientere Ausschreibung** ableiten. Auch im Hinblick der am 1. August 2023 in Kraft getretene [Ersatzbaustoffverordnung](#) müssen amtsinterne Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung der [Ersatzbaustoffverordnung](#) wird ein stadtweites **Grundwasserkataster** durch die Stadtwerke Münster, dem [Amt für Mobilität und Tiefbau](#) und der unteren Wasserbehörde vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit aufgebaut. Diese Themen tragen maßgeblich zu einem **nachhaltigeren kommunalen Tiefbau** bei, sodass sie zu zentralen Aufgaben innerhalb des [Amtes für Mobilität und Tiefbau](#) werden. Ein weiteres Thema ist außerdem die Entwicklung eines **kommunalen Bodenmanagements** in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Münster und den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM). Hierzu findet bereits ein regelmäßiger Austausch statt. Aktuell befinden sich die Akteure, gemeinsam mit einem externen Ingenieurbüro, in der Erarbeitung eines **technischen Konzepts**. Für die spätere Umsetzung kann /soll die im Rahmen von RekoTi entwickelte **Toolbox** (Berücksichtigung des Anthropogenen Materiallagers und der Bewegung von Bodenmassen sowie dem Einbinden und die Weiterentwicklung von BIM-Modellen) herangezogen werden. Im kommunalen Bodenmanagement finden ebenfalls Themen wie **Flüssigboden** ihren Platz. Perspektivisch soll aus dem Bodenmanagement ein Ressourcenmanagement erwachsen. Damit die **Koordinierung** zwischen den einzelnen Abteilungen und Ämtern sowie externen Akteuren konfliktfrei abläuft, bedarf es einer **zentralen Ansprechperson**, die mit den Aufgaben und Abläufen der Stadtverwaltung sowie den Ergebnissen des Forschungsprojektes RekoTi vertraut ist. Die derzeitige Stelle für das Forschungsprojekt sollte daher zwingend unbefristet fortgeführt werden. Sie bleibt Ansprechpartnerin für das Forschungsprojekt **RekoTi** und Initiatorin für entsprechende Anpassungen der Verwaltungsaufgaben innerhalb der Stadtverwaltung. Dafür sind bereits Workshops und andere Formate amtsübergreifend in der gesamten Stadtverwaltung vorgesehen. Die langfristige und vollständige Umsetzung wird seitens des [Amtes für Mobilität und Tiefbau](#) als Daueraufgabe betrachtet.

Im Sinne der **Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Münster** ist der Nachhaltigkeitsgedanke der gesamten Stadtgesellschaft stetig voranzutreiben. Mit dem Fokus auf einen nachhaltigeren Tiefbau kann das Amt für Mobilität und Tiefbau diesem Ziel gerecht werden - allerdings nur mit der Modifizierung aktueller Aufgabenfelder sowie der Entwicklung neuer. Diese **Maßnahmenbündelung** setzt eine **zentrale Anlaufstelle** voraus. Das Amt und die Politik sollen im **stetigen Informationsaustausch** stehen und **gemeinsame Forderungen** zum Leitgedanken der Nachhaltigkeitsstrategie anpassen.

Fortsetzung , Anträge, Circular Cities

Die Ergebnisse des Projekts RekoTi zeigen, dass [Kommunen](#) ein großes Potenzial haben die Ressourceneffizienz des Tiefbaus zu steigern. Die Analysen zeigten allerdings auch, dass es insbesondere für ein funktionierendes Stoffstrommanagement und geschlossene Materialkreisläufe, nicht sinnvoll ist Hoch- und Tiefbau getrennt zu betrachten. Für [Kommunen](#)

sollte vielmehr ein ganzheitlicher Blick auf die in ihr verbauten, benötigten oder zu entsorgenden Materialien und Bauteile geworfen werden. Außerdem sollten Synergien mit anderen öffentlichen Bauherr*innen genutzt werden, die oft vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Die in RekoTi entwickelten Lösungen sollten folglich auch auf andere kommunale Bereiche übertragen und erweitert werden. Das RekoTi-Team plant somit eine Fortsetzung der Forschung für mehr Ressourceneffizienz im kommunalen Bauen, im Hoch- und Tiefbau.

Hierzu passend unterstützt der Aufruf „Circular Economy - CircularCities.NRW“ Gemeinden und Kreise (Kommunen) in Nordrhein-Westfalen dabei, entsprechende innovative Maßnahmen für den Übergang zu einer Circular Economy in umfassender Weise umzusetzen.[1] Antragsberechtigt sind Verbünde aus Kommunen und kommunalen Zweckverbänden, kommunalen Unternehmen und Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kammern, Vereinen und Stiftungen. An jedem Verbundvorhaben muss mindestens eine Kommune beteiligt sein.[2]

Das RekoTi-Team hat eine Skizze eingereicht und hofft in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster ein ganzheitliches Stoffstrommanagement in einem Ökosystem für zirkuläres Bauen etablieren zu können.

Weiterführung der RekoTi-Toolbox

Im Projekt RekoTi wurde bereits eine automatisierte Quantifizierung des [anthropogenen Materiallagers](#) weitestgehend umgesetzt. Auf Basis der Bestandserfassung ist eine Erweiterung zur Quantifizierung von [Nachhaltigkeitsaspekten](#) wie bspw. dem Global Warming Potential (GWP) erdacht worden. Das Ziel der Ökobilanz in diesem Kontext ist die Bestimmung von Umweltauswirkungen eines bestimmten Bauobjekts (v.a. Verkehrsflächen) oder Netzausschnitts. Diese Bestimmung wird derzeit in der Regel für Neubauten angewendet. Die Betrachtung von bereits existierenden Bauwerken rückt ebenfalls nach und nach in den Fokus. Im Rahmen von RekoTi werden [GIS-basierte Netzdaten](#) anhand ihrer [Layer-Eigenschaften](#) mit einem [EPD-Datensatz](#), welcher in einer entsprechenden EPD-Datenbanken vorliegt, verknüpft (z.B. [Ökobaudat](#)). Sofern diese über eine Programmierschnittstelle (engl. API) adressiert werden kann, kann eine Berechnung der Umweltauswirkungen erfolgen. Die dort hinterlegten Datensätze sind hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Korrektheit weitergehend zu prüfen, können aber bereits herangezogen werden, um grobe Rückschlüsse auf der Netzebene zu ziehen. Grundsätzlich wäre für Bestandsbauten zudem eine Aufschlüsselung nach enthaltenen (engl. embodied) und zukünftigen Umwelteinflüssen möglich, sodass eine Betrachtung auch während der Nutzungsphase und nicht lediglich vor dem Neubau erfolgen kann. Die hierzu mitunter komplexen Berechnungsansätze und Hintergrundinformationen müssten entsprechend zunächst erhoben und anschließend implementiert werden. Allgemein kann durch die Erweiterung der Funktionspalette um Nachhaltigkeitsbewertungen die Entscheidungsgrundlage im Kontext einer zirkulären Wertschöpfung weiter optimiert werden. Nachfolgende Grafik verdeutlicht zu dieser Thematik, wo bei der Betrachtung der Netzebene zukünftig besonders aufwändige Maßnahmen zu erwarten sind. Je roter ein Abschnitt, desto höher und dringender der geplante Rohstoffeinsatz. Neben der Betrachtung des Rohstoffeinsatzes sollten daher zukünftig auch weitere auf der Netzebene relevante Indikatoren betrachtet werden, um ein nachhaltiges Stoffstrommanagement etablieren zu können.

In den rot eingefärbten Bereichen sollen bspw. durch Instandhaltungsmaßnahmen zukünftig besonders viele Materialien verwendet werden

7 Zusammenfassung

Leitfaden

Vorherige Kapitel:

[1 Einleitung](#) | [2 Lager und Stoffströme](#) | [3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung](#) | [4 Datenmanagement und technische Umsetzung](#) | [5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale](#) | [6 Ausblick](#)

Im Projekt RekoTi wurde ein Ressourcenplan für den kommunalen Tiefbau entwickelt, der Kommunen die Möglichkeit gibt Ressourcenpotenziale bei Brücken, Kanalisation und Verkehrsflächen zu erkennen. Dazu wurden, wie nachfolgend dargestellt, unterschiedliche Bestandteile und Einflussgrößen berücksichtigt.

Für die drei Infrastrukturanlagen wurde das kommunale anthropogene Materiallager der Beispielkommune abgeschätzt. Für Brücken wurden die drei Bauteilgruppen Überbau, Unterbau und Gründung jeweils in Typenvertreter eingeteilt. Jedem Typ wurden auf Basis empirischer Untersuchungen Formeln für eine statistische Massenabschätzung zugeordnet. Für die Kanalisation und Verkehrsflächen wurden Konstruktionsdatenbanken aufgebaut, die mittels weniger Basisattribute eine Massenabschätzung ermöglichen. Berücksichtigt wurden hierzu die Haltungen und Schächte (Kanalisation) bzw. Fahrbahnen und ihre Nebenanlagen, wie Geh- und Radwege (Verkehrswege).

Mit der Versuchsstrecke „Kanalstraße“ wurde das Ziel verfolgt, Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten und Ressourceneinsparpotenziale alternativer Bauweisen zu erlangen. Anhand von sechs Versuchsfeldern erfolgte die Untersuchung des Einsatzes von Asphaltgranulat in einer Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt (SMA). Hierbei wurden drei Versuchsfelder in temperaturabgesenkter Bauweise erstellt. Dies ist derzeit in den Regelwerken für SMA nicht vorgesehen und wird daher kaum umgesetzt. Die Kontrollprüfungen zeigten, dass eine den aktuellen Regelwerksanforderungen entsprechende Einbauqualität erreicht wurde. Abhängig vom Asphaltgranulatanteil im SMA (0 M.-%, 20 M.-% und 50 M.-%) ergaben sich Einflüsse auf die Herstellung und den Einbau (z. B. in Bezug auf Mischzeiten und Walzeneinsatz) des Asphaltes. Die Ausführung der temperaturabgesenkten Asphaltdeckschicht aus SMA mit einem Asphaltgranulatanteil von 20 M.-% war unter den Randbedingungen der Praxis weitgehend problemlos handhabbar. Insgesamt zeigt die Versuchsstrecke u. a. Einsparpotenziale bei der Verwendung von Primärrohstoffen und dem Energiebedarf bei der Asphaltproduktion auf.

Daneben wurden im Bereich der Brücken insbesondere Schnellbauweisen wie Bewehrte Erde oder Fertigteilkonstruktionen analysiert, sowie für die Kanalisation geschlossene Bauweisen dem Flüssigbodenverfahren als offene Bauweise gegenübergestellt. Insgesamt wurden so Alternativen inkl. Anwendbarkeitskriterien und Ressourceneinsparpotenzialen aufgezeigt.

Bei der Weiterentwicklung eines Straßenerhaltungsmanagementsystems wurden umweltbezogene Aspekte in die Entscheidungsfindung einbezogen. Die bislang verfügbaren Ökobilanz-Datensätze decken nicht die notwendige Detailtiefe ab, weshalb bei der Weiterentwicklung lediglich der Materialbedarf als umweltrelevanter Aspekt berücksichtigt wurde. Hierbei konnte aufgezeigt werden, dass die jeweils verfolgte Zielsetzung (Ressourcen- oder monetäre Effizienz) Auswirkungen auf den Ressourcen- und monetären Aufwand sowie auf die Zustandsentwicklung der Verkehrsflächen hat.

Die prototypisch entwickelte digitale RekoTi-Toolbox basiert auf der GIS-Software QGIS und unterstützt Kommunen im netzweiten Infrastrukturassetmanagement. Initial auf Münster fokussiert, verarbeitet sie die diversen, für die Infrastrukturanlagen Brücke, Kanalisation und Verkehrsfläche vorliegenden Daten. Die Toolbox bestimmt dabei das kommunale anthropogene Materiallager GIS-basiert, indem Bestandsdaten mit externen Quellen verknüpft werden. Abb. 2 illustriert dies exemplarisch anhand der berechneten Werte für die Kanalhaltungen. Weiter können Materialhotspots identifiziert sowie Objekt- und Netzinformationen unterschieden und editiert werden. Hinzu kommt die Integration von Daten aus verschiedenen externen Infrastrukturmanagementsystemen, welches die Anzeige der zeitlichen Materialverfügbarkeit und entstehenden Kosten im Zusammenhang mit geplanten Maßnahmen ermöglicht. Die Anwendung soll zudem eine Schnittstelle für die BIM-basierte Maßnahmenplanung bereitstellen und auf diese Weise die Abfrage und Integration von modellbasierten Ressourcendaten ermöglichen. Durch die verschiedenen Anwendungsszenarien und die Integration unterschiedlicher Datenquellen ist die RekoTi-Toolbox als ein Baustein zur Optimierung des kommunalen Infrastrukturassetmanagements anzusehen.

Eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse ist in der Abschlussbroschüre der ReMin-Förderrichtlinie enthalten ^[1]. Eine Auflistung aller im Projekt erarbeiteten Veröffentlichungen befindet sich im [Impressum](#).

1. ↑ Das Präsidium der TU Clausthal (Hg.) (2024): Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft - Bauen und Mineralische Stoffkreisläufe (ReMin) - Vorläufige Abschlussbroschüre, URL: https://www.remin-kreislaufwirtschaft.de/fileadmin/ReMin/ReMin_Auftaktveranstaltung_Bilder/ReMin_Abschlussbericht_not_final.pdf, Zugriff: 19.09.2024

Impressum

Weiterleitung nach:

- [Projekt:Haftungsausschluss, Impressum und Projektkonsortium](#)